

الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية
THE ARAB ACADEMY
FOR MANAGEMENT, BANKING AND
FINANCIAL SCIENCES

تأثير تحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي

دراسة تطبيقية علي متاجر التجزئة الالكترونية.

The Impact of Big Data Analytics on Marketing Performance

An Applied Study on The Online Retailing Sector

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول علي شهادة الدكتوراه المهنية في تخصص إدارة

الاعمال

كلية الدراسات العليا

إعداد الباحثة

دينا يحي أبو الليل

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور / جمال سيد عبدالعزيز

أستاذ التسويق

كلية التجارة - جامعة القاهرة

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى توضيح مدى تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي من خلال دراسة مؤشرات (رضا العميل ، الحصة السوقية ، الاحتفاظ بالعملاء ، وجودة الخدمة) وذلك من وجهة نظر العملاء المتعاملين مع متاجر التجزئة الإلكترونية ، حيث تناولت الدراسة (تحليل البيانات الضخمة) كمتغير مستقل، و (الأداء التسويقي) كمتغير تابع.

وقد اشتمل مجتمع الدراسة على "عملاء" متاجر التجزئة الإلكترونية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات عن طريق توزيع عدد (384) قائمة استقصاء الكترونية على مفردات العينة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة من النتائج أهمها :

- ❖ توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ، وذلك بدرجة ثقة 95%.
 - ❖ يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، بشكل إجمالي، وبالنسبة لكل من أبعاده على حده وذلك بدرجة ثقة 95%.
 - ❖ يوجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية نحو تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع، والفئة العمرية، وعدد مرات الشراء، وحول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية، وعدد مرات الشراء، ولا توجد اختلافات وفقاً للنوع وذلك بدرجة ثقة 95%.
- وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات المقترحة لدعم وتفعيل اعتماد المؤسسات على تحليل البيانات الضخمة والتكنولوجية الرقمية في ممارساتهم التسويقية وذلك من أجل استهداف العملاء بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات تسويقية أكثر إبداعاً ومن هذه التوصيات (التوسع في تطبيق تحليل البيانات الضخمة في التسويق والاعتماد عليها في المجالات المختلفة ، وزيادة وعي الإدارة بالشركات بتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية ، وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل لمديري وللموظفي الشركات لتعريفهم بكيفية استخدام البرامج والمنصات التي تساهم في تحليلات البيانات الضخمة .

Research Abstract :

The study aimed to clarify the extent of the impact of big data analysis on marketing performance and its indicators (customer satisfaction, market share, customer retention, and service quality) from the point of view of customers dealing with The Online Retailing Sector, as the study dealt with (big data analysis) as an independent variable, and (marketing performance) as a dependent variable .

The study community included "customers" of The Online Retailing Sector, and to achieve the objectives of the study, data was collected by distributing (384) electronic survey lists to the sample members .

The study reached many results, the most important of which are There is a statistically significant positive correlation between big data analysis and marketing performance of e-retailers' customers, with a confidence level of 95%.

- There is a statistically significant positive impact of big data analysis on marketing performance of e-retailers' customers, overall, and for each of its dimensions, with a confidence level of 95%.
- There are statistically significant differences between the opinions of e-retailers' customers towards big data analysis according to gender, age group, and number of purchases, and about marketing performance according to age group and number of purchases, and there are no differences according to gender with a confidence level of 95%.

The study concluded with a set of proposed recommendations to support and activate institutions' reliance on big data analysis and digital technology in their marketing practices in order to better target customers and develop more creative marketing strategies. These recommendations include (expanding the application of big data analysis in marketing and relying on it in various fields, and increasing management awareness in companies of data analysis and digital technology, by holding training courses and workshops for managers and employees of companies to familiarize them with how to use programs and platforms that contribute to big data analysis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

صدق الله العظيم

الإسراء : 85

إهداء

- ❖ إلى هديّتي من الله أبي وأمي بارك الله في أعماركم،
ولا أراني فيكم ضرراً، إليكما أهدي هذا البحث ،
عسى أن يكون صدقة جارية عني وعنكما.
- ❖ إلى أخواتي أنس الحياة وبهجة الأيام.
- ❖ إلى اسرتي الصغيرة زينة الدنيا.

شكر وتقدير

﴿ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾

صدق الله العظيم

النحل: 53

فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك..
والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين .
وانطلاقاً من قول المصطفى صلَّ الله عليه وسلم

(لا يشكر الله من لا يشكر الناس)

يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والاحترام إلى الأستاذ الدكتور "جمال سيد
عبدالعزیز" أستاذ التسويق - بقسم إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة
القاهرة، وذلك لتفضُّل سيادته بالإشراف على هذه الرسالة وما أسده لي من توجيهاته القيمة .

والشكر موصول كذلك إلى دكتور / "ترمين أحمد عبدالمنعم السعدني" أستاذ إدارة
الاعمال المساعد - كلية تجارة - جامعة القاهرة ، ودكتور / "ريهام معوض حسن
استشاري استراتيجيات التحول الرقمي - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
فلهم مني كل التقدير والاحترام وذلك لتفضلهم بالموافقة على مناقشة هذا البحث .

كما نتقدم بالشكر الخاص والدعاء إلى أساتذتي وكل من علمني حرفاً وفاءً وتقديراً وإجلالاً،
ولكل الأصدقاء والزملاء الذين ساعدونا في إتمام هذا البحث من قريب أو من بعيد.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	آية قرآنية
ب	الإهداء
ج	الشكر والتقدير
د	قائمة المحتويات
ز	قائمة الجداول
ى	قائمة الأشكال
2-32	الفصل الأول: الإطار العام للبحث
2	مقدمه
3	أولاً: الدراسات السابقة
23	ثانياً: المشكلة وتساؤلات الدراسة
24	ثالثاً: أهمية الدراسة
26	رابعاً: أهداف الدراسة
27	خامساً: فروض الدراسة
29	سادساً: نموذج الدراسة
30	سابعاً: متغيرات ومصطلحات الدراسة
31	ثامناً: أسلوب الدراسة
31	تاسعاً: حدود الدراسة
31	عاشراً: هيكل الدراسة
32	خلاصة الفصل الأول
34-70	الفصل الثاني : الإطار النظري للدراسة
34	أولاً : البيانات الضخمة وتحليلاتها
35	تمهيد
35	1. تعريف البيانات الضخمة

36	2. أنواع البيانات الضخمة
36	3. خصائص البيانات الضخمة
37	4. مصادر البيانات الضخمة
38	5. حوكمة البيانات
39	6. تحليل البيانات الضخمة
40	6.1. أبعاد تحليل البيانات الضخمة
41	6.2. أساليب تحليل البيانات الضخمة
41	6.3. مقومات تحليل البيانات الضخمة
44	6.4. أهميه تحليل البيانات الضخمة
45	6.5. مميزات تحليل البيانات الضخمة
47	6.6. معوقات تحليل البيانات الضخمة
48	6.7. أدوات تحليل البيانات الضخمة
50	6.8. أهداف تحليل البيانات الضخمة
50	6.9. مراحل تحليل البيانات الضخمة
52	6.10. نتائج تحليل البيانات الضخمة
54	ثانياً الأداء التسويقي
55	تمهيد
55	1. تعريف الأداء التسويقي
56	2. أهمية الأداء التسويقي
57	3. أهداف الأداء التسويقي
57	4. تقييم الأداء التسويقي
60	5. مؤشرات الأداء التسويقي
67	6. تحسين الأداء التسويقي
70	خلاصه الفصل الثاني
71-80	الفصل الثالث : منهجية الدراسة
72	تمهيد
72	اولاً: أنواع البيانات ومصادرها
73	ثانياً: منهج الدراسة

73	ثالثاً: مجتمع وعينه الدراسة
75	رابعاً: أداة الدراسة وطرق جمع البيانات
75	خامساً: متغيرات وأساليب القياس
80	سادساً: تجهيز البيانات لأغراض التحليل الإحصائي
80	سابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة
82-117	الفصل الرابع : الدراسة الميدانية
83	تمهيد
83	اولاً: الاعتمادية والصلاحية.
89	ثانياً: الرموز الإحصائية المستخدمة.
89	ثالثاً: الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة.
91	رابعاً: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة.
96	خامساً: اختبار تبعية متغيرات الدراسة للتوزيع الطبيعي
97	سادساً: اختبار فروض الدراسة.
120	خلاصة الفصل الرابع
124-126	الفصل الخامس : النتائج والتوصيات
124	تمهيد
124	اولاً: النتائج
125	ثانياً: التوصيات
126	ثالثاً: البحوث المستقبلية
127-134	قائمة المراجع والمصادر
127	المراجع باللغة العربية
130	المراجع باللغة الأجنبية
135-154	الملاحق
136	استمارة الاستقصاء
141	ملخص الدراسة باللغة العربية
148	ملخص الدراسة باللغة الأجنبية

فهرس الجدول

الصفحة	عنوان الجدول	رقم
3	الدراسات السابقة الخاصة بالبيانات الضخمة وتحليلاتها	(1-1)
11	الدراسات السابقة الخاصة بالأداء التسويقي	(2-1)
17	الدراسات السابقة المشتركة تحليل للبيانات الضخمة والأداء التسويقي	(3-1)
19	تعريف الفجوة البحثية من خلال نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية	(4-1)
20	نتائج تحليل الدراسة الاستطلاعية باحتساب المتوسط الحسابي لعبارات الدراسة	(5-1)
22	نتائج تحليل الدراسة الاستطلاعية باحتساب المتوسط الحسابي لمتغيرات الدراسة	(6-1)
74	معدل ردود عملاء المتاجر الإلكترونية	(1-3)
76	مقاييس متغيرات البحث وعدد فقراتها بالاستقصاء	(2-3)
77	عبارات المتغير المستقل (تحليل البيانات الضخمة)	(3-3)
78	عبارات المتغير التابع (الأداء التسويقي) وأبعاده	(4-3)
84	قياس درجة الثبات في المقياس الخاص بتحليل البيانات الضخمة	(1-4)
85	قياس درجة الثبات في المقياس الخاص بالأداء التسويقي بأبعاده المختلفة	(2-4)
87	نتائج الصدق الذاتي لمقاييس الدراسة	(3-4)
88	نتائج معاملات الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للاستقصاء	(4-4)

89	التكرارات والنسب المئوية لتوزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديموجرافية	(5-4)
91	نتائج التحليل الوصفي لمتغير تحليل البيانات الضخمة	(6-4)
92	نتائج التحليل الوصفي لبعد رضا العميل	(7-4)
93	نتائج التحليل الوصفي لبعد الاحتفاظ بالعملاء	(8-4)
94	نتائج التحليل الوصفي لبعد الحصة السوقية	(9-4)
95	نتائج التحليل الوصفي لبعد جودة الخدمة	(10-4)
96	نتائج اختبار (K-S) لاختبار الطبيعية	(11-4)
100	نتائج تحليل الارتباط الخطي بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي	(12-4)
101	نتائج تحليل الارتباط الخطي بين أبعاد الأداء التسويقي وتحليل البيانات الضخمة	(13-4)
103	نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي	(14-4)
104	نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على رضا العميل	(15-4)
106	نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء	(16-4)
107	نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية	(17-4)
109	نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة	(18-4)
111	نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين	(19-4)
112	نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني وفقاً للفئة العمرية	(20-4)

113	نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث وفقاً لعدد مرات الشراء	(21-4)
116	نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين	(22-4)
117	نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني وفقاً للفئة العمرية	(23-4)
118	نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث وفقاً لعدد مرات الشراء	(24-4)
121	نتائج فروض الدراسة	(25-4)
125	توصيات الدراسة وآليات تنفيذها	(1-5)

فهرس الاشكال

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
25	معدل إرباح التجارة الإلكترونية بدول أفريقيا من عام 2019 حتي عام 2029	1-1
25	معدل مستخدمى التجارة الإلكترونية فى افريقيا من عام 2017 إلى عام 2025	2-1
26	معدل التجارة الإلكترونية فى السوق المصرى من عام 2024 إلى عام 2029	3-1
29	الإطار النظرى المقترح للدراسة	4-1
42	متطلبات تحليل البيانات الضخمة	1-2
51	مراحل سلسلة قيمة البيانات الضخمة	2-2
59	خطوات تقييم الأداء التسويقي	3-2
63	نموذج الفجوة	4-2
111	توضيح لآراء عملاء متاجر الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع	1-4
113	توضيح لآراء عملاء متاجر الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للفئة العمرية	2-4
114	توضيح لآراء عملاء متاجر الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً لعدد مرات الشراء	3-4
116	توضيح لآراء عملاء متاجر الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع	4-4
118	توضيح لآراء عملاء متاجر الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية	5-4
119	توضيح لآراء عملاء متاجر الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً لعدد مرات الشراء	6-4

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

مقدمة

أولاً: الدراسات السابقة

ثانياً: المشكلة وتساؤلات الدراسة

ثالثاً: أهداف الدراسة

رابعاً: أهمية الدراسة

خامساً: فروض الدراسة

سادساً: نموذج الدراسة

سابعاً: متغيرات ومصطلحات الدراسة

ثامناً: أسلوب الدراسة

تاسعاً: حدود الدراسة

عاشراً: هيكل الدراسة

المقدمة:

يشهد العالم تقدماً كبيراً في صناعة الاتصالات، وهذا ما أطلق عليه مرحلة التحول الرقمي حيث يتم ربط جميع جوانب الحياة بالتكنولوجيا الرقمية، وقد أدى التسارع التكنولوجي في كافة المجالات والتقنيات إلى إنتاج البيانات المختلفة، مما نتج عنه ظهور التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) AI والبيانات الضخمة (Big Data) BD وإنترنت الأشياء (The Internet of things) IOT .

هذا ويعد مصطلح البيانات الضخمة هو أحد المصطلحات الحديثة التي اكتسبت شعبية واهتماماً كبيراً حيث إنها تصف الكميات الهائلة من البيانات التي يتم إنتاجها يومياً بمختلف أنواعها وأشكالها وتعقيدها، وقد بدأت المؤسسات في اكتشاف قيمتها و فهم كيفية استخدام كميات من البيانات لتحسين أدائها وخلق ميزة تنافسية تساعدها على البقاء والنمو لمواجهة الأسواق المتغيرة.

ومع تطور التكنولوجيا وقدم الثورة الصناعية الرابعة 4.0، بدأ علم التسويق يأخذ مكاناً أكثر بروزاً وبدأ الاهتمام بالأداء التسويقي في الظهور كأحد أهم العناصر المؤثرة على أداء المؤسسة ككل. كما يشير الأداء إلى الخاصية التي تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات المنافسة.

كما إن أفضل فرصة للمؤسسات للحفاظ على الجودة العالية والاستمرارية في مواجهة المنافسة الشديدة هي فهم احتياجات ورغبات عملائها والاستجابة لها. ونتيجة لذلك، تقوم الشركات بتخزين كميات كبيرة من البيانات كإجراء روتيني . وهذا يشير إلى أن اللوائح والسياسات ضرورية لمنع المعلومات المضللة والخاطئة وللحفاظ على جودة البيانات. ونتيجة لذلك، تعتمد المؤسسات في اتخاذ قراراتها بشكل كبير على معالجة البيانات وتحليلها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مبادرات حوكمة البيانات في تحسين جودة البيانات وذلك من خلال تمويلها ومراقبتها وإدارتها.

وقد استفادت تجارة التجزئة الإلكترونية من التغيرات الأخيرة في بيئة الأعمال العالمية الناتجة عن التقدم التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية وزيادة استخدام الإنترنت في الحياة اليومية. ونتيجة لذلك، نمت التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ وأصبحت الآن جزءاً أساسياً من عملية الشراء .

أولاً : الدراسات السابقة :

يستعرض هذا الجزء عدد من الدراسات السابقة العربية والأجنبية والتي تتعلق بمتغيرات الدراسة ، من خلال تناول أهدافها وأهم النتائج التي تم التواصل لها مع عرض بعض من توصياتها. وذلك على النحو التالي:

- الدراسات السابقة التي تناولت تحليل البيانات الضخمة .
- الدراسات السابقة التي تناولت الأداء التسويقي.
- الدراسات السابقة التي تناولت تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي.
- أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة
- الفجوة البحثية

1. الدراسات الخاصة بالبيانات الضخمة:

جدول (1-1)

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
توصلت الدراسة أن تكنولوجيا البيانات الضخمة لن تحل محل المكونات الرئيسية للنظام الصحي، فاذا لم يكن هناك بيئة مواتية ، فمن الممكن أن يساهم استخدام هذه البيانات في تقاوم أوجه عدم المساواة بين العاملين في مجالات العمل المختلفة داخل مجال التأمين الصحي .	هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على البيئتين الأخلاقية والتنظيمية لتحليل البيانات الضخمة	Ensuring trustworthy use of artificial intelligence and big data analytics in health " insurance الاستخدام الموثوق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في مجال التأمين الصحي	Calvin W.,etal (2020)

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
<p>توصلت الدراسة إلى أن استخدام البيانات الضخمة يوفر المعلومات المالية في الوقت الفعلي ويعزز أرباحهم ويخفض تكاليف المراجعة، مما يساهم في تحقيق جودة المراجعة الخارجية.</p> <p>وقد أوصت الدراسة على ضرورة استمرار الشركات في الاستثمار في البيانات الضخمة والعمل على تحسين جودة المراجعة.</p>	<p>هدفت الدراسة إلى كيف أن استخدام البيانات الضخمة يؤدي إلى تحول في عملية المراجعة ويساهم في تحقيق جودة المراجعة الخارجية. وهي دراسة نظرية شملت تحليل مجموعة بيانات ولم تعتمد على عينة محددة وذلك لتقديم جودة أعلى للأدلة.</p>	<p>أثر استخدام البيانات الضخمة على جودة المراجعة الخارجية</p>	<p>(عبدالقادر، 2020،</p>
<p>توصلت الدراسة لوجود أثر ذا دلالة إحصائية لقدرات تحليل البيانات الضخمة على الأداء التشغيلي .</p> <p>وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكله البنية التحتية والتشغيلية بالمنشآت لكي تتناسب مع متطلبات التعامل البيانات الضخمة.</p>	<p>هدفت الدراسة إلى معرفة قدرات وتقييم أهمية تحليل البيانات الضخمة في خلق ميزه تنافسية للمنشاه واثر ذلك على الأداء التشغيلي , تكون مجتمع الدراسة من قطاع الاتصالات .</p>	<p>دور قدرات تحليل البيانات الضخمة في تحسين الأداء التشغيلي</p>	<p>(محمد ، 2020)</p>

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
<p>توصلت إلى أن التصور الإيجابي لتحليل البيانات الضخمة يزيد من قدرات علاقات العملاء وأداء المبيعات لمنظمات الأدوية.</p> <p>وقد أوصت الدراسة أن لكي تعزز المنظمات من علاقات قوية بالعملاء عليها تجهيز إدارة المبيعات بتحليل البيانات الضخمة.</p>	<p>تناولت الدراسة تأثير تحليل البيانات الضخمة على كلاً من أداء المبيعات لمنظمات الأدوية وإدارة علاقات العملاء. وتكون مجتمع الدراسة من مؤسسات الأدوية وقد تم عمل استبيان وجمع 416 مفردة من عينة الدراسة</p>	<p>Impact of big data analytics on sales performance in pharmaceutical organizations: The role of customer relationship</p> <p>تأثير تحليل البيانات الضخمة على أداء المبيعات في المنظمات الصيدلانية دور قدرات إدارة علاقات العملاء</p>	<p>(Shahbaz, et al ,2021)</p>
<p>توصلت الدراسة أن تحليل البيانات الضخمة تساعد في إعطاء المنظمات أفكار جديدة ورؤى مختلفة تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات تساعد في تلبية احتياجات العملاء ومعرفة أوجه القصور التي تواجه المنظمة.</p>	<p>هدفت الدراسة إلى معرفة قدرات تحليل البيانات الضخمة في المساعدة على نمو المنظمات من خلال توفيرها لفرص جديد وتقليل التكلفة ومساعدة المنظمة على اتخاذ قرارات أفضل . يتكون مجتمع البحث من مؤسسات مختلفة بسيلانجور ماليزيا .</p>	<p>The Impact of “ Big Data Analytics on Organizational ”Performance</p> <p>تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التنظيمي</p>	<p>Bashir & Ahmad, 2021</p>

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	أهم النتائج
(عيد ، 2021)	أثر إدارة البيانات الضخمة على فعالية القرارات الإدارية دراسة تطبيقية على البنك الأهلي المصري	هدفت الدراسة إلى تحليل أثر إدارة البيانات الضخمة على قرارات الإدارة وذلك من خلال الكشف عن اتخاذ القرارات الإدارية ومدى تبني إدارة البيانات الضخمة	توصلت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة البيانات الضخمة بأبعادها وفعالية القرارات الإدارية . قد أوصت بالاستفادة من تحليل البيانات الضخمة ووضع خطة استراتيجية لدعم متخذي القرار .
Lee & Mangalaraj ,2022	Big Data Analytics in Supply Chain Management :”A Systematic Literature Review and Research Directions تحليل البيانات الضخمة في إدارة سلسلة التوريد : مراجعه منهجية للأدبيات واتجاهات البحث	هدفت الدراسة إلى مراجعه الأدبيات حول تحليل البيانات الضخمة في إدارة سلسلة التوريد . قامت الدراسة باستخدام طريقة مراجعه الأدبيات المنهجية حيث اجرت تحليل للكلمات الرئيسية لعدد 389 مقالة بحثية ومن ثم قائمة بدراسة 60 مقالة مختارة تستند إلى معايير الأدرج والاستبعاد.	توصلت الدراسة إلى أهمية تحليل البيانات الضخمة والدور الهام له في إدارة سلسلة التوريد عن طريق وسائل مختلفة كتعامل مع العملاء وتحسين الرؤية والمرونة.

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
توصلت أن البنك وضع استراتيجية ملائمة لتحليل البيانات الضخمة وأن البنك استفاد من امتلاكه للبيانات دون غيره من المنافسين. وقد أوصت إلى ضرورة الاهتمام بدمج الرؤى المستتبقة من تحليل البيانات الضخمة مع البيانات الداخلية للبنوك.	هدفت إلى اختبار تحليل البيانات الضخمة علي الكفاءة التشغيلية وتم تطبيق ذلك على البنك التجاري الدولي حيث إنه أول بنك على مستوى الشرق الأوسط يقوم باستخدام البيانات الضخمة 2017	أثر تحليل البيانات الضخمة على الكفاءة التشغيلية للبنوك باستخدام تحليل مغلف البيانات	ثابت و ثابت، 2022
توصلت إلى مفهوم شامل للبيانات الضخمة ومتطلباتها وطرق وتحديد مصير مخرجات عملياتها والتي تساعد في عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة والتنبؤ بالخطوات المستقبلية. أوصت الدراسة على مواكبة التطور التكنولوجي، وأن على المؤسسات نشر الثقافة الرقمية وإنشاء مراكز بحوث وتطوير متخصصة في تحليل البيانات.	هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية ومدى مساهمة البيانات الضخمة في تحسين إدارة المنظمات، وذلك عبر التعمق في الاثراء الأدبي لماهية ومتطلبات تحليل البيانات الضخمة	البيانات الضخمة وتأثيرها على إدارة المنظمات	(بوشور و مداح، 2022)

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
توصلت الدراسة إلى تأثير جميع مراحل عملية التدقيق وانتحليل البيانات الضخمة يوفر المعلومات التي تساعد المراجع في اتخاذ القرارات وفهم نظام الرقابة الداخلية	الهدف من الدراسة هو معرفة كيف اثرت تحليل البيانات الضخمة على إجراءات المراجعة الخارجية للحسابات في الشرق الأوسط وتكونت عينه الدراسة من 361 من مراجعي الحسابات في الشرق الأوسط .	The Impact of Big Data Analytics on Audit :Procedures Evidence from the Middle East تأثير تحليل البيانات الضخمة على إجراءات التدقيق: أدلة من الشرق الأوسط	Alrashidi,etal ,2022
توصلت النتائج أن نماذج الأعمال التخريبية تتوسط جزئيًا في التأثير الإيجابي لقدرات تحليل البيانات الضخمة علي أداء السوق ، وقد أوضحت أنه يتم تعزيز هذا التأثير الإيجابي غير المباشر عندما تزداد حدة المنافسة كما أوضحت أن قواعد البيانات لها دورًا كبيرًا في استخلاص الرؤى من تحليل البيانات الضخمة لتعزيز نتائج أداء السوق.	أهداف الدراسة هو معرفة كيف تساهم قدرات تحليل البيانات الضخمة في تحسين أداء السوق . قام البحث على اختبار بيانات أولية من 360 شركة في المملكة المتحدة.	Big Data Analytics Capability and Market Performance: The Roles of Disruptive Business Models and Competitive Intensity القدرة على تحليل البيانات الضخمة وأداء السوق:أدوار نماذج الأعمال التخريبية والكثافة التنافسية	Olabode ,etal,2022

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	أهم النتائج
(يحي، 2023)	تحليل البيانات الضخمة في ظل الرقمنة ودورها في تحسين الأداء المؤسسي للبنوك التجارية	هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قدرة على تحسين الأداء للبنوك عن طريق تحليل البيانات الضخمة ومدى وجود تحليل البيانات الضخمة ومستوى تطبيقها داخل البنوك	توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين تحليل البيانات الضخمة على تحسين الأداء المؤسسي . وقد أوصت بالالتزام بتحليل البيانات الضخمة وذلك لاعتبارها مصدر هام للبيانات ومعلومات لمتخذي القرار لإتاحتها وابتكارها فرص استثمارية.
(الميهي و سليم، 2023)	أثر استخدام تحليل البيانات الضخمة على تحسين جودة تقارير الأعمال المتكامل	هدفت الدراسة إلى معرفة متطلبات تحليل البيانات الضخمة لاستخدامها في إعداد تقارير الأعمال المتكامله للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية.	توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين كلا من استخدام تحليل البيانات الضخمة وجودة تقرير الأعمال بابعادها ، وتوصلت لعدم وجود فروق معنوية لآراء المستقضي منهم بشأن التزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية في تقاريرها المعدة وواقع تقارير الأعمال المكتملة في مصر .

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
<p>توصلت الدراسة إلى أن لا تخضع دائما استراتيجية تحليل البيانات الضخمة إلى الاستراتيجية التجارية ، كما توصلت إلى وجود موافقة بين تحليل البيانات الضخمة وأداء الأعمال من وذلك لأجل الوصول من خلال تحليل البيانات الضخمة إلى الميزة تنافسية وتحسين الأداء واستخدامهم بشكل فعال للشركة.</p>	<p>تناولت الدراسة إمكانية تحليل البيانات الضخمة وتحويلها إلى ميزة تنافسية لتحسين أداء الأعمال للشركات وقد تم جمع عدد (25) مسؤل تنفيذيا من عينة من مجتمع البحث قابلة للتحليل الإحصائي بالإضافة إلى استخدام الأدبيات كجزء من جمع وتحليل البيانات للوقوف على مدى توافق الأدبيات مع نتائج الدراسة وإثراء المفاهيم</p>	<p>Big data analytics capability and contribution to firm performance: the mediating effect-of organisational learning on firm performance</p> <p>القدرة على تحليل البيانات الضخمة والمساهمة في أداء الشركة: تأثير الوسيط للتعلم التنظيمي على أداء الشركة.</p>	<p>(Garmaki, et al ,2023)</p>
<p>توصلت الدراسة إلى أن تحليل البيانات الضخمة يؤثر بشكل مباشر على الابتكار الأخضر وإدارة المعرفة.</p>	<p>هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقات المتبادلة بين تحليل البيانات الضخمة وإدارة المعرفة في تعزيز الأداء التنظيمي وتحسين ممارسات الابتكار، وتأثير الوساطة لإدارة</p>	<p>Understanding the Impact of Big Data Analytics and Knowledge Management on Green Innovation Practices and Organisational Performance: The Moderating Effect of Government Support</p>	<p>(Makhloufi,et al, (2023)</p>

	<p>المعرفة ومدى إمكانية تعزيز البيانات الضخمة على الابتكار الأخضر وقد تم جمع 174 استبيان من شركات التصنيع المتوسطة والكبيرة .</p>	<p>فهم تأثير تحليلات البيانات الضخمة وإدارة المعرفة على ممارسات الابتكار الأخضر والأداء التنظيمي: التأثير المعتدل للدعم الحكومي</p>	
--	---	---	--

2. الدراسات الخاصة بالأداء التسويقي

جدول (1-2)

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
<p>توصلت الدراسة إلى علاقة ارتباط معنوية وتأثير معنوي بين الابتكار التسويقي بعناصره () الابتكار على مستوى الأفراد ، على مستوى الإجراءات وعلى مستوى التكنولوجيا (والأداء التسويقي بأبعاده) الحصة السوقية والربحية ورضا المستهلك).</p>	<p>هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين الابتكار التسويقي والأداء التسويقي وإظهار فوائد الابتكار لتعزيز الأداء التسويقي. وقد تم تجميع (44) استبيان من مجتمع الدراسة (حرفي) قابلة للتحليل.</p>	<p>الابتكار التسويقي ودوره في تعزيز الأداء التسويقي</p>	<p>(يونس، 2022،</p>

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	اهم النتائج
Chong &Ali,2022	Competitive Strategy and Competitive Advantages on E-Commerce Shopee Indonesia On E-Commerce Shopee Indonesia الإستراتيجية التنافسية والمزايا التنافسية والأداء التسويقي في متجر التجارة الإلكترونية بإندونيسيا	هدفت الدراسة إلى تحليل الاستراتيجيات التنافسية المستخدمة في الموقع ومدى تأثير الأداء التسويقي على الموقع الإلكتروني وقد تم إجراء الدراسة بالوصف النوعي وجمع أدبيات عن الدراسة من دراسات وتقارير سابقة.	توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط بين الميزة التنافسية بأبعادها (السعر والترويج والجودة) وبين التجارة الإلكترونية ، وترابط بين الاستراتيجية التنافسية والتجارة الإلكترونية وذلك باستراتيجيات تساعد في زيادة الحصة السوقية والحصول على ولاء العملاء وذلك مطابق لبحوث سابقة
(Bader,et al ,2022)	“The Impact of E-marketing on Marketing Performance as Perceived by Customers in Jordan” أثر التسويق الإلكتروني على الأداء التسويقي من وجهة نظر العملاء في الأردن”	هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء التسويقي من خلال رضا العميل وولاء العميل واشتمل مجتمع البحث على عملاء تطبيقات التسويق الإلكتروني وتم جمع عينة من 217 مفردة عن طريق استبيان إلكتروني.	توصلت الدراسة أن التسويق الإلكتروني أحد أهم العوامل التي تتبئ بالأداء التسويقي وأن هناك تأثيرًا إيجابيًا على ولاء العملاء ورضاهم من التسويق الإلكتروني

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	اهم النتائج
(Poles,et al,2022)	How do ESG “ pillars impact firms’ marketing performance? A configurational analysis in the pharmaceutical sector	هدفت إلى معرفة مدى تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة على الأداء التسويقي وذلك على أنه أحد عناصر الأداء للمؤسسة ومدى قدرت تتبئ علاقات الركائز المتبادلة بالأداء لتسويقي, اشتملت عينة البحث على شركات الأدوية المدرجة في أسواق الأسهم التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، وقد تكونت من 41 شركة أوروبية .	توصلت الدراسة أن للركائز الإدارية الاجتماعية والبيئية أهمية تتزايد على مستوى واضعي الاستراتيجيات وأصحاب المصلحة ، إن على المسؤولين بالمؤسسات اتخاذ قرارات استراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية وتركيز ميزانياتهم ومواردهم في المجالات التي تولد فوائد من خلال الأداء التسويقي لمؤسساته.
Mehralian , (2022).	Effect of Internet of Things on marketing performance: The mediating role of entrepreneurship orientation	هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير إنترنت الأشياء IOT على الأداء التسويقي مع الأخذ بالدور الوسيط لتوجه ريادة الأعمال. تم جمع البيانات من مدير التسويق وتكنولوجيا المعلومات لبعض شركات الصغيرة والمتوسطة وتم تجميع عدد 229 استبيان.	أظهرت النتائج أن إنترنت الأشياء له تأثير إيجابي على الأداء التسويقي ، كما نتج أن لريادة الأعمال تأثيرا إيجابيا على الأداء التسويقي.

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	اهم النتائج
(Nurjaya, et al,2022)	The effect of “ product promotion and innovation activities on marketing performance in middle small micro enterprises ”in Cianjur تأثير أنشطة ترويج المنتجات والابتكار على الأداء التسويقي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيانجور	هدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير كلا من الابتكار والأنشطة الترويجية على الأداء التسويقي. وبلغ عدد عينة الدراسة إلى 96 مفردة من الشركات في سيانجور .	توصلت الدراسة إلى وجود تأثير كبير لكلاً من (الابتكار وأنشطة ترويج المنتجات) على الأداء التسويقي في المؤسسات متناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في سيانجور .
قسول و انساعد (2023).	تأثير الاتصال التسويقي على الأداء التسويقي بالمؤسسة	هدفت إلى تحديد أثر الاتصالات التسويقية بعناصرها (الإعلان، العلاقات العامة، البيع الشخصي، تنشيط الإعلان، التسويق المباشر (على الأداء التسويقي بعناصره) حصة سوقية، رضا عميل ، جودة الخدمة، المحافظة على العميل وتم التطبيق على موظفين مؤسسة الاتصالات بالجزائر.	توصلت الدراسة إلى أن الاتصالات التسويقية بعناصرها هي التي تساعد المؤسسة على معرفة الجمهور المستهدف من خلال توصيل صورة ذهنية إيجابية عنها وترويج منتجاتها ، أما الأداء التسويقي وعناصره فتوصلت الدراسة إلى أنه يساعد المؤسسة في تحديد الانحرافات لمعالجتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية .

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	اهم النتائج
بالحاج و عبدالرحمان ، (2022- 2023).	أثر الترويج السياحي في الأداء التسويقي لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف	هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الترويج السياحي والأداء التسويقي، وإلى ضرورة الترويج السياحي ومدى مساهمة في رفع مؤشرات الأداء التسويقي المالية والغير مالية. تكون مجتمع الدراسة من حرفي ولاية إدرار - الجزائر .	توصلت الدراسة من أن الأداء التسويقي نشاط يوضح مدى قدرة السياسات الداخلية والخارجية للمؤسسة باعتباره يستهدف العملاء والموردين والأفراد .
بيده و عون (2023).	الاستراتيجيات التنافسية ودورها في الأداء التسويقي للمؤسسة	هدفت الدراسة إلى محاولة لابتكار طرق وإستراتيجيات تنافسية لكي تساهم في زيادة الأداء التسويقي للمبيعات. تكون مجتمع الدراسة من موظفين شركة الاتصالات موبيليس	توصلت الدراسة إلى وجود علاقة جوهرية بين متغيرات الدراسة بدرجات ارتباط قوية وهذا يوضح أن الاستراتيجيات التنافسية الحديثة لها أهمية كبيرة ودور واضح في زيادة الأداء التسويقي.
حتحات و خيري، (2023).	دور تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء التسويقي بالمؤسسات الرياضية	هدفت الدراسة إلى معرفة دور تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء التسويقي من خلال المستويات الإدارية والتنظيمية للوصول للأداء المطلوب.	توصلت الدراسة إلى أن إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الرياضية من المهام الأساسية على مستوى الفرد والمؤسسة وذلك يساعد على تحسين أداء العاملين والأداء التسويقي.

الباحث	عنوان الدراسة	أهداف الدراسة	اهم النتائج
نظمي و حسن (2023).	أثر تحالف البحوث والتطوير على الأداء التسويقي	هدفت الدراسة إلى تحديد مدى وجود فروق جوهرية في مفردات عينة الدراسة لكلاً من تحالف البحوث وتطوير والأداء التسويقي بإبعاده والتي تتمثل في حصة السوقية، ربحية ، حجم المبيعات. اشتمل مجتمع الدراسة على رؤساء مجالس الإدارة لشركات الأدوية ومديرين وعددهم 90 مفردة.	توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق جوهرية في عينة الدراسة (تحالف البحوث والتطوير ،ومستوى الأداء التسويقي وأبعاده) ، كما توصلت لوجود أثر ذو دلالة إحصائية لتحالف البحوث والتطوير على عناصر الأداء التسويقي بشركات الأدوية العامل .
Abd Rashyid , et al, 2023	Factors “ Affecting the Improvement of Marketing Performance of Indonesian MS ”MEs Products العوامل المؤثرة على تحسين الأداء التسويقي لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسية	هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية الحصول على ميزة تنافسية عن طريق الأداء التسويقي وذلك من خلال التميز في المنتجات وتنظيم المشاريع . واشتمل مجتمع الدراسة على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الاندونيسية في 8 دول وعددهم 250 مفردة	توصلت الدراسة إلى جودة المنتج ذات تأثير على الأداء التسويقي باعتبارها أحد عناصر تميز المنتج وأیضا أظهرت أن لتوجهات السوق تأثيرا مباشرا على الأداء التسويقي.

3. الدراسات المشتركة للبيانات الضخمة والأداء التسويقي:

جدول (1-3)

أهم النتائج	أهداف الدراسة	عنوان الدراسة	الباحث
توصلت الدراسة إلى كيف يمكن تحقيق الأداء التسويقي الدقيق من خلال البيانات الضخمة، وتحسين صحة الوصول إلى المعلومات من أجل ضمان الحصول على أداء تسويقي أكثر دقة، ومساعدة أصحاب الأعمال والمديرين في تخصيص الموارد بشكل مناسب.	هدفت الدراسة إلى كيفية دعم الثورة الصناعية الرابعة 4.0 ومعرفة الوضع الحالي للشركات المختلفة بالهند ومدى إمكانية مشاركة صناع القرار وأصحاب الخبرات في الشركات. وقد استخدمت الدراسة التحليل النوعي	Big Data and “ Firm Marketing Performance: Findings from Knowledge-”Based View البيانات الضخمة والأداء التسويقي للشركات: نتائج من وجهة النظر القائمة على المعرفة"	Gupta, et al. ,2021

4. أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة :

- اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تناول موضوع تحليل البيانات الضخمة كمتغير مستقل إلا أن الدراسة الحالية اختلفت عن هذه الدراسات السابقة في المتغير التابع كدراسة ثابت وثابت (2022) ودراسة Makhloufi,L. ,et al (2023) حيث تناولت الدراسة الحالية تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي واختلفت معهم أيضا في الدراسة الميدانية حيث تمت الدراسات على قطاعات وشركات مختلفة كمنظمات بترولية وعلى قطاع الصحة (التأمين الصحي) وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات .

- اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تناوله موضوع الأداء التسويقي كمتغير تابع إلا أنها اختلفت عن هذه الدراسات في المتغير المستقل، كدراسة **بالحاج وعبدالرحمن (2023)** ودراسة **Nurjaya, et al. (2022)** حيث إنهم تناولوا الأداء التسويقي كمتغير تابع ، واختلفت الدراسة أيضا مع الدراسات السابقة للمتغير التابع في مجال التطبيق حيث تناول بعض منها الشركات (صغيرة ومتوسطة، عام ، فروع متعددة الجنسيات) وعلى قطاع الأدوية المسجلة في سوق الأوراق المالية (الاتحاد الأوربي) وبتطبيق أيضا على حرفي بينما مجال الدراسة الحالية هو متاجر التجزئة الإلكترونية ، حيث يطبق على عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .
- لقد تناولت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة الأداء التسويقي وكان التشابه مع بعض الدراسات كدراسة **قسول وانساعد (2023)** في مؤشرات قياس الأداء التسويقي (الحصة السوقية، جودة الخدمة، الاحتفاظ بالعملاء , رضا العميل) وكان الاختلاف في المتغير المستقل حيث تناولت دراسة الاتصال التسويقي وكان الاختلاف مع باقي الدراسات في المؤشرات المستخدمة في دراسة كدراسة **نظمي وحسن (2023)** حيث اتخذ مؤشرات (ربحية،حصة سوقية، حجم مبيعات) .
- وقد اشتركت الدراسة الحالية مع دراسة **Gupta, et Al. لسنة 2021** في متغيرين الدراسة تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي ولكن اختلفت عنها في استخدام التحليل النوعي واختلفت عنه أيضا في الدراسة الميدانية حيث تناولت دراسة **(Gupta, et Al., 2021)** التطبيق على الشركات المختلفة في الهند بينما الدراسة الحالية تتناول التطبيق على متاجر التجزئة الإلكترونية .
- اعتمدت الدراسة الحالية وبعض الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي من خلال أسلوب الاستبانة ، بينما اعتمدت بعض الدراسات الأخرى على أسلوب النوعي كدراسة **Lee & Mangalaraj (2022)** ودراسة **Gupta, et Al. (20121)** ، بينما اعتمدت دراسة **بوشورور ومداح (2022)** على مراجعة الأدبيات .

5. الفجوة البحثية :

- في ضوء ما سبق يمكن للباحثة توضيح الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية، وتوضيح الجوانب الإضافية التي ترى الباحثة أن الدراسات السابقة لم تتناولها ، من خلال التالي:
- اتضح أن الدراسات العربية السابقة لم تتعرض لتحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي ، وهذا يعد اختلاف جوهري بين البحث الحالي والدراسات السابقة.
 - اتضح أن الدراسات الأجنبية السابقة التي ربطت بين متغيري الدراسة لم يتم تطبيقها على متاجر التجزئة الإلكترونية .
 - وتتناول الباحثة في هذا البحث تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي بالتطبيق على متاجر التجزئة الإلكترونية وذلك بهدف تعزيز الأداء التسويقي لها.

جدول (1-4)

تحديد الفجوة البحثية من خلال نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية

الدراسات السابقة	الفجوة البحثية	الدراسة الحالية
<p>أظهرت الدراسات السابقة ما يلي</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تقييم الأداء التسويقي من وجهة نظر العملاء من خلال دراسة رضا العملاء وولاء العملاء . ▪ كما أوضحت أن جودة المنتج له تأثيرًا إيجابيًا على تحسين الأداء التسويقي. ▪ تحليل البيانات الضخمة يؤثر على اتخاذ القرارات حيث يساعد المديرين 	<p>من خلال الدراسات السابقة والدراسة الحالية تتمثل الفجوة البحثية في :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ وفي حدود علم الباحثة ندرة الدراسات العربية والمصرية التي ربطت بين متغيرين البحث تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي . ▪ اختلف هذا البحث مع أغلب الدراسات في قطاع التطبيق ومجتمع البحث. 	<p>وتتناول الباحثة في الدراسة الحالية تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي بالتطبيق على متاجر التجزئة الإلكترونية وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تحديد مؤشرات القياس للأداء التسويقي بمتاجر التجزئة الإلكترونية . ▪ يختلف البحث عن الدراسات السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق.

<p>يركز البحث الحالي على مجال تطبيق متاجر التجزئة الإلكترونية حيث أصبح من أساليب الشراء المفضلة في ظل التطور السريع في مختلف جوانب الحياة.</p>	<p>اختلف هذا البحث مع بعض الدراسات في مؤشرات الأداء التسويقي وتتمثل في (حصة سوقية ، رضا العميل ، الاحتفاظ بالعملاء، جودة الخدمة).</p>	<p>للوصول بقراراتهم لتلبية احتياجات ورغبات العملاء.</p> <p>تحليل البيانات الضخمة تؤثر بشكل إيجابي على تعزيز أداء السوق.</p>
--	---	---

المصدر: إعداد الباحثة في ضوء تحليل الدراسات السابقة

□ الدراسة الاستطلاعية:

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية وذلك في إطار تحديد مشكلة البحث وتوضيحها، وذلك باستخدام قائمة استبانة أولية، وقد تم تصميم القائمة من الباحثة بالاعتماد على بعض النماذج من الدراسات السابقة، إذ قامت الباحثة بتصميم الاستبانة بما يتلاءم مع متغيرات الدراسة تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي والإبعاد الخاصة بالمتغير، واحتوت الاستبانة على (11) سؤال، كما اشتمل علي أسئلة ديموغرافية (النوع - الفئة العمرية) بالإضافة الي قياس عدد مرات الشراء. (إسماعيل و محمود، 2020)، وقد تم ذلك من خلال توزيع (50) قائمة إلكترونية وقد تم توزيعهما على عينه ميسرة من عملاء متاجر تجزئة إلكترونية الذين يمثلون مجتمع الدراسة وجدول (5-1)، (6-1) يوضح تحليل العبارات والنتائج.

جدول (5-1)

نتائج تحليل الدراسة الاستطلاعية باحتساب المتوسط الحسابي لعبارات الدراسة

م	العبارات	العدد	موافق	محايد	رافض
تحليل البيانات الضخمة					
1.	يتم وضع إعلانات في متاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات التي أبحاث عنها.	50	60%	20%	20%

18%	30%	52%	50	2. يتم عرض قائمة مقترحة في متاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات الأكثر طلبا.
10%	28%	62%	50	3. تتوافق المنتجات المعروضة في متاجر التجزئة الإلكترونية مع توقعات العميل الشخصية.
الأداء التسويقي				
رضا العميل				
24%	32%	44%	50	4. أشعر بالرضا للشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية
28%	30%	42%	50	5. تسعى متاجر التجزئة الإلكترونية لتحسين خدماتها من أجل رضا العملاء
احتفاظ بالعملاء				
12%	26%	62%	50	6. انصح الأصدقاء بشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية
12%	22%	66%	50	7. سوف أستمر بالتعامل مع متاجر التجزئة الإلكترونية في المستقبل.
حصة سوقية				
28%	22%	50%	50	8. يتم توفير منتجات جديدة من حين لأخرى توافق الاحتياجات الشرائية للعملاء الجدد.
22%	28%	50%	50	9. أغلب المنتجات التي يتم عرضها على متاجر التجزئة الإلكترونية تلبية رغبات العميل.
جودة الخدمة				
22%	36%	42%	50	10. مواصفات المنتجات على الموقع مطابقة مع مواصفات المنتج الفعلي

28%	28%	44%	50	11. في الاونة الأخيرة لاحظت تحسنا في تعامل متاجر التجزئة الإلكترونية مع الشكاوى الواردة .
-----	-----	-----	----	---

المصدر : إعداد الباحثة بالاستعانة بالدراسات السابقة وقد تم توزيع القائمة في المدة من 28 نوفمبر 2023 إلى 5 ديسمبر 2023.

□ قد تم وضع اسئلة الاستبانة بالاستعانة بالدراسات السابقة وما أوضحت من توصيات وتخصيص للعروض ومدى تأثيرها على عملية اتخاذ قرار الشراء لدى العملاء ورضاهم (Gupta, et al. ,2021)

□ كما استعرضت جمع وتحليل بيانات العملاء عبر الإنترنت باستخدام تقنيات البيانات الضخمة BDA والتي تستخدمها بعد ذلك المحركات لتوصية منتج معين وإنشاء اقتراحات بمجرد دخول العميل إلى موقع الويب التجاري (Briggs & Walker,2016).

جدول (6-1)

نتائج تحليل الدراسة الاستطلاعية باحتساب المتوسط الحسابي لمتغيرات الدراسة

أقل من المتوسط		المتوسط الحسابي		أعلى من المتوسط		متغيرات الدراسة
النسبة %	عدد	النسبة %	عدد	النسبة %	عدد	
16%	8	26%	13	58%	29	تحليل البيانات الضخمة
22%	11	28%	14	50%	25	الأداء التسويقي

المصدر : من إعداد الباحثة في ضوء التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الاستطلاعية وكانت النتائج للدراسة الاستطلاعية كالتالي :

□ لقد حققت عبارات تحليل البيانات الضخمة بعملاء متاجر التجزئة الإلكترونية نسبة موافقة (الأعلى من المتوسط) مرتفعة بنسبة 58% على مقياس ليكرت الثلاثي وذلك لعينه المستقصي منهم .

□ قد حققت عبارات الأداء التسويقي بعملاء متاجر التجزئة الإلكترونية نسبة موافقة (الأعلى من المتوسط) بنسبة 50% علي مقياس ليكرت الثلاثي وذلك لعينة المستقصي منهم .

□ كما تعبر النتائج على أن 50% من آراء المستقضي منهم تعبر عن مخاوف من عدم توافر منتجات جديدة تلبي رغبات واحتياجات الشرائية للعملاء الحاليين والعملاء الجدد.

كما اشتملت خصائص الدراسة الاستطلاعية علي التالي :

□ 64% من عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية من الإناث مقابل 36% العملاء من الذكور.

□ 58% من عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية تتراوح عدد مرات شراء لديهم أكثر من 10 مرات.

ثانياً : مشكلة البحث

نظرا لشدة المنافسة التي تواجه المنظمات ومن أجل ضمان البقاء والتوسع والاستدامة في الأسواق، بدأت المنظمات في البحث عن أفضل الأساليب وأكثر الأساليب العملية التي يمكن أن تعزز بها الأداء. ومع النمو السريع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي نتج عنه استخدامات متعددة لمواقع التواصل الذي منه نتج تسارع في البيانات بشكل غير مسبوق فكان ضروريا استغلال هذه البيانات والاستفادة منها للحصول على معلومات قيمة تساعد في تحسين الأداء وقد يحدث ذلك من خلال تحليل البيانات الضخمة.

ومع زيادة الاهتمام بأساليب الشراء الإلكترونية وذلك عائد لأهمية المتاجر التجزئة الإلكترونية المتزايدة في الآونة الأخيرة ، فإنه عليها مواجهة كم هائل من البيانات يوميا والعمل على تحليلها.

وفي ضوء ما سبق لنتائج الدراسة الاستطلاعية، وما تم الاطلاع عليه وتحليله من الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أهمية كلا من تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي، ومع الأخذ في الاعتبار التوجه العام نحو التقنية الرقمية بمختلف صورها، ومخاوف وآراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، لذا؛ فإن الغرض من إجراء هذه الدراسة يتمحور حول " تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي " وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في صورة التساؤلات التالية :

- ما نوع العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي ؟
- ما مدى تأثير تحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي
- ما هي الأبعاد (الحصة السوقية - رضا العملاء - جودة الخدمة - الاحتفاظ بالعملاء) الأكثر تأثرا بتحليل البيانات الضخمة ؟

- إلى أي مدى يوجد اختلاف بين آراء العملاء المتغيرات الديموجرافية (النوع - الفئة العمرية) بالاضافه الي قياس عدد مرات الشراء .

ثالثاً : أهمية الدراسة :

الأهمية النظرية للدراسة : أهمية الدراسة الحالية نتيجة التطورات المتسارعة لثورة تقنية المعلومات أو ما يطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة (4.0) والتي ينبثق منها الذكاء الاصطناعي (Artificial AI Intelligence) والبيانات الضخمة (Big Data) BD و من هنا تأتي أهمية تحليل البيانات الضخمة التي تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي لتأثيراتها المختلفه، وتهتم الدراسة الحالية بأهمية تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي بشكل خاص حيث إن الأداء التسويقي يعبر عن نتائج الخطة التسويقية للمنظمة ومنها يمكن تحديد قدرات المنظمة في الحصول على مزايا تنافسيه، وذلك من خلال الكشف ودراسة العوامل التي تؤثر في الأداء التسويقي من خلال تطبيق واستخدام أساليب تحليل البيانات الضخمة في متاجر التجزئة الإلكترونية. كزيادة العائد علي الاستثمار و توسيع الحصة السوقية وتحسين المنافسه، بالاضافه الي تحليل السلوك الشرائي وتوقع الاحتياجات المستقبلية والتحليل التنبؤي وهكذا ..)

وفي حدود علم الباحثة قلة الدراسات في البيئة المصرية والعربية التي تناولت العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي.

الأهمية التطبيقية للدراسة : تتمثل في أن قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية أصبح هو الأسلوب الأفضل في عملية الشراء وذلك لتركيز القطاع على إرضاء العميل والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات العميل للعمل على الاحتفاظ بالعملاء وكسب ولائهم . (Bahget,et al. ,2022).

كما أن في الآونة الأخيرة، أصبح هناك اعتماد على التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع نمو التجارة الإلكترونية في الدول الإفريقية بمعدل 62.19 % بين عامي 2024 و 2029 بإجمالي 21.5 مليار دولار وذلك وفقاً ل Statista، وذلك كما موضح في الشكل (1-1) التالي:

شكل رقم (1-1) معدل أرباح التجارة الإلكترونية بدول أفريقيا من عام 2019 حتى عام 2029

المصدر : موقع Statista

قد أشار موقع (the International Trade Administration) أنه من المتوقع بحلول عام 2025 أن يتجاوز عدد عملاء التجارة الإلكترونية في أفريقيا نصف مليار مستخدم ، وهو ما سيؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 17% للمستهلكين عبر الإنترنت في السوق، وذلك كما موضح في الشكل (2-1) التالي :

شكل رقم (2-1) معدل مستخدمي التجارة الإلكترونية في أفريقيا من عام 2017 إلى عام

2025

المصدر : موقع the International Trade Administration

وكما أشار موقع Mordor Intelligence أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في مصر 9.05 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن تزيد بين عامي 2024 و2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.80%، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمتها 18.04 مليار دولار أمريكي، كما موضح بالشكل (1-3). ويعد من المحركات الأساسية للتجارة الإلكترونية في مصر نمو انتشار الإنترنت، وتطوير البنية التحتية، وعدد المتسوقين عبر الإنترنت.

الشكل رقم (1-3) معدل التجارة الإلكترونية في السوق المصري من عام 2024 إلى عام 2029

المصدر : موقع Mordor Intelligence

رابعًا: أهداف الدراسة :

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي و أبعاده وبتطبيق ذلك علي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، وفي ضوء الهدف الرئيسي يتضح مجموعة من الأهداف الفرعية التي تتمثل في:

- تحليل العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي
- استكشاف إلى أي مدى يوجد اختلاف في إدراك العملاء لمتاجر التجزئة الإلكترونية لمتغيرات الدراسة وفقا للخصائص الديموجرافية (نوع - الفئة العمرية) و عدد مرات الشراء.

- تقديم بعض التوصيات في ضوء نتائج الدراسة وذلك للوصول لأقصى استفادة ممكنة من تحليل البيانات الضخمة وتأثيرها على الأداء التسويقي.

خامساً : فروض الدراسة

في ضوء تحليل ومراجعته الدراسات السابقة ، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو

التالي :

الفرض الرئيسي الأولي :

يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وتحسين الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية . ويتفرع منها الفرضيات الآتية:

1. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على رضا العميل لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
2. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
3. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
4. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.

الفرض الرئيسي الثاني :

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وتحسين الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

ويتفرع منها الفرضيات الآتية:

1. يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على رضا العميل لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

2. يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

3. يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على حصة السوقية لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

4. يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

الفرض الرئيسي الثالث :

" توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع, الفئة العمرية) بالإضافة الي عدد مرات الشراء" . ويتفرع منها فرضيات التالية:

1. " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع".

2. " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للفئة العمرية " .

3. " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً لعدد مرات الشراء " .

الفرض الرئيسي الرابع:

" توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع, الفئة العمرية) بالإضافة الي عدد مرات الشراء" . ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

1. " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع".

2. " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية " .

3. " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً لعدد مرات الشراء " .

سادساً: نموذج الدراسة

المصدر: إعداد الباحثة شكل رقم (1-4) الإطار النظري المقترح للدراسة

سابعًا: متغيرات ومصطلحات الدراسة:

تشتمل الدراسة على مفهوم البيانات الضخمة والأداء التسويقي ، وفيما يلي نستعرض بعض التعريفات :

تعريف البيانات الضخمة

عرفتها المنظمة الدولية ISO بأنها "مجموعة أو مجموعات من البيانات التي تمتلك عدد من الخصائص كالحجم والدقة والتنوع والسرعة وغيرها لتحقيق الاستفادة منها (Coyne,et at,2018) كما عرفت البيانات الضخمة من الاتحاد الدولي للاتصالات بأنها مجموعة من البيانات غير المتجانسة والتي تتميز بحجم كبير وسرعة توليد وتنقل فائقة وتنوع واضح مقارنة بأنواع البيانات المتعارف عليها، وتحتاج إلى تقنيات تحليلية واسعة النطاق، وذلك من أجل تجميع وتخزين وتحليل وإدارة تلك البيانات في ظل وجود قيود على الوقت الفعلي (ITU,2022,p 01) .

تحليل البيانات الضخمة : عرف تحليل البيانات الضخمة (BDA) أيضا بأنها عملية استخدام التقنيات المتطورة مجموعة البيانات من أجل استمرار استخراج معلومات واكتشاف رؤى من البيانات وذلك للاستفادة منها في اتخاذ القرارات. (خميس، 2020)

تعريف الأداء التسويقي

عرف الأداء التسويقي أنه وصف لتحليل وكفاءة العملية التسويقية لتحقيق الأهداف التسويقية، كما أنه يأتي ضمن قدرات المؤسسة علي تحقيق أهدافها العامة المتمثلة في البقاء والاستمرار (التومي وفيشت ، 2020).

كما عرفته (ورابحية، 2022) بأنه الجهود التسويقية المبذولة عن طريق الموارد المتاحة وتعكس مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها.

ثامناً : أسلوب الدراسة :

1. مجتمع الدراسة : تمثل مجتمع الدراسة في جميع عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، ونظراً لما اتسم به المجتمع بكبر حجمه ، فإن الباحثة اعتمدت علي أسلوب العينة.
2. عينة الدراسة : نظراً لعدم وجود اطار محدد للمجتمع ، فقامت الباحثة باستخدام العينة الميسرة.
3. مصادر و طريقة جمع البيانات: قد تم جمع البيانات من مفردات العينة عن طريق توزيع قائمة استقصاء تم عملها من خلال تطبيق (Google Form)، وقد تم توزيعها علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الانترنت (Face book).

تاسعاً :حدود الدراسة:

وهي على الموضوعات والعوامل والمتغيرات التي سيتم تناولها في الدراسة وتشتمل على:
الحدود موضوعية: يشتمل البحث على المتغيرات بأبعادها حيث إن المتغير المستقل تحليل البيانات الضخمة، بينما المتغير التابع يتمثل في الأداء التسويقي بمؤشراته (رضا العميل والحصة السوقية وجوده الخدمة والاحتفاظ بالعملاء)، ويتم إجراء الدراسة بالتطبيق على متاجر التجزئة الإلكترونية من خلال استطلاع آراء عينة من عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
الحدود الزمنية: وقد تمت الدراسة (تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي) في إطار زمني محدد خلال عامي 2023-2024.

حدود الجغرافية: وتقتصر الدراسة الحالية على (عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية).

عاشراً :هيكل الدراسة

لمعالجة مشكلة الدراسة وتطبيق أهداف الدراسة قامت الباحثة لتقسيم الدراسة إلى خمس فصول بالإضافة إلى المراجع وملاحق وملخص باللغة العربية والإنجليزية وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

يتكون من مقدمة للدراسة ويتم عرض به الدراسات السابقة التي تناولت البيانات الضخمة والأداء التسويقي وذلك للتمكن من تحديد مشكلة الدراسة وتحديد أهمية وأهداف وفروض ونموذج الدراسة وحدود الدراسة.

الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة

- أولاً: عرض تحليلي نظري لمتغير تحليل البيانات الضخمة
- ثانياً: عرض تحليلي نظري لمتغير الأداء التسويقي

الفصل الثالث: منهجه الدراسة

ويشتمل على طرق قياس فروض الدراسة ومنهج ومجتمع الدراسة وعينتها والأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الرابع: الدراسة الميدانية

التحليل الإحصائي واختبارات الفروض وتحليل نتائج الفروض من خلال تحليل المصدقين لها ونتائج استخدام الأساليب الإحصائية.

الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

نتائج وتوصيات الدراسة وتفسير ومناقشة النتائج وعرض التوصيات للدراسة والبحوث المستقبلية.

o قائمة المراجع

o ملاحق الدراسة

o ملخص الدراسة باللغة العربية والإنجليزية

ملخص الفصل الأول :

تناولت الباحثة في هذا الفصل الإطار العام للدراسة ، حيث قامت بعرض ملخص لمجموعة من الدراسات السابقة والاستفادة منها لتحديد الفجوة البحثية للدراسة ، كما تم عرض الدراسة الاستطلاعية وتحديد مشكلة الدراسة ، بالإضافة إلى تحديد أهمية وأهداف الدراسة ، كما تطرقت لعرض مجموعة من المصطلحات المتعلقة بمتغيرات الدراسة ومن ثم تحديد حدود الدراسة ومحتوياتها ، وأخيراً خطة الدراسة .

الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة

أولاً: البيانات الضخمة وتحليلاتها
ثانياً: الأداء التسويقي

أولاً : البيانات الضخمة وتحليلاتها

1. تعريف البيانات الضخمة
2. أنواع البيانات الضخمة
3. خصائص البيانات الضخمة
4. مصادر البيانات الضخمة
5. حوكمة البيانات
6. تحليل البيانات الضخمة
 - 6.1 : أبعاد تحليل البيانات الضخمة
 - 6.2 : مقومات تحليل البيانات الضخمة
 - 6.3 : أساليب تحليل البيانات الضخمة
 - 6.4 : أهمية تحليل البيانات الضخمة
 - 6.5 : مميزات تحليل البيانات الضخمة
 - 6.6 : معوقات تحليل البيانات الضخمة
 - 6.7 : أدوات تحليل البيانات الضخمة
 - 6.8 : أهداف تحليل البيانات الضخمة
 - 6.9 : مراحل تحليل البيانات الضخمة
 - 6.10 : نتائج تطبيق تحليل البيانات الضخمة

تمهيد

إن التطورات المتسارعة والمتزايدة في تكنولوجيا المعلومات ، قد أدت لإنتاج بيانات بمعدلات عالية وصور غير مسبوقة، وهذا أجبر الخبراء والمختصين على البحث باستمرار حول حلول وأساليب جديدة ومبتكرة، لتخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها ، وذلك للاستفادة من كامل القيمة المرجوة، والقيمة الكامنة والمهملة من البيانات، هذا ويعد مصطلح البيانات الضخمة أحد التقنيات الحديثة الناتجة من الثورة الصناعية الرابعة (4.0).

1. تعريف البيانات الضخمة

لقد تعددت التعاريف للبيانات الضخمة لاهتمام الباحثين بالموضوع في الآونة الأخيرة ، ولذلك سوف نقوم بعرض بعض منها فيما يلي :

وقد عرفت المنظمة الدولية للمعايير (ISO, 2019,p 01) بأنها مجموعة أو مجموعات من البيانات التي تتمتع بخصائص فريدة، وهي الحجم والسرعة والتنوع والتباين والموثوقية والصلاحية ولا يمكن معالجة البيانات بكفاءة باستخدام التكنولوجيا التقليدية للاستفادة منها.

كما عرفت شركة (Gartner, Inc,2018) المتخصصة في أبحاث تكنولوجيا المعلومات، بأنها أصول المعلومات كبيرة الحجم وسريعة التدفق ومتنوعة وتتطلب أساليب معالجة فعالة ومجدية اقتصادياً ومبتكراً، بهدف تطوير الرؤى وأساليب اتخاذ القرار .

وعرفها (عبد الغفار ، 2021) بأنها أصول المعلومات التي توصف بأنها كبيرة الحجم والسرعة والتنوع، مما يتطلب تقنيات وأساليب تحليلية خاصة لتحويلها إلى قيمة.

وتستخلص الباحثة من المفاهيم السابقة أن البيانات الضخمة هي مجموعة كبيرة ومتعددة من البيانات التي تتميز بالتنوع ، مما يجعل من الصعب تحقيق أقصى استفادة منها بسبب صعوبة معالجة تلك البيانات وإدارتها والتأكد من صحتها ودقتها ومدى حداتها وملكيته عن طريق التقنيات والأدوات التقليدية .

2. أنواع البيانات الضخمة

تنقسم البيانات الضخمة إلى ثلاث أنواع وذلك كما جاء بدراسة

(دراسة (شحاتة،2018،صفحة18)؛ دراسة (مسعود،2020)؛ دراسة (Kshetri,2016)

- **البيانات المهيكلة:** وهي البيانات التي يتم تصنيفها وترتيبها وتخزينها في قواعد وتكون البيانات على شكل جداول أو قواعد بيانات، تمهيداً للمعالجة، وهي تعبر عن جزءاً بسيطاً من حجم البيانات الضخمة، وتتميز بإمكانية البحث عنها وتحليلها بسهولة، أو عن طريق أدوات معالجة البيانات التقليدية.
- **البيانات غير المهيكلة:** وهي البيانات التي لا يمكن تصنيفها بسهولة مثل الرسوم البيانية والصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب ومنشورات Facebook ورسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF والعروض التقديمية وما إلى ذلك ، في كثير من الأحيان تكون هذه البيانات في شكل غير جاهز للتحليل ويتطلب أدوات مناسبة ومتطورة لتحليلها، وهي تعبر عن الجزء الأكبر حجم من البيانات الضخمة.
- **البيانات شبه المهيكلة:** وهي عبارة عن خليط من البيانات المهيكلة أو المنظمة والبيانات غير مهيكلة أو غير منظمة، وتفتقر جميع البيانات إلى بنية منظمة.

3. خصائص البيانات الضخمة

تتميز البيانات الضخمة بعدد من الخصائص وذلك طبقاً لدراسة (البسيوني وآخرون ،

2021؛ Lee et al.,2017)

- **الحجم:** يعبر عن الكميات الكبيرة من البيانات بعكس ما كانت في الطرق التقليدية وذلك ما يحتاج إلى أجهزة دقيقة للتعامل مع البيانات ومعالجتها.
- **السرعة:** تشير إلى سرعة توليد البيانات واستخراجها لتلبية احتياجات المؤسسة ، وذلك لأهمية تلك البيانات في اتخاذ القرارات ، وذلك من لحظة وصول البيانات إلى اتخاذ قرارات بناء عليها.

- **التنوع** : تعبر بأن البيانات الضخمة تشتمل على أنواع مختلفة من البيانات (نصوص - صور - صوت - فيديو) وذلك يختلف عن البيانات التقليدية.
- **التعقيد** : وهي تعبر عن صعوبة جمع وتخزين ومعالجة البيانات غير متجانسة ، وما يتطلبه من برامج وتقنيات حديثة لتحليلها والاستفادة منها .
- **المصدقية** : مدى دقة وصحة وحداثة البيانات لاستخراج بيانات دقيقة ومفيدة وذات قيمة يمكن الاستفادة منها.
- **التغيير** : وذلك يعبر عن تغير المستمر للبيانات الناتج عن سرعة تدفقها .
- **القيمة** : أي القيمة المضافة ، وهي تعبر عن مدى الاستفادة من تلك البيانات ، والحصول على الاستفادة من البيانات يحتاج لتوفر خبراء ومتخصصين ذات كفاءة ومهارة عالية لتحويل البيانات إلى معلومات ذات قيمة.
- **الاضمحلال** : وهو يعبر عن تناقص قيمة المعلومات بمرور الزمن .

تري الباحثة أنه من خلال هذه الخصائص للبيانات الضخمة التي تجعلها مفيدة، ومما يتيح للمؤسسات القدرة علي الاستفادة منها بطرق مختلفة كالمساعدة في دعم القرار ، ويمكن أيضا الاستفادة من خصائص البيانات الضخمة في التحليلات التنبؤية للمساعدة في تنبؤ بالمخاطر المستقبلية .

4. مصادر البيانات الضخمة

تتنوع مصادر البيانات وطرق الحصول عليها وفيما يلي عرض لتصنيف تلك البيانات :

(عبدالله وآخرون، 2022،صفحة 1526-1527)

- بيانات من استطلاع الآراء والتعليقات .
- مصادر البيانات ناتجة من عملية التتبع للبيانات السلوكية ، لرصد عدد مرات البحث عن منتج محدد.
- مصادر البيانات الناتجة عن أجهزة التتبع ، كمصدر تتبع بيانات الهواتف المحمولة.
- مصادر بيانات ناتجة عن شبكات أجهزة الاستشعار (أجهزة الاستشعار الطرق - تحديد الموقع - الأقمار الصناعية)

- البيانات ناتجة عن تعامل جهتين مختلفتين (كالمعاملات عن طريق الإنترنت ،البطاقات الائتمانية)
- البيانات الإدارية كالمعلقة بالسجلات الضريبية والتعليمية والصحية الناشئة من برامج حكومية وغير حكومية.

5. حوكمة البيانات

قد عرفت حوكمة البيانات بأنها عملية تنفيذ للسياسات والهياكل والأدوار والآليات التي تشترك في قواعد مشاركة البيانات وتطبيقها، وتصمم وتنظم الابتكار والمساءلة للإدارة لأن البيانات أصلية في المنظمة، وترتكز على إنشاء استراتيجية مبتكرة تتماشى مع جهود إدارة البيانات مع أهداف المنظمة، وتتفق عليها تنظيمياً (Nielsen، 2017؛ Al-Ruiz et al.، 2019)

كما تساعد استراتيجيات حوكمة البيانات على تحسين دقة البيانات المؤسسية وضمان جودتها من خلال التخلص من البيانات غير الدقيقة أو غير الصالحة والحفاظ على البيانات الدقيقة والصحيحة، مما يساعد على تحسين جودة اتخاذ القرار في المؤسسات وأدائها، وقد أثبتت الدراسات وجود علاقة متناغمة بين قدرة المؤسسة على الاستفادة من البيانات الضخمة في اتخاذ القرار وفعاليتها وكفاءة تلك القرارات (Nisar et al., 2020; Stedman & Vaughan 2020)

كما تعبر حوكمة البيانات عن هيكل تنظيمي ثلاثي الأبعاد (الجداوي , 2023):

- ✓ الممارسات الهيكلية (تخصيص أدوار حوكمة البيانات)
- ✓ الممارسات الإجرائية أو التشغيلية المتقدمة (إقامة رابط مشترك بين البيانات)
- ✓ الممارسات العلائقية (تطوير العلاقات بين الخدمات فيما يتعلق بالبيانات)

أهمية حوكمة البيانات (الجداوي , 2023):

- ضمان جودة البيانات وسلامتها، ودعم القرارات والنتائج الإيجابية.
- تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة
- معالجة تحديات جودة البيانات والتحيز في التقنيات الجديدة

6. تحليل البيانات الضخمة

وقد عرفت دراسة (Shabbir & Gardezid (2020) بأنها هي مجموعة من البيانات التي تم جمعها من مصادر متنوعة من خلال تقنيات متقدمة، وتم العمل على فحصها واستخدامها لتحسين أداء الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة.

كما عرفها البار والدوسري (2019) بأنها عملية تخزين كمية كبيرة جدا من البيانات المنظمة وذلك بالاعتماد علي مصادر متنوعة ، ومن ثم تحويلها إلى بيانات يمكن للمؤسسات الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار في توقيت مناسب .

كما عرفها (Sun, et al (2018) بأنها عملية جمع البيانات الضخمة وتنظيمها وتحليلها للوصول إلى تصور وطرح الأنماط والمعرفة والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المعلومات الأخرى والتي تكون ضمن البيانات الضخمة.

وكما أوضح صلاح (2023) أنه علم وفن استخدام التقنيات التقنية الحديثة في جمع وتنظيم البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة وإجراء تحليلات إجرائية ووصفية عليها، وذلك بهدف الوصول إلى الفرص الكامنة في البيانات الضخمة.

وبعد الاطلاع علي التعريفات السابقة توصلت الباحثة إلى التعريف الإجرائي بأن تحليل البيانات الضخمة هو عملية تحليل لكميات هائلة من البيانات الأولية غير المعالجة بمختلف أنواعها وتصنيفاتها وذلك من أجل تحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها والاستفادة منها في مجموعة متنوعة من المجالات.

6.1 : أبعاد تحليل البيانات الضخمة

فيما يلي نستعرض بعض من أبعاد قدرات تحليل البيانات الضخمة ومنها :

- قدرات إدارة تحميل البيانات الضخمة وهي تعمل على وضع الخطط والسياسات واعتماد البرامج ومتابعتها (Ferrara, et al., 2018) . وهي تتمثل في الأبعاد التالية (الاستثمار - التخطيط - التنسيق - الرقابة).
- القدرة الإستراتيجية لتحليل البيانات الضخمة وهي إستراتيجية طويلة الأجل تحدد التكنولوجيا ، والعمليات والأشخاص ، والقواعد المطلوبة لإدارة أصول المعلومات الخاصة بالمنظمة. (Shabbir&Gardezid, 2020)

□ القدرة التكنولوجية لتحليل البيانات الضخمة وهي تمثل البنية التحتية الإلكترونية (التكنولوجية التقنيه) اللازمة الإدارة وتشغيل النظام ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين من النظام، وتتكون من كافة الأجهزة وشبكات الاتصالات والبرمجيات والمنصات الإلكترونية اللازمة للتعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات وسرعة إنجاز العمليات. (Anwar,et al., 2018) وتتكون من الأبعاد التالية:

- الاتصال : تعبر عن الاتصال بين الأنظمة المختلفة (قاعدة البيانات- إدارة علاقات العملاء)
- التوافق : تتمثل في مدى المقدره علي تمكين تدفق البيانات (قاعدة البيانات التي تديرها الوصفية الموحدة)
- النمطية : تتمثل في وحدات تكنولوجيا المعلومات وكذلك وحدات البرامج التي يمكن إضافتها وتعديلها وأزالتها كلما تطلب الأمر ذلك .
- قدره المهارات التحليلية لتحليل البيانات الضخمة وهي توافر كوادر بشرية مؤهلة عملياً وعلمياً لاستخدام المهارات اللازمة لإدارة برامج وتقنيات البيانات الضخمة سواءً كانت تلك المهارات في:
 - المهارات التكنولوجية الخاصة بمتابعة كل ما هو جديد فيما يخص تحليل البيانات الضخمة والتخلص من البيانات غير الضرورية ، وكذلك تحميل البيانات المهمة وتقديمها بطريقة مبسطة وعلمية وموثقة لصناع القرار (Akter, et al., 2016) .

- المعرفة والمهارات الفنية الخاصة بكيفية تشغيله.

6.2 : أساليب تحليل البيانات الضخمة:

تقدم تحليل البيانات مجموعة من الأساليب التحليلية وذلك للوصول إلى المعلومات الملائمة والموضوعية من البيانات بهدف تعزيز صنع القرار وتقييم الأداء ويمكن عرض الأساليب كما يلي (شحاتة، 2018، صفحة 31)

- التحليلات الوصفية : تقوم التحليلات بتحديد الوضع الحالي للعمل من خلال التدقيق في البيانات وذلك في صورة تقارير مخصصة وقياسية .
- التحليلات التنبؤية : تهتم بتحليل التنبؤات لتحديد الاحتمالات المستقبلية.
- التحليلات التفضيلية : فحص البيانات ، بما في ذلك على سبيل المثال التحليل الإحصائي وتنقيب عن البيانات، وذلك الفحص وتحليل لدعم أو رفض مقترحات وعروض الأعمال.
- التحليلات الاسترشادية : تقييم لتحسين الأعمال لمستويات الخدمة مع اختبارات لتقليل النفقات.
- التحليلات الاستباقية : هي القدرة على اتخاذ إجراءات احترازية للأحداث التي قد تؤثر بشكل غير مرغوب به على الأداء التنظيمي ، وعلى سبيل المثال تحديد المخاطر المحتملة واستراتيجيات تخفيض المخاطر المستقبلية.

6.3 : مقومات ومتطلبات تحليل البيانات الضخمة

ولنجاح تطبيق تحليل البيانات الضخمة تحتاج لمجموعة من المتطلبات الأساسية ، ولقد تم تحديد هذه المتطلبات الأساسية في (متطلبات مادية - بشرية - إدارية - استراتيجية) وذلك من خلال الاعتماد على المتطلبات الأكثر تكرارًا في الدراسات السابقة ويتضح في الشكل (1-2) .

شكل رقم (2-1) متطلبات تحليل البيانات الضخمة

مصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على دراسة كلا من : (حماد ، 2021، صفحة162-163؛ Wang, et al., 2018)

□ **متطلبات مادية / التكنولوجية** : تتمثل في بنية تحتية تكنولوجية متطورة وهي تعبر عن أجهزة وبرامج وشبكات والاتصالات وبرمجيات ومنصات إلكترونية للتعامل مع الكم الهائل من البيانات وسرعة إنجاز تحليلاتها ، وتتضمن التالي:

- الموارد المادية : تتضمن الأجهزة الملموسة (وأجهزة الحاسب وأجهزة الإدخال والإخراج)
- موارد البرمجيات : وهي تتضمن أجهزة التشغيل أي البرامج التي تعمل على إدارة الموارد الأجهزة وتنفيذ العمليات، كما تتضمن البرمجيات التطبيقية وهي التي تساعد بتشغيل البيانات وتتم عن طريق خبراء في مجال البرمجة .
- موارد البيانات : أصبحت البيانات ذات أهمية كبرى حيث تعتبر عنصر أساسي في أصول المنظمات ، وتحتاج لتنظيمها وإدارتها بكفاءة ، كما يجب وجود تكامل بين استراتيجيات واحتياجات المنظمة وموارد البيانات .
- موارد الشبكات : وهي تعتبر من أساسيات والموارد الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنظمات وذلك لعملها على نقل البيانات داخل المنظمة أو خارجها.

□ **متطلبات بشرية :** وهي تعبر عن الكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا وذلك لاستخدام تقنيات البيانات الضخمة واستخدام برامجها وتحليل البيانات الهامة وتجنيد البيانات غير اللازمة وتقديم البيانات بطريقة مناسبة ومبسطة تساعد متخذي القرار ، لذلك يفترض امتلاك العاملين في المجال بعض المهارات والكفاءات ومنها :

- القدرة على التعامل مع كميات البيانات الهائلة.
- التدريب باستمرار لتوسيع آفاق المعرفة .
- مهارات برمجية عالية.
- المقدرة على مراجعة البيانات والتعرف على أدوات تقييمها.
- معرفة جيدة بخطط إدارة البيانات وخيارات تبادل ومشاركة البيانات.
- القدرة على العمل بروح الفريق، وإتقان مهارات الاتصال والتواصل المختلفة .
- الكفاءة في العمل في بيئة العمل الافتراضية.

□ **متطلبات تنظيمية / إدارية :** هي تعبر عن الخطط والسياسات لمتابعة البرامج واعتمادها ، تعبر عن قيام الإدارة العليا بدعم استخدام أنظمة المعلومات وأنه يجب أن يكون للمستخدمين وصول غير مقيد إلى المعلومات دون وجود قيود تنظيمية. كما ويمكن للمنظمة أيضاً تسليط الضوء على خصائص تنظيمية معينة، مثل الثقافة المؤسسية ودعم القيادة وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، التي قد تسهل أو تعزز تبني الابتكار. ولا بد من التأكيد على أهمية توافر هيكل مرن وكذلك ضرورة مساعده الإدارة العليا لمواكبة التطورات وتحفيز العاملين المؤهلين تأهيلا عاليا والمبدعين والمهارة وأصحاب الكفاءات.

✓ **الثقافة المؤسسية:** هي الأساليب والقيم والسلوكيات وممارسات العمل داخل المؤسسة تتحدد من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضعها المؤسسة لضمان حسن سير العمل، وهي تعتبر امتداداً لثقافة المجتمع الذي توجد فيه المؤسسة وتؤثر فيه وتتأثر به، وهي عنصر مهم في أي منظمة مهما كان نوعها، حيث أنها تشكل العمود الفقري لتماسك الأفراد وتنفيذ العمل بجودة وفي جو مناسب ومتناغم (رابح, 2023).

□ **متطلبات الاستراتيجية :** تحتاج وتتطلب بنية تحتية مناسبة وتطويراً مستمراً لأن المعلومات هي أحد الموارد الأساسية التي تمنح المنظمة ميزة تنافسية. ونتيجة لذلك، من المهم التأكد من أن مهمة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها متوافقة مع خطة وأهداف عملية التحليل وأن العملية نفسها تتوافق مع اتجاهات التوسع والنمو والاستمرارية في المنظمة.

6.4: أهمية تحليل البيانات الضخمة

إن تحليل البيانات الضخمة له أهمية كبيرة في عالم الأعمال التجارية وذلك ما أظهرته دراسات كلا من (Sun, et al. , 2018) ؛ عبدالغفار ، 2021، صفحة 488) ونستعرض ذلك في النقاط التالية:

- يمنح المؤسسات ميزة تنافسية عالية ويساعد في ترشيد واتخاذ القرارات.
- يساهم في إعطاء نظرة شاملة عن المنظمة ، وتطوير استراتيجية منظمات الأعمال وكذلك خارطة الطريق ، خاصة في تعامل مع العملاء ومشاركتها وعمليات التشغيل الأوتوماتيكية والتحليلات التنبؤية لصنع القرار .
- يسهل إعداد التقارير بصورة أكثر فاعلية من خلال الاستفادة من المعلومات المالية وغير المالية.
- يعزز إدارة المخاطر ويساعد في تحديد فرص لخفض التكاليف ، وتطوير الميزانيات وتحديد الاحتياجات المحتملة.
- يساعد (خاصة في مجال الخدمات المالية) على تقييم ربحية المنتج والعميل والتنبؤ بالسلوك الاحتياطي ومراقبة الالتزام.
- يساهم في زيادة أرباح الشركات وتقديم خدمات أفضل للعملاء ومن الأبرز تحليل البيانات لشركات الخدمات وشركات التجزئة وذلك بهدف زيادة الأرباح.
- يساعد في تعزيز ذكاء الأعمال وتحديد أهم البيانات لقطاع الأعمال ودقة التحليلات التنبؤية وتوجيه القرارات المستقبلية.
- يساعد في فهم سلوك العملاء بشكل أفضل وتحديد طرق لزيادة كفاءة الأعمال.

6.5 : مميزات تحليل البيانات الضخمة

- أظهرت دراسات (Sun,et al.,2018؛ اميرهم ،2020،صفحة160-161) عن مميزات ومنافع ناتجة من تخزين البيانات الضخمة وتحليلها ومنها :
- تنمية الموارد البشرية : من خلال امتلاك قاعدة بيانات موثوقة تضم جميع موظفي المنظمة، مما يجعل من الممكن بناء اتصالات وروابط قوية، مما يساعد في تحديد الموارد البشرية المتاحة وتسهيل إعادة توزيعها بشكل أكثر فعالية داخل المنظمة.
 - إدارة أصول الشركة: من خلال تحليل البيانات الضخمة يمكن للمنظمة معرفة أوجه القصور ونقاط الضعف في أصولها وتقييمها بصورة أفضل، وبالتالي تعزيز الأداء العام للمنظمات وتحسين عملية اتخاذ القرارات.
 - أرباح الشركة: يمكن للشركات من خلال تحليل البيانات الضخمة معرفة رغبة وأذواق العملاء، ومتصفح الإنترنت والمواقع المتخصصة، ذلك توجيه الإعلانات والبيانات إلى عملاء محددین من خلال تحليل مواقع الويب التي يترددون عليها .
 - تعزيز نظم المعلومات المتاحة بالشركة: من خلال تنمية الموارد البشرية المتاحة بالشركة وإعادة تقسيم الأصول وتكاملها؛ ودراسة سلوك العملاء مما يساهم في التخطيط السليم لتقديم خدمات جيدة واكتساب ميزة تنافسية في السوق .
 - تحسين إدارة المخاطر: من خلال تحليل البيانات الضخمة ، تساعد في اكتشاف مواطن الخطر وتحديد نقاط الضعف؛ كما يمكن استخدام التحليلات التنبؤية لاختبار مخاطر فرص الاستثمار على المدى الطويل، كل ذلك يساهم في تعزيز الكفاءة عن طريق التحليل الشامل للعمليات التنظيمية والتشغيلية المختلفة في المنظمة.
 - قواعد بيانات خاصة بالعملاء: من خلال عملية تحليل البيانات إلى دراسة سلوك العملاء والوصول لنظرة ثاقبة لتفضيلات العملاء تجاه المنظمة ، وذلك يترتب عليه تقديم خدمات أفضل، وزيادة مستوى رضا العملاء ، وزيادة المبيعات، واحتمالات أفضل للنجاح عن طريق فرص الابتكار في تطوير العمليات والسلع.

- دعم إعداد التقارير المالية: حيث يساهم تحليل البيانات الضخمة في المساعدة في إعداد التقارير المالية المتكاملة، وذلك من خلال استخدام البيانات (المالية وغير المالية) للكشف عن أداء المنظمة .
 - تعزيز ذكاء الأعمال: حيث يساهم تحليل البيانات الضخمة في توجيه القرارات المستقبلية وكذلك في تعزيز دقة التحليلات التنبؤية.
 - تحسين الحصة السوقية للشركة: حيث توفر البيانات الضخمة فرص عديدة للتوسع في مجالات جديدة لتعزيز الحصة السوقية للمنظمات والوصول إلى أسواق جديدة، وتطوير منتجات وخدمات تنافسية؛ وذلك باستخدام البيانات الخارجية التي توفرها شركات البيانات العالمية من خلال وسائل التواصل الحديثة.
- ومن خلال العرض السابق تم استعراض عدد من المنافع الناتجة عن تحليل البيانات الضخمة ، وقد أوضحت دراسة (الميهي و سليم،2023،صفحة17) عدد من المزايا الناتجة عن هذه التحليلات ومنها:
- تجديد الأصول غير الملموسة للمنظمات
 - تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة في المجال
 - ابتكار منتجات و سلع
 - اكتشاف المخاطر وإدارتها
 - زيادة رضا العملاء
 - التحليلات التسويقية
 - زيادة الأرباح وخفض التكاليف
- يتضح مما سبق أن المزايا والمنافع الناتجة من تحليل البيانات الضخمة وقدرتها على خلق أفكار ورؤى عملية جديدة تؤثر بشكل إيجابي على عمليات المنظمة. وهذا يعزز قدرات المنظمات على صنع قرارات أكثر استنارة وكذلك يساعد في زيادة الأرباح .

6.6 : معوقات وتحديات تحليل البيانات الضخمة

على الرغم من كثرة المزايا التي تقدمها تحليلات البيانات الضخمة إلا أن هناك عدد من المعوقات التي تواجه تحليل البيانات الضخمة وتطبيقها تتمثل أهمها في: (الميهي و سليم، 2023، صفحة17؛ الاكلي، 2018)

- محدودية التكنولوجيا اللازمة لبناء قدرة تحليلات البيانات الضخمة.
 - نقص الدعم الإداري ، والتعامل مع أنظمة متعددة .
 - الطبيعة غير المنظمة للبيانات
 - ندرة الكفاءات والحاجة إلى توظيف مواهب جديدة مع تدريب الموظفين الحاليين على مهارات الخاصة بالبيانات الضخمة.
 - التزايد المستمر في البيانات مع صعوبة إمكانية الوصول إلى البيانات
 - صعوبة بإنشاء التقارير الخاصة.
 - عدم وجود قواعد منظمة ولوائح تنظيمية للحصول عليها وتعامل معها (حوكمة البيانات).
- تتمثل أهم التحديات التي تواجه تحليل البيانات الضخمة كما جاء في دراسة كلا من (Aldridge, 2019 ؛ البلقاسي ، 2019) :

- توجه المؤسسات كميات هائلة من البيانات والتسارع والتنوع الكبير في أنواع البيانات، وذلك يتسبب في حدوث فجوات في تناسق البيانات وتكامل علاقة البيانات وتجميع البيانات وسريتها.
- عدم تكامل البيانات التي تتعلق بالتلاعب و التي تم تعديلها أو حذفها، وذلك بسبب خطأ في التشغيل أو فشل الإرسال أو خطأ في الوصول غير القانوني.
- صعوبة الفهم والوضوح عند تقديم تحليل البيانات الضخمة للمستخدمين ، فلا بد عند عرضها تقسيمها إلى مجموعات مصغرة وجعل التصور أكثر فاعلية ووضوح .
- وجود بيانات غير متناسقة ، وذات تعريفات مختلفة والبعض منها سري

- تتحول البيانات الضخمة من بيانات مهيكلة إلى غير مهيكلة، ومن البيانات المالية إلى غير المالية، ومن البيانات يحصل عليها من داخل المنظمة إلى البيانات التي يحصل عليها من خارج المنظمة.
- ارتفاع تكاليف توظيف المهنيين ذوي الخبرة في تحليل البيانات الضخمة (BDA).

6.7 : أدوات تحليل البيانات الضخمة

- يوجد العديد من الأدوات التي يتم استخدامها لتحليل البيانات الضخمة ومن أبرز الأدوات والبرامج المستخدمة (عبدالله وآخرون ، 2022،صفحة 1526-1527)
- ❖ **Hadoop**: ويعتبر هو الأكثر تميز وشهرة في مجال البيانات الضخمة ويتم استخدامه في كثير من الشركات ومن المستخدمين البارزون (Apple–Amazon– Yahoo– e Bay)
 - ❖ **Talend** : هي أداة تعمل على تسهيل عملية تكامل البيانات الضخمة وأتمتها تلقائياً، كما تسمح أيضاً بتكامل البيانات الكبيرة والتأكد من جودة البيانات وتسهيل إدارة البيانات الرئيسية.
 - ❖ **Sky tree** : هي أداة تستخدم لتمكين علماء البيانات من إنشاء نموذج تنبؤي أفضل وأكثر دقة ، وهي تعتبر أداة آلية تنبؤية تتميز بالدقة والسهولة في الاستخدام، حيث تعتبر ذكاء اصطناعي لعلماء البيانات، حيث تستخدم لحل المشاكل التنبؤية القوية مع إمكانات إعداد البيانات.
 - ❖ لغة **programming** : وهي لغة الحوسبة الإحصائية والرسومات، وتستخدم في تحليل البيانات الضخمة، وتوفر مجموعة واسعة من الاختبارات الإحصائية وتتميز بفعالية معالجة البيانات والقدرة على تخزينها، كما توفر مجموعة متكاملة من أدوات تحليل البيانات الضخمة. وفي الآونة الأخيرة أثرت العديد من التساؤلات حول الفائدة وما قيمة المعلومات الناتجة من تحليل البيانات، لذلك فعلى المنظمات اختيار الأداة وتحديد مدى جودتها وموثوقيتها وقدرتها على تطوير المنظمة ، وذلك لتجنب الاستخدام الغير فعال لموارد المنظمة التكنولوجية والبشرية ويعتبر التحليل السليم للبيانات الضخمة شيء أساسي لتحديد المشكلة وبلورتها .

وتتكون الأدوات التي تتعامل مع البيانات الضخمة من أجزاء أساسية وذلك حسب دراسات

(George,et al.,2014؛ البلقاسي ، 2019)

- ❖ أدوات التنقيب عن البيانات: تستخدم عادة لاكتشاف البيانات سواء كانت منظمة أو غير منظمة ، ويتم توزيع هذه البيانات على أجهزة مختلفة على الشبكة، حيث يمكن للأدوات البرمجية استخراج هذه البيانات واستخدامها بالأسلوب المناسب للتعامل معه.
- ❖ أدوات التحليل: ومهمتها هي تحليل البيانات المكتشفة من خلال استخدام المقارنات والتصنيفات والأساليب وغيرها من أدوات التحليل ، بهدف استخلاص النتائج المطلوبة للأهداف المحددة مسبقاً.
- ❖ أدوات عرض النتائج: والتي تعرض النتيجة النهائية للتحليل بشكل مرئي ورسوم بيانية حسب هدف التحليل المحدد مسبقاً.

كما ألفت دراسة (Davenport,2014) الضوء علي الأطراف التي تعمل في منظومة

تحليل البيانات الضخمة وهي تتمثل في :

- ❖ موفر البيانات الضخمة: يقوم بمجموعة من الخدمات مثل قيامه بإنشاء قواعد البيانات ويتعامل مع مصادر البيانات المفتوحة وذلك بجانب توفير بيانات من مصادرها المختلفة .
- ❖ مقدم خدمة البيانات الضخمة : عليه التأكد من توفر التقنيات اللازمة ، وذلك مع قيام بعملية تحليل ومن أهم المهام التي يقوم بها (توفير أدوات التحليل والبحث عن مصادر بيانات).
- ❖ عميل خدمة البيانات الضخمة : هو المستفيد النهائي لنتائج ومخرجات تحليل البيانات الضخمة ، ويقدر على القيام بعمليات لتحليل البيانات الضخمة جديدة للوصول إلى معلومات جديدة.

6.8: أهداف يمكن تحقيقها من تحليل البيانات الضخمة

إشارات دراسة (نقيرة ،2019، صفحة 509)على إمكانية تحقيق عدد من الأهداف عند تحليل البيانات الضخمة ومنها :

- تخفيض التكاليف : حيث يتم توفير تقنيات وتكنولوجيا حديثة وذلك لتخزين كميات كبيرة من البيانات وهذا ينتج عنه تخفيض تكلفة التخزين .
- تقليل الوقت : وذلك من خلال توفير تقنيات حديثة للتحليل مما يساعد في تنفيذ العمليات في أوقات أقل من تنفيذها في النظم التقليدية.
- دعم القرارات : وذلك من خلال تحليل البيانات الضخمة حيث يتوفر كل ما يحتاجه متخذي القرار لدعمه في صناعة القرارات .
- تنمية المنتجات والعروض : حيث يتم استخدام البيانات الضخمة في تقديم عروض والخدمات والسلع التي تتناسب مع العميل .

6.9: مراحل تحليل البيانات الضخمة

لقد أظهرت دراسة (Cuenca, 2021) أن من أجل استخراج المعلومات من البيانات تتكون سلسلة قيمة البيانات الضخمة ، وتتكون هذه السلسلة من أربع مراحل كما موضح بالشكل (2-2). ويتم في مراحل هذه السلسلة جمع وتخزين للبيانات الخام ، ثم العمل على تحويلها إلى معلومات وذلك باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة

الشكل رقم (2-2) مراحل سلسلة قيمة البيانات الضخمة

المصدر : من إعداد الباحثة بالإعتماد على دراسة (Cuenca, 2021, P. 04)

- **التوليد:** حيث تشير هذه المرحلة إلى العمليات والأنشطة المختلفة التي يتم الحصول عليها لتوليد البيانات في سياقات مختلفة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والشركات والحكومة والسجلات الإدارية الأخرى.
- **الإستحواذ :** تتيح هذه المرحلة استخدام آلية تكنولوجية لجمع البيانات من مصادر مختلفة. ومن النقاط المهمة التي يجب مراعاتها هي نوع البيانات التي يتم جمعها والموارد المستخدمة في هذه المهمة. وبعبارة آخر يجب إجراء تحليل مسبق لقياس مدى الفائدة من تلك البيانات.
- **التخزين :** تعبر هذه المرحلة عن حفظ البيانات باستخدام طرق مختلفة لقواعد البيانات (العلائقية أو غير العلائقية). في الآونة الأخير يتم العمل بالأساليب غير العلائقية وذلك للتعامل مع مشكلات قابلية التوسع بسبب الزيادة في حجم البيانات.

□ التحليل : استخدام المنهجيات والخوارزميات للوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالبيانات ، ويتم أيضا تضمين هذه المرحلة بالتحليل المرئي للبيانات من خلال التقنيات التفاعلية. ومن ذلك يمكن القول انه يجب أن يتم تخطيط مراحل معالجة البيانات الضخمة (التوليد والاستحواد والتخزين والتحليل) بشكل واضح على الإدارات ، وبما أن نمو الطلب وفعالية الإدارة مرتبطان ارتباطا وثيقا فإن ذلك يمثل تحديا جديدا للأدوار الإدارية وكفاءتها .

عاشراً: نتائج تحليل البيانات الضخمة

لقد اشارت عدد من الدراسات إلى النتائج عملية تحليل البيانات الضخمة وكما أظهرت دراسات أثر التحليل للبيانات الضخمة على عدد من المؤسسات ، وسوف نستعرض بعض هذه الدراسات ومنها:

➤ أوضحت دراسة (synthese, 2012) إلى أن تحليل البيانات الضخمة يساهم في زيادة الإيرادات للمنظمات ، وهذا ما تطرقت له الدراسة حيث عند تطبيق تحليل البيانات الضخمة في شركة Automercados Plaza's عن زيادة إيرادات الشركة بمقدار 30% في الإيرادات وكما ساهمت في منع خسارة بمقدار 35% من منتجاتها .

➤ وكما أشارت دراسة (synthese, 2012) عن مساهمة تحليل البيانات الضخمة في خفض التكاليف وتعظيم الكفاءة ، وهذا ما اوضحته الدراسة بتطبيق عملي لشركة Vestas Wind Systems A / S

➤ إن المعلومات الناتجة عن تحليل البيانات للطقس وتحديد الموقع مما أدى إلى نتائج أسرع، مما يقلل من التكاليف لكل كيلو واط يتم إنتاجه للعملاء كما تقلل التقنيات المستخدمة من وقت استجابة الطلبات من مستخدمي الأعمال بحوالي 97% وتحسن بشكل كبير كفاءة تحديد المواقع لتوربينات الرياح .

➤ تناولت دراسة (Ziora,2015) تقارير معهد ماكينزي لعام 2011 حيث تناولت التقارير إمكانات تحويلية للبيانات الضخمة في عدد من القطاعات وشملت (تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، والرعاية الصحية في الولايات المتحدة ، والتصنيع وبيانات الموقع الشخصي من

- منظور عالمي ، وإدارة القطاع العام في أوروبا) وتستعرض تأثير تحليل البيانات الضخمة في كل قطاع.
- قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة: فقدت ساعدت في تقليل نفقه الرعاية الصحية الوطنية ، تحسين اختيارات الأدوية والعلاج في المستقبل ، خلق شفافية لتحديد فرص الأداء للمهنيين الطبيين .
 - قطاع تجارة التجزئة في الولايات المتحدة: حيث يستخدم تحليل البيانات في تعزيز تجربة العميل وتحسين الخدمات اللوجستية ، كما ساعد التحليل في الأسواق عبر الإنترنت وخدمات مقارنة الأسعار وكان ذلك من الأفكار التجارية الجديدة المقترحة.
 - إدارة القطاع العام في أوروبا : تستخدم البيانات الضخمة في خلق شفافية للمستهلكين والشركات وتحسين الأداء ، ابتكار خدمات ومنتجات ونماذج أعمال باستخدام البيانات الضخمة ، كما يمكن للبيانات الضخمة خلق ما يتراوح بين 150 إلى 300 مليار يورو أو أكثر وذلك عبر القطاع العام لمنظمة التعاون والتنمية.
 - التصنيع وبيانات الموقع الشخصي من منظور عالمي : وتستخدم البيانات الضخمة في مفهوم المصنع الرقمي ومراقبة الآلات وتوجيه العمليات الفعلية ، كما تستخدم في مجال المبيعات ودعم خدمات ما بعد البيع ومجال التسويق .
- كما أشارت دراسة Bahsir& Ahmad,202 أن تحليل البيانات الضخمة يدعم عملية اتخاذ القرارات ويؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة ، ويساهم في تقديم خدمات وعروض منتجات جديدة للمنظمات. حيث يتم استخدام تحليل البيانات الضخمة من قبل المنظمات للعثور على الإمكانيات وتحسين الإنتاجية ،وقد أدى ذلك إلى تحسين رضا العملاء .

ثانيًا: الأداء التسويقي

1. تعريف الأداء التسويقي
2. أهمية الأداء التسويقي
3. أهداف الأداء التسويقي
4. تقييم الأداء التسويقي
 - 4.1 تعريف تقييم الأداء التسويقي
 - 4.2 أسباب اللجوء لعملية تقييم الأداء التسويقي
 - 4.3 عناصر تقييم الأداء التسويقي
 - 4.4 خطوات تقييم الأداء التسويقي
5. مؤشرات الأداء التسويقي
 - 5.1 رضا العميل
 - 5.2 جودة الخدمة
 - 5.3 حصة السوقية
 - 5.4 الاحتفاظ بالعملاء
6. تحسين الأداء التسويقي
 - 6.1 دوافع تحسين الأداء التسويقي
 - 6.2 العوامل التي يجب توافرها لتحسين الأداء التسويقي
 - 6.3 أساليب تحسين الأداء التسويقي
 - 6.4 إستراتيجيات تحسين الأداء التسويقي

تمهيد

من وجهة نظر معظم الباحثين فإن الأداء التسويقي يمثل المفهوم الذي يحدد مدى قدرة المنظمات على تنفيذ خططها. حيث يعد الأداء التسويقي هو القاسم المشترك الذي يستقطب اهتمام علماء الإدارة، ويعتبر هو البعد الأهم لمختلف المؤسسات والذي يتمحور من خلاله بقاء المؤسسة واستمرارها من عدمه. ولذلك فإن المؤسسات ترغب في تحقيق مستويات عالية من أداء التسويق بسبب الصعوبات التي تواجهها بسبب شدة المنافسة وتسارع التطورات الحديثة. ويعبر أداء التسويق عن جانب مهم من جوانب الأداء العام للمنظمة ويعتبر مقياساً لكفاءتها وفعاليتها بما في ذلك مقياساً لجودة تحقيق أهدافها.

1. تعريف الأداء التسويقي

وردت تعريف عديدة للأداء التسويقي وذلك لاعتباره من أهم المبادئ والأسس للتسويق ككل، فقد عرفت دراسة (بالحاج وعبدالرحمن، 2023) أنه يعبر عن مدى تحقيق المنظمة لأهدافها الموضوعية في خطتها الاستراتيجية، ومدى تحقيق الأهداف العامة للمنظمة التي تتمثل في البقاء والاستمرار وتعكس مدى نجاح أو فشل المؤسسة. وأوضحت دراسة (قاسي وعثمان، 2023) أن المنظمات أصبحت تواجه بيئة معاصرة سريعة التغير في متطلباتها ومواردها وكذلك في حجم الطلب وتنوع مواصفاته، الأمر الذي يستدعي تطوير تقنياتها وذلك لتحقيق أهداف المنظمة، وذلك فإن الأداء التسويقي يعكس مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها.

قد أشارت دراسة (المجاهد والفتيم، 2020) أن الأداء التسويقي هو قدرة المؤسسة لتحقيق أهدافها وذلك عن طريق استغلال مواردها بكفاءة وفعالية.

وتستخلص الباحثة من التعاريف السابقة أن الأداء التسويقي، بالإضافة إلى التركيز على قدرة وظيفة التسويقية على تحقيق الأهداف التسويقية، يرتبط بالعوائد (المالية - غير المالية) التي تعود على المنظمة والمجتمع من خلال ممارسة التسويق. أنشطتها التسويقية من قبل المنظمة.

2. أهمية الأداء التسويقي

تكمن أهمية الأداء التسويقي واهتمام العديد من المؤسسات والمتاجر والمنظمات في أنه قادر على تحقيق الأهداف الأساسية للمؤسسة وهي زيادة الأرباح وزيادة الحصة السوقية ووضع رؤى ومقترحات لرغبات واحتياجات المستهلكين في المستقبل والتأكد من استعداد المؤسسات والمنظمات لهذه الاحتياجات مما يساعد هذه المؤسسات على اكتساب ميزة تنافسية من خلال تركيز الأداء التسويقي

على : (يونس،2022، صفحة 554؛ التومي و فيشت، 2020)

- تحديد مقدار ما تم أنجزه من أهداف المنظمة.
- التأكد من توفر التنسيق بين الإدارات المختلفة في المنظمة.
- تقديم المعلومات للمستويات الإدارية المختلفة من أجل اتخاذ القرارات الإشرافية والتخطيطية.
- تحديد الأخطاء والانحرافات واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها.
- تساعد المراقبة المستمرة للأداء التسويقي في إجراء تحسينات مستمرة.
- يمكن أن تساعده على تحقيق الاكتمال والعقلانية في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
- قادر على تشخيص الأخطاء في العملية واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها.
- وضع الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة في المكان المناسب.
- يساعد في خلق القيمة للمنظمة ويساعد أيضًا في تحقيق أهداف العملاء.

ومن أسباب الاهتمام بتطوير الأداء التسويقي لدى المؤسسات: (أبورحمة، 2020؛

عبدالواحد،2021،صفحة 331)

- تطرح التغيرات السريعة في بيئة العمل تحديات ومشكلات جديدة تتطلب تحسين أداء المؤسسات لزيادة الاستفادة من القدرات واستغلال الفرص واكتساب الميزة التنافسية.
- تعتمد قدرة المنظمة على البقاء والاستمرارية على مدى اهتمامها ووفائها بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية.
- ضرورة التركيز على التطوير المستمر وضمان الجودة للسلع والخدمات التي يتم تقديمها.
- التطور التكنولوجي في استراتيجيات التسويق المعاصرة وتبني المفاهيم الجديدة والأفكار المبتكرة من أجل تحسين أداء المؤسسات لإنجاز المهمة.

- يجب على المؤسسات أن تحافظ على موقعها التنافسي لضمان بقائها واستدامتها نظراً للمنافسة الشديدة التي تواجهها في سوق العمل.

3. أهداف الأداء التسويقي

الهدف الرئيسي للأداء التسويقي هو التأثير في البيئة التسويقية للوصول لتحقيق قيمة مضافة للعملاء. ومن هذا الهدف تنقسم عدة أهداف فرعية منها : (عبدالواحد، 2021، صفحة 331-332)

- تعزيز ولاء العملاء ورضاهم
- التزام المؤسسة التام بمسئوليتها الاجتماعية.
- الاستفادة من كافة الفرص التسويقية المتاحة.
- تحسين سمعة الشركة في سوق العمل.
- جذب أكبر عدد من العملاء المستهدفين.
- تحسين الأداء الكلي للشركة
- ضمان استمرارية المؤسسة في سوق العمل.
- الدخول لأسواق جديدة والغير مستغله
- السعي لتحقيق أعلى مستوى من الربحية.
- زيادة حجم المبيعات.
- توسيع الحصة السوقية للمؤسسة
- النمو والتوسع في أنشطة الشركة

4. تقييم الأداء التسويقي

من المعروف أن فعالية وكفاءة التسويق التشغيلي يمكن أن تتغير بسرعة، لذلك فإن الطريقة الأكثر فاعلية للتقييم هي إخضاع المؤسسات لعملية مسح كاملة شاملة ، إن هذا ما يطلق عليه مصطلح "تقييم الأداء التسويقي" هو العملية التي يمكن أن تكون بمثابة أساس للمؤسسة لتحقيق فعالية التسويق .

4.1: تعريف تقييم الأداء التسويقي :

تعددت تعاريف تقييم الأداء التسويقي وفيما يلي نتناول بعضاً منها :
يمكن القول إن معايير ومقاييس الأداء التسويقي، التي يتم تحديدها أثناء عملية التخطيط الاستراتيجي، هي المقاييس التي يمكن من خلالها قياس النتائج الفعلية، حيث يمكن لتقييم الأداء التسويقي التعرف على مدى قدرة إدارة التسويق على تأديه المهام المنوطة بها بمختلف مستوياتها في خلال فترة زمنية معينة وذلك لتحديد الانحرافات والحد منها ومعالجتها (بيده وعون، 2023، صفحة 26).

يمكن معرفة مستوى أداء مهام إدارة التسويق خلال فترة معينة للتعرف على الانحرافات ومحاولة تصحيحها من خلال الوسائل التالية:

- مساعدة الإدارة العليا في تعديل البرنامج التسويقي.
- اكتشاف الأسباب التي أدت إلى الانحرافات عن الخطة التسويقية المخططة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في النشاط التسويقي .
- تقدير الوضع التنافسي للمؤسسة بالنسبة لمواقف المنافسين.

4.2 : أسباب لجوء المؤسسات لعملية لتقييم الأداء التسويقي: (بيده وعون ، 2023 ، صفحة 27)

- هناك العديد من الأسباب التي تدفع المؤسسات إلى اللجوء لعمليات تقييم الأداء التسويقي ومنها:
- عدم تلقي المديرين أي معلومات وأخبار عن سير العمليات يشعروهم أن الأمور لا تسير على ما يرام.
 - تعتقد المؤسسات أن السبب في عملية تقييم الأداء التسويقي هي التغيرات التي تطرأ على السوق.
 - يعد التقدم التكنولوجي من الأسباب المؤثرة بالإضافة إلى التقنيات الاقتصادية وحدة المنافسة التي تتسبب في تغيرات وجهة نظر العملاء.
 - محاولة الوصول إلى أعلى عائد مقارنة مع تكلفة التسويقية.

4.3 : عناصر تقييم الأداء التسويقي:

- وقد إشارة دراسة (ضوايفيه وعثماني،2022، صفحة 31) إلى عدد من العناصر ونشير إليها :
- **المنهجية** : يقصد يقصد اتباع إطار محدد ومنطقي مع تسلسل واضح ومنظم لخطوات التقييم وإبراز التحسينات اللازمة لتحقيق الأهداف ، وبالتالي إنتاج إجراءات وخطة عمل منهجية كاملة للاحتياجات الطويلة والقصيرة الأجل..
- **الشمولية** : يقصد بها الأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر المؤثرة في الأداء التسويقي للمنظمة وليس فقط تحديد نقاط الضعف، وذلك للوصول إلى الأسباب الحقيقية.
- **الاستقلالية** : يقصد أن الأداء التسويقي عملية مستقلة وموضوعية، ومتسقة مع طبيعة عملية التقييم والتدقيق، وأن المسؤولين عنها مستقلون وغير موجهين نحو نتائج محددة. .
- **الدورية** : وذلك يعني أن التسويق يعمل في بيئة ديناميكية ذات معدل تغير متزايد، وبالتالي فإن إجراء عملية تقييم الأداء التسويقي سيجلب فوائد للمنظمة.

4.4 : خطوات تقييم الأداء التسويقي

ومن الأهمية البالغة التي يتسم بها تقييم الأداء التسويقي وذلك في دوره لعمليات اتخاذ القرارات لذلك نلقي الضوء علي المراحل والخطوات التي يمر بها تقييم الأداء والمتمثلة فيما يلي : (بيده وعون، 2023، صفحة26)

الشكل رقم (2-3) خطوات تقييم الأداء التسويقي

المصدر : إعداد الباحثة بالاعتماد على الدراسات السابقة .

- ❖ تحديد موضوع القياس أي النتائج والعمليات التي تخضع لعملية المتابعة والرقابة، والتركيز على تلك العناصر التي لها أكبر الأثر على التكلفة أو التي ترتبط بالعديد من المعوقات والمشاكل.
- ❖ تحديد معايير أو مقاييس الأداء التسويقي وذلك في إطار سياسة وأهداف المؤسسة وأيضا أهداف وظيفية التسويق بشكل خاص .
- ❖ قياس الأداء الفعلي على أن يكون ذلك في الوقت المناسب باكتشاف المشاكل المحتملة لتفادي الأخطار .
- ❖ مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعية وذلك لاكتشاف أي انحراف عن الخطة الموضوعية.
- ❖ اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وذلك عند اختلاف الأداء الفعلي عن المعايير الموضوعية ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالإجابة عن تساؤلات ومنها:

-هل الانحرافات في الأداء دائم أم متذبذب

-هل يتم تنفيذ العمليات بصورة غير صحيح

-هل عمليات القياس مناسبة لتحقيق المعايير

5. مؤشرات الأداء التسويقي

تتعدد المؤشرات للأداء التسويقي كنتيجة للاختلاف في وجهات النظر للباحثين والكتاب في دراساتهم، حيث يرى البعض منهم أن مؤشرات الأداء التسويقي هي (الحصة السوقية، رضا ، ويرى البعض (P. 05، 2012، Bernard) الزبون، المسؤولية الاجتماعية، نمو المبيعات، ربحية) الأخرى أن مؤشرات الأداء التسويقي تتمثل في (الحصة السوقية ورضا العميل وولاء العميل وجودة (Kotler & Armstrong، 2018، P. 618) المنتج) وكما سوف نستعرض مؤشرات (الحصة السوقية ورضا العميل والاحتفاظ بالعميل وجودة الخدمة) كالتالي:

5.1 : رضا العميل

حيث إنه يعتبر من أهم المحددات والمعايير التي توضح للمؤسسة مدى جودة خدماتها ومنتجاتها والتي تعبر عن ولاء العميل للعلامة التجارية (يونس، 2022، صفحة 556)، أيضا يعبر رضا العميل عن مدى تلبية المؤسسة لتوقعات العميل، كما يؤثر بشكل مباشر تفاعل مقدمي الخدمة أو المنتج مع العميل على رضا العميل.

ويوجد لرضا المستهلك خصائص تتمثل في:

- أ- الرضا الذاتي : وهنا يتعلق الرضا بعنصرين التوقعات الشخصية والإدراك الذاتي للمنتج
- ب- الرضا النسبي : وهنا يتعلق الرضا بالتقدير النسبي وذلك بمعنى مقارنة المستهلك للمنتج حسب نظرتهم لمقاييس السوق.
- ج- الرضا التطوري : وذلك يعني التطور لتوقعات العميل الناتج من ظهور منتجات جديدة وتطور المنتجات المقدمة وذلك لزيادة المنافسة في السوق.

وتوجد أساليب متعددة لقياس رضا العملاء ومنها : (Kotler,2000,P.38؛ المجاهد والفتيم،

2020، صفحة 37)

- القياسات غير المباشرة : وهي قياسات لا تعتمد على سلوك العميل من رضا أو عدم رضا ولكن تعتمد على تحليل عناصر المؤسسة مرتبطة وتتأثر بحالات رضا العميل ومنها (الحصة السوقية ، قياس قيمة المردودات ، قياس عدد شكاوى في فترة زمنية معينة ، معدل شراء المنتجات للزبون).
- القياسات الكيفية : تعتمد على تحليل سلوك العميل بشكل مباشر وذلك من خلال مايلي :
 - ✓ نظم الاقتراحات والشكاوى : حيث إنه تعبر عن حالة عدم الرضا لدى العميل وكلما زادت الشكاوى عبر ذلك عن انخفاض مستوى الجودة ، لذلك متابعة الشكاوى المقدمة من العملاء من الأساليب الهامة للمحافظة على رضا العميل وكسب ولاءهم .
 - ✓ التسويق الخفي : من أساليب البحوث لمعرفة إيجابيات وسلبيات التي يوجهه الزبون في عملية الشراء وذلك من خلال تعيين أفراد يقومون بعمليات الشراء للوقوف على الأسباب الحقيقية.

- ✓ البحوث الاستطلاعية : وذلك بحث كفي تمهيدا للبحث الكمي للوقوف على المشكلة الرئيسية عن طريق إجراء دراسة استطلاعية.
- ✓ تحليل فقدان الزبون: وهي من الدراسات النوعية لمعرفة الأسباب الحقيقية لتوقف العميل عن التعامل مع منتجات المؤسسة
- ✓ مسموحات رضا الزبون : وهي إجراء عمليات الدراسات المسحية لمعرفة مدى رضا العميل .

5.2 : جودة الخدمة :

إن باختلاف العملاء تختلف الاحتياجات المطلوبة وهذا يوضح أن تعريف الجودة للمنتج أو الخدمة المقدمة يعتمد على العميل . كما عرف (العوضي وحامد، 2022) أن جودة الخدمة هي قدرة تحقيق احتياجات ورغبات العملاء بما يحقق رضائهم ويتطابق مع توقعاتهم عن السلعة أو الخدمة، وقدرة الإدارة على إنتاج أو تقديم خدمة قادرة على تقديم ما يرغب به العملاء، فهي عملية تقديم خدمة للعميل تتوافق مع توقعاته وتحقق له درجة عالية من الإشباع بما ينعكس إيجابي على ارتباط العملاء بما تقدمه المنظمة .

هذا وقد أشارت دراسة (العوضي وحامد، 2022، صفحة 658) عن أسباب الاهتمام بجودة الخدمة في ما يلي :

- الحفاظ علي العملاء الحاليين ، والعمل على اكتساب عملاء جدد
- تحسين ما تقدمه المنظمة من منتج أو خدمة وذلك للحفاظ على سمعتها
- كسب رضا العملاء وولاءهم
- تجنب الشكاوى المستقبلية
- التعامل مع الضغوط التنافسية

نموذج الفجوة :

تعتبر دراسة (Parasuraman,et al, 1985) أول دراسة حاولت تطوير نموذج لقياس جودة الخدمة.حيث قامت بمقارنة توقعات العملاء للخدمة والأداء الفعلي ومن ثم تحديد الفجوة بين هذه التوقعات والأداء . يعتمد النموذج على تقييم جودة الخدمة بناءً على خمس فجوات (أربع فجوات من جانب مقدم الخدمة والفجوة الخامسة من جانب العميل).

الشكل رقم (2-4) نموذج الفجوة

المصدر : اعداد الباحثة بالاستعانة بالدراسات السابقة

- ✓ **الفجوة الأولى** إدراك توقعات العملاء و الخدمة المتوقعة وينشأ هذا التناقض نتيجة لاعتقاد الإدارة أنها تفهم ما يريده المستهلك ويتوقعه، حتى في حين تختلف توقعات العميل.
- ✓ **الفجوة الثانية** هي إدراك الإدارة مواصفات جودة الخدمة، ترجع إما إلى عدم وضوح أو عدم وجود مواصفات جودة تحددها الإدارة، أو إلى احتمال وجود مواصفات جودة واضحة ولكن غير قابلة للتحقيق.
- ✓ **الفجوة الثالث** هو بين مواصفات الجودة والخدمة المتوقعة ، ويُعرف هذا التناقض بين متطلبات جودة الخدمة والتسليم الفعلي باسم "فجوة أداء الخدمة الفعلية". وبعبارة أخرى، فإن وجود متطلبات كافية لجودة الخدمة ليس كافياً؛ بل يتعين على مقدمي الخدمات أيضاً اتباع الإرشادات.
- ✓ **الفجوة الرابعة** هي الخدمة المقدمة والاتصالات الخارجية، فهناك تناقض بين توقعات العميل للجودة وما يتلقاه أثناء عملية تقديم الخدمة . أي الفارق بين الخدمة المقدمة والخدمة الفعلية . وما يعد به في الاتصالات التي تُرسل إلى العملاء .

✓ الفجوة الخامسة هو الخدمة المتوقعه والخدمة المدركة ، واستناداً إلى المكان الذي يحدث فيه نتيجة لفجوة أو أكثر من الفجوات السابقة، يتم تقييم هذه الفجوة باعتبارها تتويجاً للفجوات الأربع التي سبقتها.

كما وقد أشارت عن عناصر أساسية مرتبطة بجودة الخدمة تتمثل في :

- سهولة الوصول إلى الخدمة :سهولة الحصول على الخدمة وموقعها.
- ملائمة الخدمة : مدى ملائمة أنماط الخدمة مع إحتياجات العملاء والمجتمع.
- العدالة : تقديم الخدمة لكافة المواطنين باختلاف فئاتهم.
- الكفاءة : حسن استغلال الموارد والوصول لأعلى مردود
- القبول : مقدار تقبل المجتمع ومواطنيه للخدمات المقدمة
- الفاعلية : مدى فاعلية الخدمة التي تقدمها المنظمة

المعيار الأساسي لقياس جودة الخدمة

كما أشارت دراسة (العوضي وحامد،2022، صفحة 660) حيث تعدالتوقعات هي المعيار الأساسي وذلك بمثابة مقارنة لدرجة التطابق لكلا من الأداء الفعلي للخدمة المقدمة وتوقعات العملاء وذلك يمكن التعبير عنه بالمعادلة الآتية :

جودة الخدمة = إدراك العميل الأداء الفعلي - توقعات العميل لمستوى الأداء

ومن هذه المعادلة يمكن استنتاج مستويات الخدمة فيما يلي :

- الخدمة العادية : وذلك عندما يتساوي توقعات العميل مع إدراكه للأداء الفعلي
- الخدمة الرديئة : وذلك عندما تتجاوز توقعات العميل الأداء الفعلي
- الخدمة المميزة : وذلك عندما يتفوق الأداء الفعلي عن توقعات العميل

5.3 : الحصة السوقية :

ينفق أغلب الباحثين على أن هذا المقياس هو واحد من أفضل المقاييس للتعبير عن أداء المنظمة، حيث يشير إلى مدى فعالية استراتيجية المنظمة أو مدى نجاح مشاريعها وبرامجها ومنتجاتها مقارنة

بمنافسيها في السوق، فإذا لم ترتفع الحصة السوقية أو انخفضت عن المستوى المطلوب فإن ذلك يدل على عدم قدرة المنظمة على البقاء في السوق. (يونس، 2022، صفحة 555-556)

كما عرفه kotler بأنها مقياس مهم للأداء التسويقي الجيد والذي يتم من خلاله التمييز بين المؤسسات الناجحة وغير الناجحة ، حيث إن حجم المبيعات لا يوضح مستوى أداء المنظمة مقارنة بالمنظمات المنافسة الأخرى ، لذلك فإن المؤسسات بحاجة ماسة إلى متابعة حصتها السوقية، كما وينبغي اختيار المقاييس عند تحليل الحصة السوقية للمؤسسة وهناك ثلاثة مقاييس رئيسية قد أشار إليهم kotler تتمثل في :

- تحليل السوق الإجمالية: وذلك يعني إن تقاس الحصة السوقية الإجمالية وذلك بقسمة مبيعات المؤسسة علي مبيعات القطاع وذلك خلال فترة زمنية وللتعبير عن الحصة السوقية يمكن استخدام المبيعات بالوحدات أو بالقيمة .
- حصة السوق المخدوم: يشير هذا إلى حصة السوق المستهدفة للمنظمة. ويتم حسابها بمقارنة مبيعات المنظمة بمبيعات جميع المنظمات العاملة في نفس الصناعة وفي نفس قطاع السوق المستهدف خلال فترة زمنية معينة.
- تحليل حصة السوق النسبية: يتم قياس حصة السوق النسبية بمقارنة مبيعات المنظمة بمبيعات أهم المنظمات المنافسة لها في الصناعة خلال فترة زمنية معينة.
- ❖ كما أظهرت بعض الدراسات الحصة السوقية للعملاء: حيث تعني نسبة العملاء الذين يشترون من شركة في سوق محدد . ويتم حساب ذلك بقسمة (عدد عملاء الشركة علي العدد الإجمالي للعملاء في السوق)*100.

قد أوضحت دراسة (Drosos, et al., 2020) أن رضا العملاء يتأثر بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة من الشركة ، وغالبا يأخذ العملاء الراضون موقفا إيجابيا تجاه الشركة وما تقدمه من عروض ، مما يجعلهم يعترمون إعادة الشراء . كما أظهرت أن عدد من الدراسات قد أوضح مدى تأثير رضا العملاء على الحصة السوقية للشركات سواء في تقديم المنتجات أو الخدمات.

كما أوضحت دراسة (Bhattacharya, A., et al., 2020) أن الجزء الأكبر لتأثير حصة السوق على الأرباح وتمثل تأثيراتها على قوة الشركة في السوق، والجودة الملموسة، والكفاءة.

5.4 : الاحتفاظ بالعملاء :

تعتبر الاحتفاظ بالعملاء الحاليين والمرتبين من الأبعاد الهامة لتقليل الكلفة ولزيادة الأرباح في المؤسسات على المدى الطويل وهو جوهر استمرارها وبقائها في الأسواق المتقلبة . حيث يتم الاحتفاظ بالعميل من خلال ما تقدمه المؤسسة من أنشطة تسويقية ، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو الاحتفاظ بالعملاء وبناء علاقات قوية معهم، كما تهدف إلى جذب عملاء جدد (حواس وحفصي، 2020). كما أن الاحتفاظ بالعميل هو الضامن الأكبر لاستمرارية المؤسسة في سوق العمل (البياتي ، 2019). وتحاول المؤسسة الاحتفاظ بالعملاء لأن تكلفة الحصول على عملاء جدد أكثر من (25-5) من الاحتفاظ بالعميل الحالي (Harverd business review , 2014).

يمكن تحديد ثلاثة متطلبات رئيسية لكسب العملاء حيث مدى تأثيرها عليه

(البياتي ، 2018،صفحة45-46) :

- المتطلبات الأساسية: حيث تعد هذه المتطلبات موجودة في المنتج ومن ثم ليست هناك حاجة للعميل لتوضيح هذه المتطلبات وإن عدم تلبية هذه المتطلبات يؤدي إلى عدم رضا العميل وبالمقابل إذا توفرت هذه المتطلبات فإنها لن تزيد من مستوى الرضا لدى العميل.
- متطلبات الأداء: تعمل هذه المتطلبات على زيادة رضا العملاء عند تحقيقها. يتم التعبير عنها وقابلة للقياس.
- المتطلبات الجذابة: هذه المتطلبات تأتي كصاحبة أكبر درجة من التأثير في رضا العميل، وبالتالي فإن توفر هذه المتطلبات يمنح العميل درجة عالية من الرضا، كما أن عدم توفرها لا يؤدي إلى استياء العميل لأنها لم تكن متوقعة من قبل.

6. تحسين الأداء التسويقي

تقوم المؤسسات بتحسين الأداء عندما يكون الأداء الفعلي أقل من الأداء المخطط له أو يحقق توازن ويكون هذا التحسين لمواكبة التطورات وضمان الاستمرارية والقدرة على المنافسة ونستعرض فيما يلي بعض الدوافع والأساليب لتحسين الأداء التسويقي .

المبادئ الأساسية لتحسين الأداء في : (التومي وفيشنت، 2020، صفحة 336)

- الاهتمام بتلبية توقعات العملاء واحتياجاتهم
- تشجيع المشاركة الجماعية في المنظمات
- مراقبة الأداء والتركيز على الأنظمة والعمليات

6.1 : دوافع تحسين الأداء التسويقي

هناك عدة دوافع لتحسين الأداء التسويقي ، كما أوضحتها دراسة (ضوايفيه و عثمانى ، 2022 ، صفحة 35-36) :

- أ- **المحافظة على المكانة التنافسية** : إن المنظمات الناجحة هي التي تسعى دائما على استمرار تفوقها والمحافظة على عملائها الحاليين والمتوقعين في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الحالية.
- ب- **الاهتمام بالجودة** : حيث تعد الجودة من أهم المداخل للوصول إلى تحسين الأداء الكلي للمؤسسة وذلك بتطبيق استراتيجية الجودة الشاملة ، والتي من أهم مبدئها هو التحسين المستمر حيث يهتم بالبحث والتطوير وتشجيع الإبداع وبذلك تضمن المؤسسة إشباع احتياجات عملائها.
- ج- **شدة المنافسة** : في ظل التطورات التكنولوجية واشتداد الصراع في الأسواق يجعل المؤسسات في حالة يقظة وفي محاولة للتحسين المستمر للحفاظ على حصتها ومواجهة المنافسين.
- د- **تسارع وتيرة التغيرات المحيطة** : إن التغيرات المتسارعة التي تحدث في محيط المؤسسة تجعلها يقظة لاستغلال الفرص والعمل علي التحسين المستمر لتعزيز قدراتها التنافسية وتجنب التهديدات.

هـ- الالتزامات الاجتماعية والبيئية: حيث يعد اهتمام المؤسسة والتزامها تجاه البيئة المحيطة والمجتمع أحد السبل التي تضمن للمؤسسة الاستمرار والبقاء بجانب الالتزام بتحسين المستمر.

6.2 : العوامل التي يجب توافرها لتحسين الأداء التسويقي

كما جاء في دراسة (روابحية ،2022، صفحة 49-48) أنه يشترط وجود عدد من العوامل لتحسين الأداء التسويقي ومنها :

- ❖ **المعرفة التسويقية :** هي تلك التقنيات والمعلومات العلمية التي تهتم بالنشاط التسويقي وتهدف إلى الإلمام بالمعرفة الحديثة التي تخص مجال ونشاط الخاص بالمؤسسة، ويمكن أن تقوم المؤسسة بإنتاج المعرفة التي تساعدها على حل مشاكلها التنظيمية والتي تتعلق بنشاطها التسويقي ، وهنا يتضح الدور الهام التي تلعبه إدارة الموارد البشرية والتي تساعد في نمو الحصة السوقية لتطبيقها المعرفة النظرية والتطبيقية ، وتشتمل المعارف التسويقية على المعلومات التي تخص التسوق وكيفية إدارة نشاط التسويقي والبيئة التسويقية .
- ❖ **امتلاك المهارة التسويقية :** هي قدرة رجال التسويق على تأدية وظائف النشاط التسويقي (الاتصال ، توزيع ، ترويج ، وغيرهم) بطرق مناسبة وتتمشي مع كل وظيفة .
- ❖ **توظيف المهارات والمعرفة:** عند اكتساب العاملين (رجال التسويق) المهارات والمعارف المناسبة فعلي المؤسسة توظيف تلك المهارات بناء على المعايير والأهداف الموضوعية للوصول للنتائج المرجوة وذلك من خلال التحليل الوظيفي وتطويره المستمر .
- ❖ **امتلاك القدرة على المنافسة والإبداع :** وهي تتضمن
 - **القدرة التنافسية :** هي موارد وتقنيات متميزة تعمل على خروج منتج أكثر قيمة ونفعا للعميل تميزها عما يقدمه المنافسين ، وبذلك تخلق فرص جديدة تمكنها من اختراق مجال تنافسي جديد .
 - **الإبداع التسويقي :** يعتبر النشاط التسويقي حالة ذهنية تحدث بسبب الأفكار والتي تتحول لتكون مصدر للإبداع ، كما أن الإبداع يحتاج لتقنيات متجددة للوصول لاحتياجات العملاء والعمل على إشباعها ، ويعتبره محور العملية التسويقية تتأكد لنا

أهمية الاستثمار باتجاه الموجددين والعمل على رضا العميل بشكل كبير للوصول
لولاءه.

6.3 : أساليب تحسين الأداء التسويقي

يجب اتباع بعض الأساليب لتحسين الأداء التسويقي وذلك ومنها : (روابحية ،2022،صفحة
49-50)

- **التدريب** : حيث يساعد العاملين (رجال التسويق) على التكيف بشكل أسرع مع العمل
واكتساب المهارات والمعارف التي تساعدهم على أداء الوظيفة بكفاءة وفاعلية .
- **التحفيز** : تعد عملية لتوجيه العاملين (رجال التسويق) لتأدية أعمالهم بشكل أفضل ، حيث
تسعى المؤسسة من خلال عملية التحفيز إلى فهم شخصية رجال التسويق ومعرفة احتياجاتهم
، وذلك لتحقيق أعلى اشباع لتلك الاحتياجات التي تؤدي بالعاملين (رجال التسويق) لبذل
كل لبذل كل جهودهم لتحقيق أهداف المؤسسة.
- **التنظيم** : يرتبط بعملية الأداء التسويقي وبذلك يعود إلى التغيرات المستمرة والدورية سواء كانت
داخل المؤسسة أو خارجها .
- **التخطيط** : يساعد في تحسين الأداء لرجال التسويق حيث يضع جدولاً زمنياً لعمليات
المنظمة، مما يساعد على الحصول على أداء جيد لكل نشاط وبالتالي يسمح للمنظمة بتحقيق
وضع تنافسي .

6.4 : استراتيجيات تحسين الأداء التسويقي

- لتحسين الأداء التسويقي تستخدم إدارة التسويق العديد عن الاستراتيجيات كالأداء التسويقي
الموجه بالمستهلكين وإدارة العلاقة معهم على المدى البعيد والتي قد أشارت لها دراسة
(بوعامر،2016،صفحة81؛ التومي و فيشت ، 2020 ،صفحة336):
- **إستراتيجية التوجه بالرضا**: تهدف الإستراتيجية إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة
للعلاء .

- إستراتيجية التوجه بالولاء: تهدف هذه الإستراتيجية إلى الاحتفاظ بالعميل ، كما تعمل على تعزيز العلاقة مع العملاء.
- إستراتيجية إدارة العلاقات مع الزبون: تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم أفضل خدمة للعملاء، والعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنظمة.

خلاصة الفصل الثاني :

تناولت الباحثة في هذا الفصل الإطار النظري للدراسة، وقامت بعرض متغيرات الدراسة في

مبحثين وهما :

أولاً : البيانات الضخمة يعمل تحليل البيانات الضخمة على تحسين عملية اتخاذ القرارات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات من خلال استخدام تقنيات حديثة تتسم بالكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة حجم وتنوع البيانات وذلك لتحقيق التميز التنافسي.

وبناء على ما تقدم تناولنا في هذا المبحث مفهوم البيانات الضخمة ، خصائصها، أنواعها، ومصادرها ، وتحليل البيانات الضخمة بما تضمنه من أبعاد ، مقومات ، أساليب ، أهمية ، مميزات ومنافع لتحليل البيانات الضخمة ، معوقات وتحديات ، أدوات تحليل البيانات ، ومراحلها ونتائج عملية تحليل البيانات الضخمة .

ثانياً : كما تناولنا الأداء التسويقي حيث يعبر الأداء التسويقي عن مدى كفاءة وفاعلية أداء المؤسسة ومدى جودة تحقيق أهدافها ، وقد اشتمل المبحث علي مفهوم الأداء التسويقي من حيث التعريف ، والأهمية ، الأهداف، وكذلك تقييم الأداء التسويقي ، مؤشرات ، تحسين الأداء التسويقي .

الفصل الثالث منهجية الدراسة

تمهيد

أولاً: أنواع البيانات ومصادرها

ثانياً : منهج الدراسة

ثالثاً : مجتمع وعينة الدراسة

رابعاً : أداة الدراسة وطرق جمع البيانات

خامساً : متغيرات وأساليب القياس

سادساً : تجهيز البيانات لأغراض التحليل الإحصائي

سابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة

تمهيد :

تناولت الباحثة في هذا الفصل تصميم الدراسة الميدانية من حيث المنهجية المتبعة في كيفية جمع البيانات من مشكلة الدراسة والأسلوب المتبع في منهج الدراسة ، حيث يتناول الفصل مجموعة من العناصر منها تحديد مجتمع الدراسة الذي طبق على عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية و كيفية تحديد حجم العينة. كما تم تحديد متغيرات الدراسة وأساليب القياس التي تم استخدامها والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفروض للوصول إلى النتائج التي تجيب على مشكلة وتساؤلات الدراسة.

أولاً: أنواع ومصادر البيانات

اعتمدت الباحثة علي نوعين من البيانات وذلك لتحقيق أهداف الدراسة :

أ- البيانات ثانوية :

هي البيانات التي تمثل مفاهيم (تعريف وأهمية وأبعاد) متغيرات الدراسة وقد قامت الباحثة بتجميع البيانات الثانوية ذات الصلة بتحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي من خلال الدراسات السابقة المنشورة بالمؤتمرات والمواقع الإلكترونية وفي الكتب والمراجع والدوريات العلمية والتقارير المنشورة ورسائل الماجستير والدكتوراه المنشورة وغير المنشورة بالجامعات المختلفة المرتبطة بموضوع الدراسة.

ب- البيانات أولية :

هي آراء المستقضي منهم حول متغيرات الدراسة وقد اعتمدت الباحثة في الحصول علي البيانات الأولية اللازمة علي تصميمه استمارة استقصاء وزعت علي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ، حيث تضمن نموذج الاستمارة علي العناصر الأساسية والفرعية المطلوب تغطيتها لاختبار فروض الدراسة وتحقيق أهدافها ، وقد أخذ بعين الاعتبار عدم ذكر اسم المستقضي منه بهدف توفير الاطمئنان والحفاظ علي سرية والخصوصية وللإجابة علي الأسئلة بمصادقية ، كما روعي ترتيب الأسئلة ترتيباً منطقياً مترابطاً، وذلك في محاولة للوصول لآراء عينه الدراسة حول تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي.

ثانياً : منهج الدراسة

إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في التحقق من تأثير تحليل البيانات الضخمة على تحسين الأداء التسويقي ، وتعتمد الباحثة في منهج البحث على البحث الوصفي التحليلي وذلك في مرحلتين أساسيتين:

□ **البحث الوصفي** : وتهدف هذه المرحلة إلى توضيح المفاهيم الخاصة بالدراسة والتعرف على ما توصلت إليه الدراسات السابقة وإجراء دراسة استطلاعية ثم تم تحديد المشكلة واستخلاص الفروض للدراسة.

□ **البحث التحليلي** : تهدف هذه المرحلة إلى توضيح العلاقة بين متغيرين البحث وهما المتغير المستقل (تحليل البيانات الضخمة) والمتغير التابع (الأداء التسويقي) واستنتاج العلاقات السببية بينهما وتفسيرها.

ثالثاً: مجتمع وعينة الدراسة

1. مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة من جميع عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ،حيث تعتبر متاجر البيع عبر الإنترنت هي نوع من التجارة الإلكترونية التي تتيح للأشخاص والمؤسسات إجراء عمليات شراء مباشرة للمنتجات أو الخدمات من تجار التجزئة عبر الإنترنت. كما يمكن أن تعبر متاجر التجزئة الإلكترونية عن وجهة لمتاجر صغيرة أو شركات ومؤسسات ضخمة ، وكما يتيح لتجار التجزئة عبر الإنترنت تقديم منتجاتهم مباشرة للعملاء من خلال مواقعهم الإلكترونية أو صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكما يمكنهم البيع من خلال تجار التجزئة الرئيسيين الآخرين ، مثل متاجر أمازون الإلكترونية وذلك نظير جزء من المبيعات .

2. عينة الدراسة:

يمتاز مجتمع الدراسة بكبير حجمه وذلك لعدم وجود إطار محدد له ولذلك تعتمد الباحثة علي أسلوب العينات ، وطبقا لمعادلة ستيفن ثامبسون (Steven K. Thompson, (2012),p 60، فإن حجم العينة الأمثل للمجتمع الغير محدد يجب ألا يقل عن (384) مفردة غير احتماليه ميسرة،

وكما أشارت دراسات (عبد الحميد وآخرون، 2022 ؛ Saunders., et al,2009,p367) إلى أن حجم العينة يتراوح إلى (384) ذلك عندما يتراوح مجتمع الدراسة ما بين (100000 و 1000000) ، ولذلك تم الاعتماد على تجميع عينة من (384) استمارة استبيان إلكترونية.

3. طرق جمع عينه الدراسة

لتحقيق الهدف من الدراسة تم تجميع البيانات عن طريق توزيع عدد من استمارات الاستبيان على مفردات العينة. وقد تم توزيع الاستبيان إلكترونياً على عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث بلغ عدد استمارات الاستبيان التي تم جمعها من عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية (384) استمارة، ولم يتم استبعاد أي استمارات غير صالحة للتحليل وبذلك يصل عدد الاستمارات الصحيحة إلى 384 استمارة مكتملة قابلة للتحليل. وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم (3-1)

معدل ردود عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية

مجتمع الدراسة	حجم العينة	عدد القوائم التي تم تجميعها	عدد القوائم الغير مستوفاة	القوائم الصالحة للتحليل	نسبة الاستجابة
عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية	384	384	-	384	100%

المصدر: من إعداد الباحثة

رابعًا : أداة الدراسة وطرق جمع البيانات

من أجل التوصل إلى حل مشكلة الدراسة واختبار فروضها، تم تطوير أداة القياس المناسبة لهذا الغرض قائمة استقصاء وهي (قائمة من الأسئلة) لجمع البيانات لجمع البيانات اللازمة، والتي تقوم الباحثة بتوجيهها إلى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية . اشتملت الاستبانة على ثلاثة أقسام .

1. حيث تضمن القسم الأول بالمتغير المستقل (تحليل البيانات الضخمة) وقد اشتمل على عدد 7 عبارات من (1-7)
2. قد احتوي القسم الثاني على الأسئلة المتعلقة الاستبانة الأسئلة الخاصة بالمتغير التابع (الأداء التسويقي وأبعاده) واشتمل على عدد 22 عبارة من (8-29) .
3. تضمن القسم الثالث على الأسئلة المتعلقة بالبيانات الديموجرافية لمفردات عينة الدراسة مثل (النوع - الفئة العمرية) بالإضافة الي قياس عدد مرات الشراء.

خامسًا : متغيرات وأساليب القياس

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي ، وعليه فتمثل متغيرات الدراسة فيما يلي :

1. تحليل البيانات الضخمة متغير مستقل
 2. الأداء التسويقي متغير تابع
 3. المتغيرات الديموجرافية
- قد اعتمدت الباحثة في قياس تحليل البيانات الضخمة (المتغير المستقل) على مقياس عدد من الدراسات (الميهي وسليم، 2023؛ ثابت و ثابت، 2023)، وفي قياس المتغير التابع (الأداء التسويقي) على دراسة (قسول وانساعد، 2023) والتي تضمنت أربعة أبعاد وهما (رضا العميل - جودة الخدمة - الاحتفاظ بالعملاء - الحصة السوقية) وذلك وفقا لأهداف الدراسة.

جدول رقم (3-2)

مقاييس متغيرات البحث وعدد فقراتها بالاستقصاء

المتغير	نوعه	أبعاده	عدد الفقرات	المراجع التي اعتمد عليها لتحديد المقاييس
تحليل البيانات الضخمة	مستقل	-	7	(شحاته،2018) (الطائي والعاذلي، 2023) (Shahbaz, et al.,2021) (Rashwan,et al., (2021) (Olabode,et al ,2022)
الأداء التسويقي	تابع	رضا العميل	5	(بالحاج و عبدالرحمن،2023) (ضوايفيه وعثماني ،2022) (حمایمي وولد شقماقجي ، 2017) (Wuisan & Elton ,2021)
		جودة الخدمة	6	
		حصة سوقية	5	
		الاحتفاظ بالعميل	6	
الأسئلة الديموجرافية		نوع ،الفئة العمرية، عدد مرات الشراء		(إسماعيل و محمود ،2020)

المصدر : من إعداد الباحثة

1. تحليل البيانات الضخمة : حيث تضمنت إجمالي عدد العبارات لقياس المتغير المستقل (تحليل البيانات الضخمة) على عدد 7 عبارات ، قد منحت كل فقرة في الاستبيان وزناً على مقياس ليكرت الخماسي Likert Scale من (1 - 5) لتعبر عن درجة توافق العبارة مع رأي

المستجيب، حيث أعطى مستوى موافق بشدة (5) ، مستوى الموافقة القيمة (4) ، مستوى محايد (3) ، مستوى غير موافق القيمة (2) ومستوى غير موافق بشدة (1).

جدول رقم (3-3)

عبارات المتغير المستقل (تحليل البيانات الضخمة)

م	ترميز البيانات	العبارات
1	X1	يتم وضع إعلانات في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات التي أبحث عنها.
2	X2	يتم عرض قائمة مقترحة في المواقع الإلكترونية (website- Application) (لمتاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات الأكثر طلبا.
3	X3	تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع توقعات العميل الشخصية.
4	X4	تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع احتياجات العميل.
5	X5	تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع إمكانية العميل المادية.
6	X6	التعرف على سلوك العميل يساعد على معرفة احتياجات العميل وتوفيرها.
7	X7	تتمتع المنتجات المعروضة في متاجر التجزئة الإلكترونية بولاء العملاء لها.

2. الأداء التسويقي: حيث تضمن قياس المتغير التابع (الأداء التسويقي) على أربعة أبعاد (الحصة السوقية - رضا العميل - الاحتفاظ بالعملاء - جودة الخدمة) على عدد 22 عبارة ، قد منحت كل فقرة في الاستبيان وزناً على مقياس ليكرت الخماسي Likert Scale من (1 - 5) لتعبر عن درجة توافق العبارة مع رأي المستجيب، حيث أعطى مستوى موافق بشدة (5) ، مستوى الموافقة القيمة (4) ، مستوى محايد (3) ، مستوى غير موافق القيمة (2) ومستوى غير موافق بشدة (1) .

جدول رقم (3-4)

عبارات المتغير التابع (الأداء التسويقي) وعبارات كل بعد

م	ترميز البيانات	العبارات
رضا العميل		
8	Y1 ₁	تسعى متاجر التجزئة الإلكترونية لتحسين خدماتها من أجل رضا العملاء
9	Y1 ₂	أشعر بالرضا للشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية
10	Y1 ₃	أشعر بالرضا من الخدمات المقدمة من متاجر التجزئة الإلكترونية
11	Y1 ₄	أشعر بالرضا عن السياسات المتابعة في متاجر التجزئة الإلكترونية
12	Y1 ₅	سوف أترك تعليقات إيجابية حول الشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية
الاحتفاظ بالعملاء		
13	Y2 ₁	أنصح الأصدقاء بشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية
14	Y2 ₂	سوف أستمر بالتعامل مع متاجر التجزئة الإلكترونية في المستقبل.
15	Y2 ₃	تعمل متاجر التجزئة الإلكترونية على تمييز عملائها الحاليين من خلال تقديم عروض لهم
16	Y2 ₄	تركز متاجر التجزئة الإلكترونية على بناء علاقات طويلة مع عملائها
17	Y2 ₅	تسعى متاجر التجزئة الإلكترونية بالاحتفاظ بالعملاء الحاليين .
18	Y2 ₆	تسعى متاجر التجزئة الإلكترونية بجذب عملاء جدد.
الحصة السوقية		
19	Y3 ₁	يتم توفير منتجات جديدة من حين لآخرى توافق الاحتياجات الشرائية للعملاء الجدد.
20	Y3 ₂	تقديم منتجات إبداعية جديدة للسوق
21	Y3 ₃	أغلب المنتجات التي يتم عرضها على متاجر التجزئة الإلكترونية تلبى رغبات العميل
22	Y3 ₄	تتميز منتجات متاجر التجزئة الإلكترونية بتنوع
23	Y3 ₅	تتلاءم تكلفة المنتجات المعروضة لدى متاجر التجزئة الإلكترونية مع قيمتها الفعلية

جودة الخدمة		
مواصفات المنتجات على الموقع مطابقة مع مواصفات المنتج الفعلي	Y4 ₁	24
تسعى خدمة عملاء المتاجر الإلكترونية إلى حل المشكلات التي تواجه العملاء.	Y4 ₂	25
توفر متاجر التجزئة الإلكترونية بشكل مستمر موظفين متخصصين لتلاقي شكاوى العملاء	Y4 ₃	26
في الآونة الأخيرة لاحظت تحسناً في تعامل متاجر التجزئة الإلكترونية مع الشكاوى الواردة.	Y4 ₄	27
تقدم متاجر التجزئة الإلكترونية معلومات صحيحة عن مكونات وبلد المنشأ الأصلي للمنتج	Y4 ₅	28
تتوفر الطلبات لعملاء متاجر التجزئة الإلكترونية بالسرعة الزمنية المتوقعة للحصول عليها .	Y4 ₆	29

3. المتغيرات الديموجرافية : قد تم قياس عاملين تمثل الخصائص الديموجرافية بالإضافة الي

عدد مرات الشراء للمستقصي منهم وهما:

- النوع أو الجنس : قد تم قياس النوع من خلال فئتين (ذكر - أنثى) ، وتم إدخال البيانات بالترجيح التالي : ذكر = 1 وأنثى = 2
- الفئة العمرية أو العمر : قد تم قياس الفئة العمرية من خلال ثلاث فئات وهما (من 21 إلى 30 سنة - من 31 إلى 40 سنة - أكبر من 40 سنة) وتم إدخال البيانات بالترجيح التالي : من 21 إلى 30 سنة = 1 ومن 31 إلى 40 سنة = 2 وأكبر من 40 سنة = 3 .
- عدد مرات الشراء : تم قياس عدد مرات الشراء من خلال ثلاث فئات وهما (أقل من 5مرات شراء - من 5 إلى 10 مرات شراء - أكثر من 10مرات شراء) وتم إدخال البيانات بالترجيح التالي : أقل من 5مرات شراء = 1 ومن 5 إلى 10 مرات شراء = 2 بينما أكثر من 10مرات شراء = 3 .

سادساً : تجهيز البيانات لأغراض التحليل الإحصائي

تختلف أنواع التحليل المطلوبة للبيانات من دراسة إلى أخرى ، وذلك وفقاً لعدد من العوامل كالأهداف وطبيعة الدراسة وعدد المتغيرات في الدراسة وكذلك طرق القياس وقد تم الإشارة الي حوكمة البيانات وفي هذا الإطار لابد من تصاريح للحفاظ علي شفافية وملكية البيانات،وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع البيانات تتطلب في البداية إلى تجهيز قبل بدء عملية التحليل ، حيث إن جودة النتائج التي يتم الحصول عليها من الأساليب الإحصائية وما يترتب عليها من تفسير للنتائج ، الأمر الذي يعتمد إلى حد كبير على النجاح في إعداد البيانات وتجهيزها ومعالجتها للوصول بها إلى شكل مناسب للتحليل، ويمكن تلخيص خطوات تجهيز البيانات وأعدادها لأغراض التحليل في ما يلي:

- **مراجعة كتابة أو تحرير البيانات:** قامت الباحثة في هذه الخطوة بمراجعة كتابة البيانات وذلك من خلال تحديد كل من الإجابات المحذوفة، والتي تنطوي على لبس أو غموض أو خطأ.
- **ترميز البيانات:** وفي هذه الخطوة تم القيام بالترميز اللازم للمتغيرات المختلفة للاستقصاء التي سوف يتم استخدامها في التحليل باستخدام الحاسب الآلي.
- **إدخال البيانات مباشرة إلى الحاسب الآلي:** قد تم إدخال كافة البيانات التي سبق التأكد من صلاحيتها لأغراض التحليل باستخدام الحاسب الآلي ، وذلك بعد اتباع الخطوات اللازمة لهذه المرحلة. حيث استخدمت الباحثة برنامج إدخال البيانات المتوفرة في حزمة الأساليب الإحصائية المخصصة للبحوث الاجتماعية SPSS.

سابعاً : الأساليب الإحصائية المستخدمة:

1. معامل الثبات ألفا كرونباخ Cronbach Reliability Coefficient :

لاختبار درجة الاعتمادية والثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة والتي تتميز بعدة متغيرات، وقد استخدم هذا المقياس لتحليل وتقييم الموثوقية والاستقرار، حيث ينصب تركيزه على درجة الاتساق والتوافق الداخلي بين البنود أو المتغيرات التي يتكون منها المقياس.

2. اختبار كولمجروف سميرونوف Kolmogorov-smirnov(K-S)

وذلك لمعرفة وتحديد مدى اتباع مجتمع الدراسة للتوزيع الطبيعي.

3. أساليب التحليل الوصفي Descriptive analysis :

قد تم استخدام أسلوب الوصف الإحصائي لكلاً من المتوسط الحسابي (كمقياس للنزعة المركزية) والانحراف المعياري (كمقياس للتشتت) وذلك لتحقيق الهدف من الدراسة المتمثل في قياس تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي بأبعاده المختلفة (رضا العميل، الاحتفاظ بالعملاء، الحصة السوقية، جودة الخدمة)، وذلك بالتطبيق على عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

4. أسلوب الارتباط الخطي البسيط لبيرسون Pearson Linear Correlation Coefficient

وذلك لتحديد مدى قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي.

5. أسلوب الانحدار الخطي البسيط Simple Linear Regression

قد تم استخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط لدراسة العلاقة السببية بين متغيرين الدراسة تحليل البيانات الضخمة (كمتغير مستقل) والأداء التسويقي (كمتغير تابع) وبناء نموذج احتمالي يصف هذه العلاقة .

6. أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه One – Way ANOVA:

حيث يستخدم هذا الأسلوب لاختبار فرضيات حول متوسطات أكثر من مجتمعين.

7 . اختبار t لعينتين مستقلتين:

يستخدم هذا الاختبار المعلمي للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين، كما يستخدم هذا الاختبار لمقارنة آراء مجموعتي عيني الدراسة وتحديد الاختلافات الجوهرية بينهما، ويعتمد هذا الاختبار على مقارنة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig) بقيمة مستوى المعنوية (α) فإذا كانت قيمة مستوى الدلالة (Sig) أقل من مستوى الدلالة (α) فإن ذلك يعنى وجود اختلافات جوهرية بين آراء مجموعات العينة.

الفصل الرابع

نتائج الدراسة الميدانية واختبارات الفروض

تمهيد

أولاً : الاعتمادية والصلاحية.

ثانياً : الرموز الإحصائية المستخدمة.

ثالثاً : الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة.

رابعاً : التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة.

خامساً : اختبار تبعية متغيرات الدراسة للتوزيع الطبيعي.

سادساً : اختبار فروض الدراسة.

خلاصه الفصل الرابع

تمهيد:

تناولت الباحثة في الفصول السابقة من شرح لمنهجية الدراسة والإطار النظري لمتغيرات الدراسة, واستكمالاً لما تم تناوله, فإن هذا الفصل يتناول الدراسة الميدانية, وذلك لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في قياس تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي بأبعاده المختلفة والمتمثلة في (رضا العميل, الاحتفاظ بالعملاء, الحصة السوقية, جودة الخدمة), وذلك بالتطبيق على عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وكذلك التعرف على درجة وطبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة, لذا تتناول الباحثة في هذا الفصل عرض لتوصيف وتحليل البيانات التي تم جمعها كجزء من الدراسة الميدانية, وذلك باستخدام أساليب التحليل الإحصائي

أولاً: الاعتمادية والصلاحية (اختبار ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في الدراسة):

توجد عدة صفات لا بد من توافرها في وسيلة القياس التي نريد أن نستخدمها, وأهم هذه الصفات هو الثبات والصدق وذلك لما لهما من تأثير على مصداقية النتائج التي نحصل عليها, وقد تم استخدام عدة مقاييس إحصائية وذلك للتحقق من درجة ثبات وصدق مقاييس الدراسة وهي كالآتي:

1. التحقق من درجة الثبات في مقاييس الدراسة:

يقصد بالثبات إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند تطبيقه في كل مرة على نفس الأفراد وتحت نفس الظروف, وقد قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات "ألفا كرونباخ" Cronbach's Alpha " للتحقق من درجة الثبات في مقاييس الدراسة, حيث نجد أن معامل ألفا كرونباخ يأخذ قيم بين الصفر والواحد, وعندما تكون قيمته قريبة من الواحد فإن ذلك يدل على ثبات الاستقصاء ويمكن اعتبار نسبة 60% مقبولة للحكم على ثبات الاستقصاء, مع مراعاة أنه يتم استبعاد أي متغير يحصل على معامل ارتباط إجمالي " Correlation Item-Total " أقل من 30% بينه وبين باقي المتغيرات في المقياس نفسه, ويتم قياس درجة ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة كالآتي:

➤ قياس مستوى الثبات في المقياس الخاص بتحليل البيانات الضخمة:

يتم قياس مستوى الثبات الخاص بمقياس تحليل البيانات الضخمة باستخدام معامل الثبات الفا وذلك كما يلي:

جدول (1-4)

قياس درجة الثبات في المقياس الخاص بتحليل البيانات الضخمة

عبارات المقياس	معامل الارتباط الإجمالي	معامل الفاكرونباخ (مقياس الثبات)	عدد العبارات المحذوفة	معامل الفاكرونباخ بعد الحذف
X1	0.589	0.859	-	0.859
X2	0.586			
X3	0.558			
X4	0.790			
X5	0.790			
X6	0.758			
X7	0.595			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (1-4) السابق نجد أن جميع العبارات ذات معامل ارتباط إجمالي أكبر من 30% كما نجد أن معامل الثبات في المقياس قد بلغ (0.859) وهو معامل ثبات مرتفع وبالتالي نجد أن هذا المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات

➤ قياس مستوى الثبات في المقياس الخاص بالأداء التسويقي بأبعاده المختلفة:

يتم قياس مستوى الثبات الخاص بمقياس الأداء التسويقي بأبعاده المختلفة باستخدام معامل الثبات الفا وذلك كما يلي:

جدول (4-2)

قياس درجة الثبات في المقياس الخاص بالأداء التسويقي بأبعاده المختلفة

عبارات المقياس	معامل الارتباط الإجمالي	معامل الفاكرونباخ (مقياس الثبات)	عدد العبارات المحذوفة	معامل الفاكرونباخ بعد الحذف
بعد رضا العميل				
1Y1	0.463	0.795	-	0.795
2Y1	0.610			
3Y1	0.771			
4Y1	0.578			
5Y1	0.491			
بعد الاحتفاظ بالعملاء				
1Y2	0.639	0.817	-	0.817
2Y2	0.727			
3Y2	0.728			
4Y2	0.723			
5Y2	0.655			
6Y2	0.333			
بعد الحصة السوقية				
1Y3	0.612	0.771	-	0.771
2Y3	0.344			
3Y3	0.614			
4Y3	0.619			
5Y3	0.645			
بعد جودة الخدمة				
1Y4	0.706			
2Y4	0.790			

0.907	-	0.907	0.819	3Y4
			0.673	4Y4
			0.788	5Y4
			0.718	6Y4

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-2) السابق نجد أن جميع العبارات ذات معامل ارتباط إجمالي أكبر من 30% كما نجد أن معاملات الثبات للأبعاد في المقياس قد بلغت علي الترتيب (0.795, 0.817, 0.771, 0.907) وهي معاملات ثبات مرتفعة وبالتالي نجد أن هذا المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

2. قياس درجة صدق الاستقصاء:

يقصد بصدق الاستبيان تمثيله للمجتمع المدروس بشكل جيد, أي أن الإجابات التي نحصل عليها من أسئلة الاستبيان تعطينا المعلومات التي وضعت لأجلها الأسئلة, ويمكن قياس الصدق في المقياس بعدة أنواع, هي صدق المحتوى, والصدق الذاتي, وصدق الاتساق الداخلي, وذلك كما هو موضح في الآتي:

1. صدق المحتوى (الظاهري):

يقصد به إلى أي مدى يشمل المقياس خصائص الشيء المراد قياسه في كل الجوانب اللازمة وحيث إن الأداة المصممة لا تحتوي على كل الأسئلة الممكنة حول موضوع البحث وإنما تكتفي الباحثة بمجموعة أو عينة من الأسئلة حول موضوع البحث ولذلك فإنه ينبغي التأكد من أن تلك المجموعة من الأسئلة كافية لتغطية محتوى موضوع البحث وقد قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتها الأولية (الدراسة الاستطلاعية) على عدد من المحكمين الأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسة للتأكد من قدرة الاستبيان على قياس متغيرات الدراسة ومدى وضوح الفقرات ودقتها من الناحية العلمية ولاستطلاع آراء المحكمين حول مدى ملاءمة كل عبارة من عبارات الاستبيان لقياس ما وضعت لأجله ولإجراء تعديل أو تصحيح أو نقل العبارات غير المناسبة, وقد تم الأخذ بآرائهم بما يحقق أهداف الدراسة وقد استجابت الباحثة لآراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من تعديل حتى خرج الاستبيان في صورته النهائية.

2. الصدق الذاتي:

تم حساب الصدق الذاتي للأبعاد وذلك عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات كما يلي:

جدول (4-3)

نتائج الصدق الذاتي لمقاييس الدراسة

الصدق الذاتي	معامل الفاكرونباخ (مقياس الثبات)	البعد
0.927	0.859	متغير تحليل البيانات الضخمة
0.892	0.795	بعد رضا العميل
0.904	0.817	بعد الاحتفاظ بالعملاء
0.878	0.771	بعد الحصة السوقية
0.952	0.907	بعد جودة الخدمة

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-3) السابق نجد أن جميع الأبعاد تتمتع بدرجة صدق مرتفعة وهذا يؤكد على أن الاستقصاء يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

ج- صدق الاتساق الداخلي:

يمكن قياس صدق الاتساق الداخلي للاستقصاء والذي يدل على قوة الارتباط بين درجة كل مجال ودرجات الاستقصاء الكلية وذلك كما يلي:

جدول (4-4)

نتائج معاملات الارتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للاستقصاء

العام المتوسط للاستقصاء	الأداء التسويقي	جودة الخدمة	الحصة السوقية	الاحتفاظ بالعملاء	رضا العميل	تحليل البيانات الضخمة		
.936**	.702**	.686**	.546**	.554**	.763**	1	Pearson Correlation	البيانات تحليل الضخمة
.000	.000	.000	.000	.000	.000		Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	
.890**	.892**	.818**	.720**	.702**	1	.763**	Pearson Correlation	العميل رضا
.000	.000	.000	.000	.000		.000	Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	
.760**	.877**	.747**	.705**	1	.702**	.554**	Pearson Correlation	الاحتفاظ بالعملاء
.000	.000	.000	.000		.000	.000	Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	
.768**	.903**	.818**	1	.705**	.720**	.546**	Pearson Correlation	الحصة السوقية
.000	.000	.000		.000	.000	.000	Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	
.867**	.937**	1	.818**	.747**	.818**	.686**	Pearson Correlation	الخدمة جودة
.000	.000		.000	.000	.000	.000	Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	
.908**	1	.937**	.903**	.877**	.892**	.702**	Pearson Correlation	الأداء التسويقي
.000		.000	.000	.000	.000	.000	Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	
1	.908**	.867**	.768**	.760**	.890**	.936**	Pearson Correlation	العام المتوسط للاستقصاء
	.000	.000	.000	.000	.000	.000	Sig. (2-tailed)	
384	384	384	384	384	384	384	N	

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن معاملات الارتباط السابقة مقبولة ودالة إحصائياً وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من ثبات وصدق الاستبانة وبذلك أصبحت الاستبانة صالحة للتطبيق على عينة الدراسة.

ثانياً : الرموز الإحصائية المستخدمة:

تم استخدام الرموز الإحصائية الآتية:

D1 : ترمز إلى النوع.

D2: ترمز إلى الفئة العمرية.

D3: ترمز إلى عدد مرات الشراء .

X1.....X7 : ترمز إلى العبارات التي تقيس متغير تحليل البيانات الضخمة.

Y1.....Y5 : ترمز إلى العبارات التي تقيس بعد رضا العميل.

Y2.....Y6 : ترمز إلى العبارات التي تقيس بعد الاحتفاظ بالعملاء .

Y3.....Y5 : ترمز إلى العبارات التي تقيس بعد الحصة السوقية.

Y4.....Y6 : ترمز إلى العبارات التي تقيس بعد جودة الخدمة.

ثالثاً : الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة:

قامت الباحثة بوصف الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة بالإضافة الي قياس عدد مرات الشراء

وذلك من خلال إيجاد التكرارات والنسب المئوية كآلاتي:

جدول(4-5)

التكرارات والنسب المئوية لتوزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديموجرافية

المتغير	التصنيف	التكرار	النسبة المئوية
النوع	ذكر	175	45.6%
	أنثى	209	54.4%
	إجمالي	384	100%
الفئة العمرية	من 21 سنة إلى أقل من 30 سنة	129	33.6%
	من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة	162	42.2%
	من 40 سنة فأكثر	93	24.2%
	إجمالي	384	100%
	أقل من 5 مرات شراء	28	7.3%

عدد مرات الشراء	من 5 مرات شراء إلى أقل من 10مرات شراء	106	27.6%
	من 10مرات شراء فأكثر	250	65.1%
إجمالي		384	100%

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

أ- من حيث النوع:

من جدول (4-5) السابق نجد أن (175) مفردة بنسبة (45.6%) من حجم عينة الدراسة من الذكور في حين نجد أن (209) مفردة بنسبة (54.4%) من حجم عينة الدراسة من الإناث وهذا يدل على أن الإناث أكثر استجابة من الذكور في الرد على الاستقصاء.

ب- من حيث الفئة العمرية:

نجد أن (129) مفردة بنسبة (33.6%) من حجم عينة الدراسة عمرهم من 21 سنة إلى أقل من 30 سنة ، في حين نجد أن (162) مفردة بنسبة (42.2%) من حجم عينة الدراسة عمرهم من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة، وأخيراً نجد أن (93) مفردة بنسبة (24.2%) من حجم عينة الدراسة عمرهم من 40 سنة فأكثر وهذا ينعكس بدوره أيضاً على قدرة أفراد عينة الدراسة على فهم أسئلة الاستقصاء والإجابة عليها بدقة.

ج- من حيث عدد مرات الشراء:

نجد أن (28) مفردة بنسبة (7.3%) من حجم عينة الدراسة عدد مرات شرائهم أقل من 5 مرات، في حين نجد أن (106) مفردة بنسبة (27.6%) من حجم عينة الدراسة عدد مرات شرائهم من 5 مرات إلى أقل من 10 مرات، وأخيراً نجد أن (250) مفردة بنسبة (65.1%) من حجم عينة الدراسة عدد مرات شرائهم من 10 مرات فأكثر، مما يزيد من فهم العينة لموضوع الدراسة.

رابعاً: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:

يتم تناول التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة وذلك كما يلي:

1) التحليل الوصفي لمتغير تحليل البيانات الضخمة:

يتم إجراء التحليل الوصفي لمتغير تحليل البيانات الضخمة كما يلي:

جدول (4-6)

نتائج التحليل الوصفي لمتغير تحليل البيانات الضخمة

الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارة
0.65747	4.2005	X1
0.63598	4.2891	X2
0.85174	4.0547	X3
0.63281	3.8863	X4
0.81421	3.9844	X5
0.84793	3.9349	X6
0.71346	4.1146	X7
0.73623	4.0664	الإجمالي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-6) السابق نجد أن المتوسط العام لمتغير تحليل البيانات الضخمة يبلغ

يبلغ (4.0664) وهو متوسط يوضح أنه يتم وضع إعلانات في المواقع الإلكترونية لمتاجر

التجزئة الإلكترونية للمنتجات التي يبحث عنها العميل، ويتم عرض قائمة مقترحة في المواقع الإلكترونية

لمتاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات الأكثر طلباً، كما تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية

لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع توقعات العميل الشخصية، وتتوافق المنتجات المعروضة في المواقع

الإلكترونية لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع احتياجات العميل، كما تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع

الإلكترونية لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع إمكانيات العميل المادية.

(2) التحليل الوصفي لبعء رضا العميل:

يتم إجراء التحليل الوصفي لبعء رضا العميل كما يلي:

جدول (4-7)

نتائج التحليل الوصفي لبعء رضا العميل

الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبرة
0.66963	3.5260	1Y1
0.62707	3.8203	2Y1
0.59459	3.8906	3Y1
0.66941	3.7188	4Y1
0.69200	3.6094	5Y1
0.65054	3.7130	الإجمالي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-7) السابق نجد أن المتوسط العام لبعء رضا العميل يبلغ (3.7130) وهو متوسط يدل على أنه تسعى متاجر التجزئة الإلكترونية لتحسين خدماتها من أجل رضا العملاء، ويشعر العملاء بالرضا للشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية، كما يشعرون بالرضا من الخدمات المقدمة من متاجر التجزئة الإلكترونية، ويشعرون أيضاً بالرضا عن السياسات المتبعة في متاجر التجزئة الإلكترونية كما يترك العملاء تعليقات إيجابية حول الشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية.

(3) التحليل الوصفي لبعد الاحتفاظ بالعملاء :

يتم إجراء التحليل الوصفي لبعد الاحتفاظ بالعملاء كما يلي:

جدول (4-8)

نتائج التحليل الوصفي لبعد الاحتفاظ بالعملاء

الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبارة
0.85836	4.2214	1Y2
0.75960	4.2448	2Y2
0.66806	4.0130	3Y2
0.65915	3.8594	4Y2
0.66818	3.9974	5Y2
0.85318	4.0234	6Y2
0.74442	4.0599	الاجمالي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-8) السابق نجد أن المتوسط العام لبعد الاحتفاظ بالعملاء يبلغ (4.0599) وهو متوسط يدل على أنه ينصح العملاء الأصدقاء بالشراء من متاجر التجزئة الإلكترونية، وسيستمر العملاء بالتعامل مع متاجر التجزئة الإلكترونية في المستقبل، كما تعمل متاجر التجزئة الإلكترونية على تميز عملائها الحاليين من خلال تقديم عروض لهم، وتركز متاجر التجزئة الإلكترونية على بناء علاقات طويلة مع عملائها وتوسع متاجر التجزئة الإلكترونية بالاحتفاظ بالعملاء الحاليين كما تسعى متاجر التجزئة الإلكترونية بجذب عملاء جدد.

4) التحليل الوصفي لبعد الحصة السوقية:

يتم إجراء التحليل الوصفي لبعد الحصة السوقية كما يلي:

جدول (4-9)

نتائج التحليل الوصفي لبعد الحصة السوقية

الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبرة
0.59438	3.8255	1Y3
0.98069	3.1953	2Y3
0.70825	3.6901	3Y3
0.68697	3.7943	4Y3
0.80000	3.8099	5Y3
0.75406	3.6630	الإجمالي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-9) السابق نجد أن المتوسط العام لبعد الحصة السوقية يبلغ (3.6630) وهو متوسط يدل على أنه يتم توفير منتجات جديدة من حين لأخرى توافق الاحتياجات الشرائية للعملاء الجدد، ويتم تقديم منتجات إبداعية جديدة للسوق، كما أن أغلب المنتجات التي يتم عرضها على متاجر التجزئة الإلكترونية تلبى رغبات العميل، وتتميز منتجات متاجر التجزئة الإلكترونية بالتنوع وتتلائم تكلفة المنتجات المعروضة لدى متاجر التجزئة الإلكترونية مع قيمتها الفعلية.

5) التحليل الوصفي لبعء جودة الخدمة:

يتم إجراء التحليل الوصفي لبعء جودة الخدمة كما يلي:

جدول (4-10)

نتائج التحليل الوصفي لبعء جودة الخدمة

الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي	العبرة
0.67497	3.7865	1Y4
0.58223	3.7708	2Y4
0.59411	3.7214	3Y4
0.73864	3.6979	4Y4
0.62826	3.7214	5Y4
0.57801	3.8229	6Y4
0.63270	3.7535	الإجمالي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-10) السابق نجد أن المتوسط العام لبعء جودة الخدمة يبلغ (3.7535) وهو متوسط يدل على أن مواصفات المنتجات على الموقع مطابقة مع مواصفات المنتج الفعلي، وتسمى خدمة عملاء المتاجر الإلكترونية إلى حل المشكلات التي تواجه العملاء، كما يتوافر في متاجر التجزئة الإلكترونية بشكل مستمر موظفين متخصصين لتلاقي شكاوى العملاء، وفي الآونة الأخيرة لاحظ العملاء تحسناً في تعامل متاجر التجزئة الإلكترونية مع الشكاوى الواردة وتقدم متاجر التجزئة الإلكترونية معلومات صحيحة عن مكونات وبلد المنشأ الأصلي للمنتج كما تتوفر طلبات الشراء لعملاء متاجر التجزئة الإلكترونية بالسرعة الزمنية المتوقعة للحصول عليها.

خامساً : إختبار تبعية متغيرات الدراسة للتوزيع الطبيعي:

لكي تقوم الباحثة باختبار فروض الدراسة والمتمثلة في قياس تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي بأبعاده المختلفة والمتمثلة في (رضا العميل, الاحتفاظ بالعملاء, الحصة السوقية, جودة الخدمة) وذلك بالتطبيق على عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, فقد تم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام حزمة البرامج الإحصائية (SPSS 22) ولكي نقوم بتحديد الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة الميدانية فإن الأمر يتطلب أولاً معرفة التوزيع الإحصائي للمجتمع الذي سحبت منه العينة وقد اعتمدت الباحثة على إختيار كولمجروف سمرنوف لمعرفة مدى تبعية بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي ويقوم إختيار كولمجروف سمرنوف على إختيار فرض العدم بأن المجتمع المسحوب منه العينة يتبع التوزيع الطبيعي ويتم اتخاذ قرار بناء على قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig) بالمقارنة بمستوى المعنوية (α) فإذا كانت قيمة (Sig) أكبر من قيمة (α) فإن ذلك يعنى قبول فرض العدم بأن المجتمع المسحوب منه العينة يتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي يتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية الخاصة بالاختبارات المعلمية parametric tests أما إذا كانت قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig) أقل من قيمة مستوى المعنوية (α) دل ذلك على قبول الفرض البديل بأن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية الخاصة بالاختبارات اللامعلمية Non parametric tests ولقد قامت الباحثة بتطبيق هذا الاختبار على عينة الدراسة وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (4-11)

نتائج اختبار (K-S) لاختبار الطبيعية

القرار	قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	قيمه إحصاء الاختبار	المتغير
طبيعي	0.183	1.094	تحليل البيانات الضخمة
طبيعي	0.244	1.025	الأداء التسويقي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-11) السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig) للمتغيرين (تحليل البيانات الضخمة، الأداء التسويقي) يبلغ علي الترتيب (0.183, 0.244) وهي قيم أكبر من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$), وبالتالي نجد أن البيانات الخاصة بهذين المتغيرين تتبع التوزيع الطبيعي وفي هذه الحالة يمكن تطبيق الاختبارات المعلمية.

سادساً : اختبار فروض الدراسة:

فيما يلي نتناول الباحثة نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية واختبار صحة الفروض على النحو التالي :-

تقوم الدراسة الميدانية على اختبار الفروض الآتية والتي يمكن وضعها في صورة الفرض البديل كالتالي:

الفرض الرئيسي الأول:

يمكن صياغة الفرض الرئيسي الأول في صورته البديلة كآتي:

"توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية، والتي يمكن صياغتها في صورتها البديلة

كآتي:

الفرض الفرعي الأول: " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة ورضا العميل كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

الفرض الفرعي الثاني: " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والاحتفاظ بالعملاء كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

الفرض الفرعي الثالث: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والحصة السوقية كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

الفرض الفرعي الرابع: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وجودة الخدمة كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

الفرض الرئيسي الثاني:

يمكن صياغة الفرض الرئيسي الثاني في صورته البديلة كالآتي:

" يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية, والتي يمكن صياغتها في صورتها البديلة

كالآتي:

الفرض الفرعي الأول: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على رضا العميل كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

الفرض الفرعي الثاني: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

الفرض الفرعي الثالث: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

الفرض الفرعي الرابع: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

الفرض الرئيسي الثالث:

يمكن صياغة الفرض الرئيسي الثالث في صورته البديلة كالآتي:

" توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع, الفئة العمرية) بالإضافة الي قياس عدد مرات الشراء ". ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي الأول: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع".

الفرض الفرعي الثاني: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للفئة العمرية".

الفرض الفرعي الثالث: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً لعدد مرات الشراء".

الفرض الرئيسي الرابع:

يمكن صياغة الفرض الرئيسي الرابع في صورته البديلة كالآتي:

" توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع، الفئة العمرية) بالإضافة الي عدد مرات الشراء".

ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي الأول: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع".

الفرض الفرعي الثاني: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية".

الفرض الفرعي الثالث: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً لعدد مرات الشراء". ويتم اختبار صحة هذه الفروض كالآتي:

• اختبار الفرض الرئيسي الأول:

❖ يمكن اختبار مدى صحة الفرض الرئيسي الأول وذلك كما يلي:

ينص الفرض الرئيسي الأول على أنه: "توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

ويتم اختبار صحة هذا الفرض باستخدام أسلوب الارتباط الخطي البسيط لبيرسون وذلك كما

يلي:

جدول (4-12)

نتائج تحليل الارتباط الخطي بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي

الأداء التسويقي	تحليل البيانات الضخمة	
0.702=معامل الارتباط Sig =0.000	1	تحليل البيانات الضخمة
1	0.702=معامل الارتباط Sig =0.000	الأداء التسويقي

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-12) السابق نجد أن :-

- معامل الارتباط الخطي بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي يبلغ (0.702) وهو ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية.

- قيمة مستوى الدلالة الإحصائية هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية

($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة

إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي, وذلك بدرجة ثقة 95%.

في ضوء ما سبق نجد أنه:

يتم قبول الفرض البديل بأنه توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل

البيانات الضخمة والأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%.

اختبار الفروض الفرعية: تنص الفروض الفرعية على:

الفرض الفرعي الأول: " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة ورضا العميل كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".
 الفرض الفرعي الثاني: " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والاحتفاظ بالعملاء كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

الفرض الفرعي الثالث: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والحصة السوقية كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".
الفرض الفرعي الرابع: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وجودة الخدمة كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية ".

ويتم اختبار صحة هذه الفروض باستخدام نموذج الارتباط الخطي البسيط لبيرسون وذلك كما يلي:

جدول (4-13)

نتائج تحليل الارتباط الخطي بين أبعاد الأداء التسويقي وتحليل البيانات الضخمة

أبعاد الأداء التسويقي	تحليل البيانات الضخمة
بعد رضا العميل	معامل الارتباط = 0.763 Sig = 0.000
بعد الاحتفاظ بالعملاء	معامل الارتباط = 0.554 Sig = 0.000
بعد الحصة السوقية	معامل الارتباط = 0.546 Sig = 0.000
بعد جودة الخدمة	معامل الارتباط = 0.686 Sig = 0.000

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-13) السابق نجد أن :-

- نجد أن معامل الارتباط الخطي بين رضا العميل وتحليل البيانات الضخمة يبلغ (0.763) وهو ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية.
 - قيمة مستوى الدلالة الإحصائية هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين رضا العميل وتحليل البيانات الضخمة, وذلك بدرجة ثقة 95%.
 - نجد أن معامل الارتباط الخطي بين بعد الاحتفاظ بالعملاء وتحليل البيانات الضخمة يبلغ (0.554) وهو ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية.
 - قيمة مستوى الدلالة الإحصائية هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين بعد الاحتفاظ بالعملاء والأداء التسويقي, وذلك بدرجة ثقة 95%.
 - نجد أن معامل الارتباط الخطي بين بعد الحصة السوقية وتحليل البيانات الضخمة يبلغ (0.546) وهو ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية.
 - قيمة مستوى الدلالة الإحصائية هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين بعد الحصة السوقية وتحليل البيانات الضخمة, وذلك بدرجة ثقة 95%.
 - نجد أن معامل الارتباط الخطي بين بعد جودة الخدمة وتحليل البيانات الضخمة يبلغ (0.686) وهو ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية.
 - قيمة مستوى الدلالة الإحصائية هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين بعد جودة الخدمة وتحليل البيانات الضخمة, وذلك بدرجة ثقة 95%.
- في ضوء ما سبق نجد أنه:

يتم قبول الفرض البديل بأنه " توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وأبعاد الأداء التسويقي والمتمثلة في (بعد رضا العميل, بعد الاحتفاظ بالعملاء, بعد الحصة السوقية, بعد جودة الخدمة) لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%".

❖ اختبار الفرض الرئيسي الثاني:

يمكن اختبار الفرض الرئيسي الثاني بفروضة الفرعية كالآتي:

❖ اختبار الفرض الرئيسي:

ينص الفرض الرئيسي الثاني في صورته البديلة على أنه: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".
ويتم اختبار صحة هذا الفرض باستخدام نموذج الانحدار البسيط وذلك كما يلي:

جدول (4-14)

نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي

المتغير	معامل الإندار	الخطأ المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig)	القرار
الثابت	1.392	0.126	11.030	0.000	
تحليل البيانات الضخمة	0.590	0.031	19.248	0.000	معنوي
معامل الارتباط $R = 0.702$		الخطأ المعياري للنموذج ككل = 0.33822			
معامل التحديد $R^2 = 0.492$		مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج ككل			
قيمة (F) المحسوبة = 370.497		Sig=0.000			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-14) السابق نجد أن :-

- قيمة مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بأن تحليل البيانات الضخمة له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على الأداء التسويقي, وذلك بدرجة ثقة 95%.

- نجد أن معامل الارتباط البسيط بين تحليل البيانات الضخمة والمتغير التابع الأداء التسويقي يبلغ (0.702) هو ارتباط دال إحصائياً وهذا يدل على أن هناك ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي.
 - نجد أن معامل التحديد يبلغ (0.492) وهذا يعني أن 49.2% من التغيير في الأداء التسويقي يرجع إلى تحليل البيانات الضخمة.
 - نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ (0.33822) وهي قيمته ضئيلة وهذا يدل على قدرة النموذج التنبؤية.
- في ضوء ما سبق نجد أنه:

يتم قبول الفرض البديل بأنه " يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%".

✓ اختبار الفرض الفرعي الأول:

ينص الفرض الفرعي الأول على أنه : " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على رضا العميل كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

ويتم اختبار صحة هذا الفرض باستخدام نموذج الانحدار البسيط وذلك كما يلي:

جدول (4-15)

نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على رضا العميل

المتغير	معامل الإنحدار	الخطأ المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig)	القرار
الثابت	1.047	0.117	8.981	0.000	
تحليل البيانات الضخمة	0.653	0.028	23.074	0.000	معنوي
معامل الارتباط R = 0.763			الخطأ المعياري للنموذج ككل = 0.31263		

معامل التحديد $R^2 = 0.582$	مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج ككل
قيمة (F) المحسوبة = 532.421	Sig=0.000

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-15) السابق نجد أن :-

- قيمة مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بأن تحليل البيانات الضخمة له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على رضا العميل، وذلك بدرجة ثقة 95%.
- نجد أن معامل الارتباط البسيط بين تحليل البيانات الضخمة والمتغير التابع رضا العميل يبلغ (0.763) هو ارتباط دال إحصائياً وهذا يدل على أن هناك ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة ورضا العميل.
- نجد أن معامل التحديد يبلغ (0.582) وهذا يعني أن 58.2% من التغيير في رضا العميل يرجع إلى تحليل البيانات الضخمة.
- نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ (0.31263) وهي قيمته ضئيلة وهذا يدل على قدرة النموذج التنبؤية.

في ضوء ما سبق نجد أنه:

يتم قبول الفرض البديل بأنه " يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على رضا العميل لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، وذلك بدرجة ثقة 95%".

✓ : اختبار الفرض الفرعي الثاني:

ينص الفرض الفرعي الثاني على أنه : يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء كأحد أبعاد الإداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".
ويتم اختبار صحة هذا الفرض باستخدام نموذج الانحدار البسيط وذلك كما يلي:

جدول (4-16)

نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء

المتغير	معامل الانحدار	الخطأ المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig)	القرار
الثابت	1.888	0.168	11.212	0.000	
تحليل البيانات الضخمة	0.532	0.041	13.016	0.000	معنوي
معامل الارتباط $R = 0.554$		الخطأ المعياري للنموذج ككل = 0.45148			
معامل التحديد $R^2 = 0.307$		مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج ككل			
قيمة (F) المحسوبة = 169.420		Sig=0.000			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-16) السابق نجد أن :-

- قيمة مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بأن تحليل البيانات الضخمة له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على الاحتفاظ بالعملاء, وذلك بدرجة ثقة 95%.
- نجد أن معامل الارتباط البسيط بين تحليل البيانات الضخمة والمتغير التابع الاحتفاظ بالعملاء يبلغ (0.554) هو ارتباط دال إحصائياً وهذا يدل على أن هناك ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والاحتفاظ بالعملاء.
- نجد أن معامل التحديد يبلغ (0.307) وهذا يعني أن 30.7% من التغيير في الاحتفاظ بالعملاء يرجع إلى تحليل البيانات الضخمة.
- نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ (0.45148) وهي قيمته ضئيلة وهذا يدل على قدرة النموذج التنبؤية.

في ضوء ما سبق نجد أنه:

يتم قبول الفرض البديل بأنه " يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%".

✓ : اختبار الفرض الفرعي الثالث:

ينص الفرض الفرعي الثالث على أنه: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".

ويتم اختبار صحة هذا الفرض باستخدام نموذج الانحدار البسيط وذلك كما يلي:

جدول (4-17)

نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية

المتغير	معامل الانحدار	الخطأ المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig)	القرار
الثابت	1.480	0.173	8.559	0.000	
تحليل البيانات الضخمة	0.535	0.042	12.742	0.000	معنوي
معامل الارتباط $R = 0.546$		الخطأ المعياري للنموذج ككل = 0.46360			
معامل التحديد $R^2 = 0.298$		مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج ككل Sig = 0.000			
قيمة (F) المحسوبة = 162.353					

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-17) السابق نجد أن :-

- قيمة مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج هي ($\text{Sig}=0.000$) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بأن تحليل البيانات الضخمة له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على الحصة السوقية، وذلك بدرجة ثقة 95%.
- نجد أن معامل الارتباط البسيط بين تحليل البيانات الضخمة والمتغير التابع الحصة السوقية يبلغ (0.546) هو ارتباط دال إحصائياً وهذا يدل على أن هناك ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة و الحصة السوقية.
- نجد أن معامل التحديد يبلغ (0.298) وهذا يعني أن 29.8% من التغيير في الحصة السوقية يرجع إلى تحليل البيانات الضخمة.
- نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ (0.46360) وهي قيمته ضئيلة وهذا يدل على قدرة النموذج التنبؤية.
في ضوء ما سبق نجد أنه:
يتم قبول الفرض البديل بأنه " يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، وذلك بدرجة ثقة 95%".

✓ اختبار الفرض الفرعي الرابع:

ينص الفرض الفرعي الرابع على أنه: " يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة كأحد أبعاد الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية".
ويتم اختبار صحة هذا الفرض باستخدام نموذج الانحدار البسيط وذلك كما يلي:

جدول (4-18)

نتائج الانحدار البسيط لتأثير تحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة

المتغير	معامل الانحدار	الخطأ المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	القرار
الثابت	1.151	0.143	8.069	0.000	
تحليل البيانات الضخمة	0.638	0.035	18.424	0.000	معنوي
معامل الارتباط $R = 0.686$		الخطأ المعياري للنموذج ككل = 0.38230			
معامل التحديد $R^2 = 0.470$		مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج ككل			
قيمة (F) المحسوبة = 339.431		Sig=0.000			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من جدول (4-18) السابق نجد أن :-

- قيمة مستوى الدلالة الإحصائية للنموذج هي (Sig=0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية
- ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بأن تحليل البيانات الضخمة له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على جودة الخدمة، وذلك بدرجة ثقة 95%.
- نجد أن معامل الارتباط البسيط بين تحليل البيانات الضخمة والمتغير التابع جودة الخدمة يبلغ (0.686) هو ارتباط دال إحصائياً وهذا يدل على أن هناك ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة و جودة الخدمة.
- نجد أن معامل التحديد يبلغ (0.470) وهذا يعني أن 47% من التغيير في جودة الخدمة يرجع إلى تحليل البيانات الضخمة.
- نجد أن الخطأ المعياري للنموذج يبلغ (0.38230) وهي قيمته ضئيلة وهذا يدل على قدرة النموذج التنبؤية.

في ضوء ما سبق نجد أنه:

يتم قبول الفرض البديل بأنه " يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%".

❖ اختبار الفرض الرئيسي الثالث:

يمكن صياغة الفرض الرئيسي الثالث في صورته البديلة كالآتي: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع, الفئة العمرية, عدد مرات الشراء)".

ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي الأول: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع".

الفرض الفرعي الثاني: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للفئة العمرية".

الفرض الفرعي الثالث: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً لعدد مرات الشراء".

ويتم الاختبار باستخدام الاختبارات المعلمية حيث سبق أن ذكرنا أن هذا المتغير (تحليل

البيانات الضخمة) يتبع التوزيع الطبيعي ويمكن عمل ذلك كما يلي:

❖ بالنسبة للنوع:

يمكن تحديد مدى وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة

الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع, وذلك باستخدام اختبار T لعينتين مستقلتين حيث إن هذا المتغير كما سبق أن ذكرنا يتبع التوزيع الطبيعي, ويتم تحديد الاختلافات بين الآراء وفقاً للنوع نحو تحليل

البيانات الضخمة, وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (4-19)

نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين

المتغير	النوع	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة T المحسوبة	مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	القرار
تحليل البيانات الضخمة	ذكر	3.9984	0.48287	2.682	0.008	معنوي
	أنثى	4.1490	0.61705			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig=0.008) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع، وذلك بدرجة ثقة 95%. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (4-1)

❖ بالنسبة للفئة العمرية:

يمكن تحديد مدى وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للفئة العمرية باستخدام أسلوب تحليل التباين كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (4-20)

نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني وفقاً للفئة العمرية

المتغير	الفئة العمرية	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	قيمة F المحسوبة	مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	القرار
تحليل البيانات الضخمة	من 21 سنة إلى أقل من 30 سنة	4.0432	0.49313	2	27.025	0.000	معنوي
	من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة	4.2822	0.51838	1			
	من 40 سنة فأكثر	3.7803	0.59335	3			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig= 0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للفئة العمرية, حيث نجد أن آراء الفئة الخاصة بالأعمار من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة تأتي في المرتبة الأولى ثم تأتي آراء الفئة الخاصة

بالأعمار من 21 سنة إلى أقل من 30 سنة في المرتبة الثانية وأخيراً تأتي آراء الفئة الخاصة بالأعمار من 40 سنة فأكثر في المرتبة الثالثة وذلك بدرجة ثقة 95%.

ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (4-2)

❖ بالنسبة لعدد مرات الشراء:

يمكن تحديد مدى وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً لعدد مرات الشراء باستخدام أسلوب تحليل التباين كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (4-21)

نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث وفقاً لعدد مرات الشراء

المتغير	عدد مرات الشراء	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	قيمة F المحسوبة	مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	القرار
تحليل البيانات الضخمة	أقل من 5 مرات شراء	3.1020	0.83377	3	104.714	0.000	معنوي
	من 5 مرات	3.8491	0.43725	2			

						شراء إلى أقل من 10 مرات شراء
			1	0.39998	4.2880	من 10 مرات شراء فأكثر

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig= 0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً لعدد مرات الشراء, حيث نجد أن آراء الفئة الخاصة بعدد مرات شراء من 10 مرات شراء فأكثر تأتي في المرتبة الأولى ثم تأتي آراء الفئة الخاصة بعدد مرات شراء من 5 مرات شراء إلى أقل من 10 مرات شراء في المرتبة الثانية وأخيراً تأتي آراء الفئة بعدد مرات شراء أقل من 5 مرات شراء في المرتبة الثالثة وذلك بدرجة ثقة 95%.

ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (4-3)

مما سبق نستنتج أنه تم قبول الفرض البديل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع، والفئة العمرية، وعدد مرات الشراء، وذلك بدرجة ثقة 95%.

❖ اختبار الفرض الرئيسي الرابع:

يمكن صياغة الفرض الرئيسي الرابع في صورته البديلة كالآتي: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع، الفئة العمرية، عدد مرات الشراء)".

ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي الأول: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع".

الفرض الفرعي الثاني: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية".

الفرض الفرعي الثالث: " توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً لعدد مرات الشراء".

ويتم الاختبار باستخدام الاختبارات المعلمية حيث سبق أن ذكرنا أن هذا المتغير (الأداء

التسويقي) يتبع التوزيع الطبيعي ويمكن عمل ذلك كما يلي:

❖ بالنسبة للنوع:

يمكن تحديد مدى وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة

الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع، وذلك باستخدام اختبار T لعينتين مستقلتين حيث إن هذا المتغير كما سبق أن ذكرنا يتبع التوزيع الطبيعي، ويتم تحديد الاختلافات بين الآراء وفقاً للنوع نحو الأداء التسويقي،

وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (4-22)

نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين

المتغير	النوع	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة T المحسوبة	مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	القرار
الأداء التسويقي	ذكر	3.8417	0.41234	1.682	0.093	غير معنوي
	أنثى	3.7602	0.51825			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig=0.093) وهي أكبر من مستوى المعنوية ($\alpha=0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع، وذلك بدرجة ثقة 95%. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (4-4)

❖ بالنسبة للفئة العمرية:

يمكن تحديد مدى وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية باستخدام أسلوب تحليل التباين كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (4-23)

نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني وفقاً للفئة العمرية

المتغير	الفئة العمرية	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	قيمة F المحسوبة	مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	القرار
الأداء التسويقي	من 21 سنة إلى أقل من 30 سنة	3.8613	0.53633	1	8.016	0.000	معنوي
	من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة	3.8427	0.31947	1			
	من 40 سنة فأكثر	3.6297	0.56486	2			

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig= 0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha = 0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية حيث نجد أن آراء الفئة الخاصة بالأعمار من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة تأتي في المرتبة الثانية ثم تأتي آراء الفئة الخاصة بالأعمار من 40 سنة فأكثر في المرتبة الثالثة، وذلك بدرجة ثقة 95%.

ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (4-5)

❖ بالنسبة لعدد مرات الشراء:

يمكن تحديد مدى وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً لعدد مرات الشراء باستخدام أسلوب تحليل التباين كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (4-24)

نتائج تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث وفقاً لعدد مرات الشراء

القرار	مستوى الدلالة الإحصائية (sig)	قيمة F المحسوبة	الترتيبي ب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	عدد مرات الشراء	المتغير التسويقي
معنوي	0.000	63.977	3	1.05227	2.9818	أقل من 5 مرات شراء	الأداء التسويقي
			2	032275	3.7600	من 5 مرات شراء إلى أقل من	

					10 مرات شراء
			1	0.30790	3.9045
					من 10 مرات شراء فأكثر

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي

من الجدول السابق نجد أن مستوى الدلالة الإحصائية (Sig= 0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ($\alpha = 0.05$) وبالتالي يتم قبول الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً لعدد مرات الشراء, حيث نجد أن آراء الفئة الخاصة بعدد مرات شراء من 10 مرات شراء فأكثر تأتي في المرتبة الأولى ثم تأتي آراء الفئة الخاصة بعدد مرات شراء من 5 مرات شراء إلى أقل من 10 مرات شراء في المرتبة الثانية وأخيراً تأتي آراء الفئة بعدد مرات شراء أقل من 5 مرات شراء في المرتبة الثالثة وذلك بدرجة ثقة 95%.

ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

شكل (4-6)

مما سبق نستنتج أنه تم قبول الفرض العدمي بعدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع, وقبول الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية, وعدد مرات الشراء, وذلك بدرجة ثقة 95%.

خلاصة الفصل الرابع :

- استهدف هذا الفصل الدراسة الميدانية وذلك لاختبار أربعة فروض رئيسية وقد تم التوصل إلى :
- توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%.
- يوجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وأبعاد الأداء التسويقي والمتمثلة في (بعد رضا العميل, بعد الاحتفاظ بالعملاء, بعد الحصة السوقية, بعد جودة الخدمة) لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95% .
- يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95% .
- يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على رضا العميل لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95% .
- يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الاحتفاظ بالعملاء لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95% .
- يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الحصة السوقية لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95% .
- يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على جودة الخدمة لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95% .
- يوجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية نحو تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع, والفئة العمرية, وعدد مرات الشراء, وذلك بدرجة ثقة 95%.
- لا توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع, وذلك بدرجة ثقة 95%.
- توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية, وعدد مرات الشراء, وذلك بدرجة ثقة 95%.

ومن هذه النتائج توصلت الباحثة إلى جدول اختبارات الفروض التالي:

جدول (25-4)

اختبارات الفروض

نتيجة اختبارات الفروض	الفروض	الأهداف	التساؤلات
تم قبول الفرض الأول القائل بأن يوجد علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وتحسين الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكتروني.	يوجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وتحسين الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.	تحديد طبيعة العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي	ما نوع العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي
تم قبول الفرض الثاني القائل بأن يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وتحسين الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكتروني.	يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة وتحسين الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.	قياس تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي	ما مدى تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي
تم قبول الفرض الثالث القائل بأن توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً (النوع، الفئة العمرية، عدد مرات الشراء)	توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً (النوع، الفئة العمرية، عدد مرات الشراء)	استكشاف إلى أي مدى يوجد اختلاف بين آراء العملاء في متاجر التجزئة الإلكترونية وفقاً لمتغيراتهم الديموجرافية (نوع - فئة عمرية - عدد مرات شراء)	إلى أي مدى يوجد اختلاف بين آراء العملاء في متاجر التجزئة الإلكترونية وفقاً لمتغيراتهم الديموجرافية (نوع - فئة عمرية - عدد مرات شراء)

	العمرية, عدد مرات الشراء)".	- فئة عمرية - عدد مرات شراء)	
<p>وقبول الفرض الرابع بأن توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع, الفئة العمرية, عدد مرات الشراء) والفرض العدمي القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع, وذلك بدرجة ثقة 95%</p>	<p>توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة حول الأداء التسويقي وفقاً للنوع, الفئة العمرية, عدد مرات الشراء)".</p>		

المصدر : إعداد الباحثة

وقد استخدمت الباحثة مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام (SPSS) وهذه الأساليب هي :

- اختبار كولمجروف سميرونوف وذلك لإختبار مدى تبعية بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي.
- اختبار معامل ارتباط بيرسون وذلك لتحديد قوة واتجاه ودلالة العلاقة بين المتغيرات.
- استخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط.
- استخدام أسلوب اختبار T لعينتين مستقلتين.
- استخدام أسلوب تحليل التباين.

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

تمهيد

أولاً: نتائج الدراسة

ثانياً: توصيات الدراسة

ثالثاً: البحوث المستقبلية

تمهيد:

قامت الباحثة في هذا الجزء بمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ثم استعرضت توصيات الدراسة المرتبطة بتلك النتائج وآليات تنفيذها بالإضافة إلى تقديم مقترحات ببحوث مستقبلية للباحثين في هذا المجال.

أولاً : نتائج الدراسة

وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

- توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة والأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية بشكل إجمالي ولكل بعد من أبعاد الأداء التسويقي على حده، وذلك بدرجة ثقة 95%.
- يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي لدى عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، مأخوذة بشكل إجمالي ولكل بعد من أبعاد الأداء التسويقي على حده وذلك بدرجة ثقة 95%.
- يوجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية نحو تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع، والفئة العمرية، وعدد مرات الشراء، وذلك بدرجة ثقة 95%.
- توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية، وعدد مرات الشراء، ولا توجد اختلافات وفقاً للنوع وذلك بدرجة ثقة 95%.
- من أكثر مؤشرات الأداء التسويقي تأثراً بتحليل البيانات الضخمة هو رضا العميل، حيث يتيح معرفة مدى الرضا عن عملية الشراء والخدمات المقدمة وكذلك السياسات المتبعة.
- تختلف آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية، ولكن بشكل عام اكتسبت متاجر التجزئة الإلكترونية ثقة العملاء، وذلك يتضح في زيادة عدد مرات الشراء.
- تتيح تحليلات البيانات الضخمة فهم متطلبات العملاء واحتياجاتهم، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات صحيحة.
- ترجع إيجابية آراء العملاء حول جودة الخدمات المقدمة إلى اهتمام الشركات بتقديم منتجات مطابقة للمواصفات وفي الوقت المحدد مع الاهتمام بحل المشكلات التي تواجه العملاء.

ثانياً: توصيات الدراسة

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي :

جدول (1-5)

توصيات الدراسة وآليات تنفيذها

جهة التنفيذ	إليه التنفيذ	التوصية
الإدارة العليا بالشركة	<ul style="list-style-type: none"> يتم ذلك من خلال ربط جميع خدمات وإدارات الشركة بشبكة الألياف الضوئية. 	توسيع نطاق تطبيق تحليل البيانات الضخمة في التسويق بالشركات، والاعتماد عليها في مجالات مختلفة .
إدارة الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> يتم ذلك من خلال إجراء تدريبات وورش عمل للمديرين والموظفين لتعلم كيفية استخدام البرامج والمنصات التي تدعم تحليل البيانات الضخمة. 	رفع مستوى الوعي بإدارة الشركات حول تحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية
الإدارة العليا بالشركات	<ul style="list-style-type: none"> يتم ذلك من خلال زيادة مخصصات التمويل لتطوير البنية التحتية لتحليلات البيانات الضخمة. 	تطوير البنية التحتية اللازمة لتحليل البيانات الضخمة والاستثمار في بحوث التطوير ذات الصلة.
إدارة التسويق بالشركات	<ul style="list-style-type: none"> التحليل الدقيق لتحديد شرائح العملاء . الدقة في تنبؤ بسلوكيات العميل 	استخدام تحليل البيانات الضخمة لفهم العملاء، وتخصيص الإعلانات والعروض المستهدفة .
إدارة التسويق وبحوث التسويق بالشركات	<ul style="list-style-type: none"> يتعين على الشركات استخدام مؤشرات (أبعاد) أداء تسويقية مالية وغير مالية مع الاهتمام 	القياس المستمر للأداء التسويقي بالشركات، وذلك لمقارنة الأداء التسويقي الفعلي بالأداء المتوقع

	<p>بالمؤشرات الغير مالية كرضا العملاء وولائهم والاحتفاظ بهم وذلك لتجنب التهديدات التي من الممكن أن تواجهه الشركة.</p>	
<p>إدارة التسويق وبحوث التسويق بالشركات</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ من خلال تقييم رضا العميل لعملية الشراء/ الخدمات المقدمة. ▪ تحديد المشاكل التي تواجه العملاء عند عملية الشراء. ▪ معرفة المقترحات الموصي بها من العملاء لتحسين الخدمات المقدمة. 	<p>رصد آراء العملاء لمتاجر التجزئة الإلكترونية والخدمات المقدمة مع الاستجابة لها</p>
<p>الإدارة القانونية بالشركات</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مراجعه الهيكل التشريعي و القوانين واللوائح المنظمة للبيانات (توليدها،تحديثها، مشاركتها) 	<p>مراجعته قانون حوكمة البيانات</p>

المصدر: إعداد الباحثة

ثالثاً: البحوث المستقبلية

- تم تطبيق البحث على متاجر التجزئة الإلكترونية (عملائها)، ولذلك يقترح أن متغيرات البحث يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة.
- اعتمدت هذه الدراسة على أربع أبعاد فقط للأداء التسويقي ، وإنه من الجدير بالذكر أنه لا توجد مجموعة واحدة متفق عليها من هذه الأبعاد، فهناك بعض الأبعاد الأخرى التي يمكن إضافتها لتكون محلاً للدراسة، كما يمكن التركيز على المقاييس الكمية، ومن ثم فإن إضافة الأبعاد الكمية يمثل مجالاً جديداً للبحث لتقديم صورة أكثر وضوحاً ومصداقية .
- يوصي بأجراء دراسات مستقبلية لتأثير و لأثر تحليل البيانات الضخمة على كلا من (الذكاء التسويقي ، الاستراتيجيات الاستباقية التسويقية ، الابتكار في استراتيجيات العمل).

المراجع باللغة العربية:

أبو رحمة، محمد أحمد عبدالمجيد، و قاسم، إسماعيل عبدالله محمد. (2020). أثر التوجه السوقي على الأداء التسويقي للمنظمة: دراسة تطبيقية على مجموعة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الإسلامية (غزة)، غزة.

إسماعيل، عمار فتحي؛ محمود، محمود عبدالعاطي أبو سيف. (2020). دور إدراك العملاء لممارسات السلوك التسويقي غير الأخلاقية في رضا العملاء (دراسة تطبيقية علي عملاء متاجر التجزئة الالكترونية) المجلة العلمية للدراسات و البحوث المالية والإدارية 168-145، (1)5.

الأكلبي، علي بن ديب. (2018). أهمية تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في جامعة الملك سعود. المؤتمر الرابع والعشرون: البيانات الضخمة وآفاق استثمارها: الطريق نحو التكامل المعرفي، مسقط: جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، 1 - 16.

البار، عدنان؛ الدوسري، حمود. (2019). البيانات الضخمة المفاهيم والتطبيقات. جده: مكتبة الملك فهد الوطنية.

البيسوني، هيثم محمد عبدالفتاح، و عاشور، إيهاب محمد كامل. (2021). الأثر التفاعلي للبيانات الضخمة وخصائص لجنة المراجعة وانعكاس ذلك على الإفصاح عن المعلومات المستقبلية: أدلة تطبيقية من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. مجلة البحوث المالية والتجارية، ع2. 614 - 569 ،

البلقاسي، منال. (2019). "البيانات الضخمة Big Data: أساسيات واستخدامات تعاريف ومكونات وأنواع". الإسكندرية: دار التعليم الجامعي .

البياتي، محمد ثائر علي. (2019). تأثير المرونة الاستراتيجية في الأداء التسويقي: دراسة استطلاعية في الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود. مجلة الإدارة والاقتصاد، س42، ع118. 181 - 168 .

التومي، إيمان قويدر، و فشييت، حميد. (2020). دور الإعلان في تحسين الأداء التسويقي من وجهة نظر المستهلكين: دراسة ميدانية علي عينة ميسرة من مستهلكي المنتجات الغذائية لمؤسسة سيم " SIM في الجزائر. مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، مج6، ع3 347 - 328 .

الجداوي، مديح ناير. (2023). الدور الوسيط للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في العلاقة بين حوكمة البيانات والأداء المؤسسي. المجلة العربية للعلوم الإدارية، 30(1)، 13-67. <https://doi.org/10.34120/ajas.v30i1.213>.

الطائي، فيصل علوان؛ العادلي، أميمة حميد. (2023). قدرات تحليل البيانات الضخمة و دورها في تعزيز الفاعلية التنظيمية : دراسة مسحية في شركة إيرثلنك لخدمات الإنترنت (الموقع الرئيسي: بغداد). مجلة الإدارة و الاقتصاد /جامعه كربلاء (عدد خاص)(2023)266-288.

منصور احمد العوضي، العوضي، & محمد عبد الفتاح حامد، محمد. (2023). تأثير جودة اداء الخدمات على رضا العملاء دراسة ميدانية. المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة. 637-692، (1)53 ،

الكيكي، غانم محمود أحمد. (2010). العلاقة بين أبعاد استراتيجية العمليات والأداء التسويقي: دراسة استطلاعية لآراء المدراء في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / نينوى. تنمية الرفادين، مج 32، ع 99. 54 - 31 ،

الميهي، رمضان عبدالحميد، و سليم، عماد علي مصطفى. (2023). أثر استخدام تحليلات البيانات الضخمة على تحسين جودة تقارير الأعمال المتكاملة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية في سوق الأوراق المالية المصرية: دراسة ميدانية. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، مج15، ع 1ع 46. 1 - ،

- النقيرة، أحمد محمود محمد. (2019). محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها على المرونة الاستراتيجية: دراسة تطبيقية على شركات الأدوية العاملة في مصر. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ع2. 596 - 503 ،
- أميرهم، جيهان. (2020). "أثر تحليل البيانات الضخمة (Big Data) على الأداء المالي والتشغيلي في منظمات الأعمال: دراسة تطبيقية". مجلة البحوث المالية والتجارية، 21(2) ، 150-200.
- بالحاج، مريم; عبدالرحمان، نصيرة. (2023-2022). اثر الترويج السياحي في الأداء التسويقي لمؤسسات الصناعات التقليدية والحرف - دراسته عينه من الحرفيين في ولاية ادرار.
- بوشورور، عبدالقادر; مداح، عرابي بالحاج. (2022). البيانات الضخمة وتأثيرها على إدارة المنظمات -الملتقى الدولي الافتراضي : البيانات الضخمة والاقتصاد الرقمي كآلية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في الدول النامية "الفرص، التحديات والافاق".
- بوعامر، عائشة. (2016). دور الاعلان الالكتروني في تحسين الأداء التسويقي من وجهة نظر العملاء - دراسته جاله مؤسسه اورفليم بالجزائر. (اطروحة دكتوراه). 81. العلوم التجاربه الاغواط : جامعه عمار تلجي .
- بيده، وفاء; عون، عزيزة. (2023). الاستراتيجيات التنافسيه و دورها في الأداء التسويقي للمؤسسه - دراسته حاله لمؤسسه الاتصالات موبيليس اليزي وسط. مذكرة استكمال متطلبات شهادة الماجستير - معهد العلوم الاقتصادية والتجاربه وعلوم التسيير .
- ثابت، سهير; ثابت، عبير. (2023). اثر تحليل البيانات الضخمة علي كفاءه التشغيلية للبنوك باستخدام تحليل مغلف البيانات: بالتطبيق علي البنك التجاري الدولي. مجلة البحوث الماليه والتجاربه-المجلد 23 -العدد الاول .
- حتحات، خولة; خيرى، جمال. (2023). دور تطبيق إداره الجودة الشامله علي تحسين الأداء التسويقي بالمؤسسات الرياضيه. مجلة روافد للدراسات والابحاث في علوم الرياضه - المجلد03 -العدد02 ، 52-61.
- حمامي، امينه; ولد شقماقي، مروة. (2017). اثر اداره العلاقه مع الزبون علي الأداء التسويقي - دراسته ميدانيه بمؤسسه موبيليس. مذكرة لمتطلبات نيل شهادة الماجستير .
- حواس، مولود; حفصي، هدي. (2020). أهميه استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين الأداء التسويقي للمؤسسه. مجلة ابعاد اقتصادية - 10 ، 67-87.
- خميس، محمد. (2020). دور قدرات البيانات الضخمة في تحسين الأداء التشغيلي - دراسته ميدانيه. مجلة العلميه للدراسات المحاسبية -العدد الثاني ، 430-498.
- رايح، يحمدي. (2023). دور الثقافة المؤسسية في تحقيق التحكم التكنولوجي لدي العاملين بالمؤسسة الجزائرية . مذكره مكمله لنيل شهادة الماجستير .
- روابحيه، سارة. (2022). اثر التسويق الريادي علي الأداء التسويقي. مذكره تخرج لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير .
- شحاته، محمد موسى. (2018). نموذج مقترح لاستخدام تحليلات البيانات الضخمة في تحسين جودة التقارير الماليه وانعكاساتها علي مؤشرات تقييم الأداء الاستراتيجي مع دراسته ميدانيه ودليل تطبيقي بالبيئه المصريه. المجله العلميه للتجاره والتمويل - كلية تجارة -جامعه طنطا المجلد الثامن والثلاثون-العدد الرابع .
- صلاح، احمد. (2023). اثر تفعيل عميل المراجعة لادوات تحليل البيانات الضخمة علي المرحله تخطيط عمليه المراجعة - دراسته تجريبية. مجله الدراسات الماليه والتجاربه -العدد الثاني 2023 ، 313-332.
- ضوايفيه، اكرام; عثمانى، جميله. (2022). متطلبات البيئه التسويقيها للإلكترونية في تحسين الأداء التسويقي دراسته حاله: بريد الجزائر - تبسه- مذكره لمتطلبات نيل شهادة ماجستير .

المراجع

عبد الحميد، طلعت؛ عشري، تامر؛ رجب، كريم؛. (2022). دور الثقة في المنصة كمتغير وسيط في العلاقة بين القيمة المدركة لخدمات المواصلات التشاركية ونوايا الاستمرار في استخدام المنصة دراسة تطبيقية علي عملاء شركات المواصلات التشاركية في مصر . المجله المصريه للدراسات التجاريه , مجلد 46 , العدد 3 ، 201-250.

عبدالسميع، وفاء. (2023). دور ممارسات التسويق بالذكاء الاصطناعي في تعزيز القيمة المدركة وولاء العملاء -دراسة تطبيقية علي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية (امازون)مصر. مجلة البحوث المالية والتجارية -المجلد 24-العدد الثاني ، 560-597.

عبدالغفار، نورهان السيد. (2021). استخدام تحليل ومعالجة البيانات الضخمة في تحسين مستوى الافصاح الالكتروني عن تقارير الاعمال المتكامله واثر ذلك علي دقة التنبؤات المحاسبيه باسعار الاسهم في الشركات المسجله ببورصه الاوراق الماليه المصريه:دراسه تطبيقية. المجله العلميه للدراسات والبحوث لماليه والتجاريه-كليته التجارة جامعه دمياط-المجلد 2، العدد 2، 475-555.

عبدالقادر، فتحى. (2020). اثر استخدام البيانات الضخمة علي جودة المراجعة. مجله الدراسات التجاريه المعاصره - المجلد السادس- العدد العاشر -الجزء الثاني ، 799-850.

عبدالله، مصطفى؛ إبراهيم، غيداء؛ سليمان، أسامة. (2022). أدوات تحليل البيانات الضخمة في ظل التحول الرقمي لتعزيز أهداف المستدامه. المجله العلميه للدراسات والبحوث الماليه و الاداريه ، 1513-1514.

عبدالواحد، عبير. (2021). اثر التسويق الريادي في الأداء التسويقي لشركات السياحة المصريه. مجله اتحاد الجامعات العربيه للسياحه والضيافه المجلد 21- العدد 5 ، 326-346.

عيد، سماح. (2021). اثر اداره البيانات الضخمة علي فعاليه القرارات الاداريه - دراسه تطبيقية علي البنك الاهلي المصري. مجله العلميه للدراسات التجاريه و البيئيه المجلد الثاني عشر - العدد الرابع ، 778-806.

قاشي، خالد؛ عثمان، ليلي. (2023). أثر الابتكار التسويقي على تعزيز الأداء التسويقي للشركات - دراسة ميدانية في عدد من شركات الصناعات الغذائية في الجزائر. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية - دراسات إقتصادية 23-1 ، 171-185.

قسول، ايمان؛ انساع، رضوان. (2023). تأثير الاتصال التسويقي علي الأداء التسويقي في المؤسسه - اتصالات الجزائر بالشلف. مجلة القيمة المضافه لاقتصاديات الاعمال -المجلد 04 العدد 02 ، 61-80.

مجاهد، امال محمد؛ الفطيم، محمد. (2020). استراتيجيه المحيط الأزرق واثرها في ابعاد التسويقي. مجلة جامعه الرازي للعلوم الاداريه والانسانيه- المجلد الاول- العدد الثاني ، 25-54.

محمد، محمد مصطفى جمعة خميس. (2020). دور قدرات تحليل البيانات الضخمة في تحسين الأداء التشغيلي: دراسة ميدانية. المجله العلميه للدراسات المحاسبيه، مج2، ع2 ، 430 - 498. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1106196>

مسعود، سناء. (2020). تحليل العلاقة بين البيانات الضخمة والمراجعة المستمره واثرها علي جوده التقارير الماليهالإلكترونيه . مجلة الدراسات والبحوث التجاريه -كليته تجارة بنها- المجلد 2 العدد 4 ، 433-529.

نظمي، سعيد؛ حسن، محمد. (2023). أثر تحالف البحوث والتطوير علي الأداء التسويقي -دراسه تطبيقية علي شركات صناعه الادرويه ب ج.م.ع. Sohag Journal of Junior Scientific Researchers ، 1-13.

يحي، ضحي. (2022). تحليل البيانات الضخمة في ظل الرقمته ودورها في تحسين الأداء المؤسسي للبنوك التجاريه- دراسه تحليليه. المجله العلميه للدراسات والبحوث الماليه و الاداريه -المجلد الثالث عشر- العدد الثالث ، 1281-1309.

يونس، عمر. (2022). الابتكار التسويقي ودوره في تعزيز الأداء التسويقي للمؤسسات -دراسه ميدانيه علي عدد من شركات الصناعات الغذائية في الجزائر. مجلة الاداره والتنمية للبحوث والدراسات - المجلد 11 -العدد01 ، 542-564.

المراجع باللغة الاجنبية:

- Abd Rashid, R; Haslindah; Putera; Azis; Indah; Saripuddin; Azis, Fajriani;. (2023). Factors Affecting the Improvement of Marketing Performance of Indonesian MSMEs Products. *International Journal of Capacity Building in Education and Management (IJCBE M)*, Vol. 5, No. 3 .
- Akter, s.; Wamba, S. F.; Gunasekaran, A.; Dubey, R. (2016). How to improve firm performance using big data analytics capability and business.
- Aldridge, Irene. (2019). Big Data in Portfolio Allocation A New Approach to Successful Portfolio Optimization. *Journal of Financial Data Science (IPR Journals)* .
- ALRASHIDI, Mousa; ALMUTAIRI, Abdullah; ZRAQAT, Omar. (2022). The Impact of Big Data Analytics on Audit Procedures: Evidence from the Middle East. *Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 9 No 2* .
- Al-Ruithe, M., Benkhelifa, E., & Hameed, K. (2019). A systematic literature review of data governance and cloud data governance. *Personal and Ubiquitous Computing*, 23(5–6), 839–859. <https://doi.org/10.1007/s00779-017-1104-3>
- Anwar, M.; Khan, S. Z.; Shah, S. Z. A. (2018). Big data capabilities and firm's performance: a mediating role of competitive advantage. *Journal of Information & Knowledge Management*, 17(04) .
- Bader, M D; L. Aityassine, F.; A. Khalayleh, M.; Z.Al-Quran, A;. (2022). The Impact of E-marketing on Marketing Performance as Perceived by Customers in Jordan. *Information Sciences Letters: Vol. 11 : Iss. 6 , 1897-1903*.
- Bashir, Fatimah Ahmad; Ahmad, Masitah;. (2021). The Impact of Big Data Analytics on Organizational Performance. *Journal of Information and Knowledge Management (JIKM) Volume 11 Number 2 , 184-194*.
- Berland, N. (2018). How can the use of Big Data improve HR decision-making? ; The case of measuring human capital performance. *Paris-Dauphine University; Promotion 15*.
- Bendjima,O.;Benlakhdar, L. ;Nefah,Z. (2020). The Impact Of Adopting The Social Responsibility On Marketing Performance:An Applied Study on NAFTA Company. *Journal of Economics and Administrative Sciences Vol.26 (NO. 123) 2020, pp. 53-70*.
- Bernard, H.Russell. (2012). *Social Research Methods- Qualitative and Quantitative*.
- Bhagat, R.; Chauhan , V. and Bhagat, P. (2022), "Investigating the impact of artificial intelligence on consumer's purchase intention in e retailing, Foresight.

Bhattacharya, A, Morgan, NA and Rego, LL (2022) Examining Why and When Market Share Drives Firm Profit. *Journal of Marketing*, 86 (4). pp. 73-94.

<https://doi.org/10.1177/00222429211031922>

Blasiak, K. (2014). Big Data; A Management Revolution , The emerging role of big data in businesses.

Briggs, R., & Walker, R. (2016). Real time marketing management is here. *Research World*, 56,46–48. <https://doi.org/10.1002/rwm3.20329>.

Chong, Ding; Ali, Hapzi. (2022). LITERATURE REVIEW: COMPETITIVE STRATEGY, COMPETITIVE ADVANTAGES, AND MARKETING PERFORMANCE ON E-COMMERCE SHOPEE INDONESIA. *DIJDBM-VOLUME3,issue2* , 299-309.

Coyne, Emily M; Conye, joshua G; Walker, Kenton B;. (2018). Big Data information governance by accountants. *International journal of Accounting and information Management* .

Cuenca, E. (2021). Use and Impact of Big Data in Organizations. *Yachay Tech University* .

Davenport, T.H. (2014). How strategists use 'big data' to support internal business decisions, discovery and production. *Strategy and Leadership*, 42 (4) , 45-50.

Drosos, D., Kyriakopoulos, G., Tsotsolas, N., & Ntanos, S. (2020). Customers' satisfaction andMarket Share: An Approach of the Greek Mobile Sector.<https://www.researchgate.net/publication/344455144>

Ferrara, L.; Hernando, I.; Marconi, D. (2018). International Macroeconomics in the Wake of the Global Financial Crisis.

Garmaki, Mahad; Gharib, Rebwar Kamal; Boughz, Imed. (2023). Big data analytics capability and contribution to firm performance: the mediating effect of organizational learning on firm performance. *Journal of Enterprise Information Management Vol. 36 No. 5* , 1161-1184.

Gartner, Inc. (2018). "Big Data". Retrieved from Electronic Copy Available at: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data>

George, G; Haas, M. R.; Pentland, A. (2014). FROM THE EDITORS BIG DATA AND MANAGEMENT search and application in management and organizational scholarship. *Academy of Management Journal 2014, Vol. 57, No. 2* .

Gupta, Shivam; Justy, Theo; Kamboj, Shampy. (2021). Big Data and Firm Marketing Performance: Findings from Knowledge-Based View.

- Hair Jr., J.F., et al. (2014) Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research. *European Business Review*, 26, 106-121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Ho, Calvin W L; a Joseph Ali, b; Caalsc, Karel. (2020). trustworthy use of artificial intelligence and big data analytics in health. *Bull World Health Organ.* 1; 98(4) , 263–269.
- ITU-T (09/2022) Big data - Functional requirements for data provenance.[Online]. Available: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.3602-202209-1!!PDF-E&type=items
- Kotler, P.; Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing*. The University of Minnesota Libraries Publishing.
- Kotler, Philip. (2000). *Marketing Management*. the millennium edition ,USA.
- Kshetri, N. (2016). Big data's role in expanding access to financial services in China. *International journal of information management*, 36(3) , 297-308.
- Lee, A.C.; Kozuki, N.; Cousens, S.; Stevens, G. A. (2017). Estimates of burden and consequences of infants born small for gestational age in low and middle income countries with.
- Lee, I.; Mangalaraj, G. Big. (2022). big Data Analytics in Supply Chain Management: A Systematic Literature Review and Research Directions. *Big Data Cogn. Comput.* 2022,6,17.
- Makhloufi, L.; Vasa, L.; Rosak-Szyrocka, J.; Djerm. (2023). Understanding the Impact of Big Data Analytics and Knowledge Management on Green Innovation Practices and Organizational Performance: The Moderating Effect of Government Support. *Sustainability* .
- Mehralian, Mohammad Mehdi. (2022). Effect of Internet of Things on marketing performance: The mediating role of entrepreneurship orientation. *ICBDDT 25th Iranian Conference on Business Development and Digital Transformation Tehran* .
- Nielsen, O. B. (2017). A comprehensive review of data governance literature. Selected Papers of the IRIS, 8, 120–133. <http://aisel.aisnet.org/iris2017>
- Nisar, Q. A., Nasir, N., Jamshed, S., Naz, S., Ali, M., & Ali, S. (2020). Big data management and environmental performance: role of big data decision-making capabilities and decision-making quality. *Journal of Enterprise Information Management*, 34(4), 1061–1096. <https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2020-0137>
- Nurjaya; Affandi, Azhar; Eelangga, Heri; Sunarsi, Denok; Jasmani. (2021). The Effect of Product Promotion and Innovation Activities on Marketing Performance in Middle Small Micro Enterprises in Cianjur. *Budapest international research and critics institute -V4- NO1* , 528-540.

Wuisan, D. ., & Elton, K. . (2021). The Effect of Experience Quality, Customer Perceived Value and Customer Satisfaction on Customer Loyalty of Outdoor Restaurant During the Covid-19 Pandemic. *Conference Series*, 3(2), 511–519.

Ziora, A. C. (2015). The role of big data solutions in the management of organizations. Review of selected practical examples. *International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015)* .

المواقع الإلكترونية :

- <https://www.statista.com/statistics/1190541/e-commerce-revenue-in-africa/>
- <https://www.trade.gov/rise-ecommerce-africa>
- <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/egypt-ecommerce-market>
- <https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers>

ملاحق الدراسة

استبانته بعنوان

تأثير تحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي دراسه تطبيقية علي متاجر التجزئة الالكترونية

وذلك في اطار اجتياز متطلبات الحصول علي درجه الدكتوراه المهنيه في تخصص إداره الاعمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نضع بين أيديكم هذا الاستبيان لمساعدتنا في إتمام دراسه هذا الموضوع ، يرجى من حضرتكم قراءة

فقرات الاستبانة بدقة والإجابة عنها بوضوح بما يعبر عن وجهه نظرك

علمًا بان البيانات والمعلومات المقدمة لن تستخدم ألا لأغراض البحث العلمي

تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير

إعداد الباحثة

دينا يحي أبو الليل

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور / جمال سيد عبدالعزيز

1446-2025هـ

الجزء الأول: المتغير المستقل (تحليل البيانات الضخمة)

غير موافق بشده	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	عبارات الاستبيان
					1. يتم وضع إعلانات في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات التي ابحت عنها.
					2. يتم عرض قائمة مقترحة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية للمنتجات الأكثر طلبا.
					3. تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع توقعات العميل الشخصية.
					4. تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع احتياجات العميل.
					5. تتوافق المنتجات المعروضة في المواقع الإلكترونية (website- Application) لمتاجر التجزئة الإلكترونية مع إمكانيات العميل المادية.
					6. التعرف علي سلوك العميل يساعد علي معرفه احتياجات العميل وتوفيرها.
					7. تتمتع المنتجات المعروضه في متاجر التجزئة الإلكترونية بولاء العملاء لها.

الجزء الثاني : المتغير التابع (الأداء التسويقي)

غير موافق بشده	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	
رضا العميل					
					8. تسعي متاجر التجزئة الالكترونية لتحسين خدماتها من اجل رضا العملاء
					9. اشعر بالرضا للشراء من متاجر التجزئة الالكترونية
					10. اشعر بالرضا من الخدمات المقدمة من متاجر التجزئة الالكترونية
					11. اشعر بالرضا عن السياسات المتابعه في متاجر التجزئة الالكترونية
					12. سوف اترك تعليقات إيجابية حول الشراء من متاجر التجزئة الالكترونية
الاحتفاظ بالعملاء					
					13. انصح الأصدقاء بالشراء من متاجر التجزئة الالكترونية
					14. سوف أستمر بالتعامل مع متاجر التجزئة الالكترونية في المستقبل.
					15. تعمل متاجر التجزئة الالكترونية علي تميز عملائها الحاليين من خلال تقديم عروض لهم
					16. تركز متاجر التجزئة الالكترونية علي بناء علاقات طويلة مع عملائها

					17. تسعي متاجر التجزئة الالكترونية بالاحتفاظ بالعملاء الحاليين.
					18. تسعي متاجر التجزئة الالكترونية بجذب عملاء جدد.
الحصة السوقية					
					19. يتم توفير منتجات جديدة من حين لآخرى توافق الاحتياجات الشرائية للعملاء الجدد.
					20. تقديم منتجات ابداعيه جديدة للسوق
					21. اغلب المنتجات التي يتم عرضها علي متاجر التجزئة الإلكترونية تلبى رغبات العميل.
					22. تتميز منتجات متاجر التجزئة الالكترونية بتنوع.
					23. تتلائم تكلفة المنتجات المعروضة لدي متاجر التجزئة الالكترونية مع قيمتها الفعلية
جودة الخدمة					
					24. مواصفات المنتجات علي الموقع مطابقة مع مواصفات المنتج الفعلي
					25. تسعي خدمة عملاء المتاجر الالكترونية الي حل المشكلات التي تواجه العملاء.
					26. توافر متاجر التجزئة الإلكترونية بشكل مستمر موظفين متخصصين لتلاقي شكاوي العملاء.
					27. في الاونة الأخيرة لاحظت تحسنا في تعامل متاجر التجزئة الالكترونية مع الشكاوي الوارده .
					28. تقدم متاجر التجزئة الالكترونية معلومات صحيحة عن مكونات وبلد المنشأ الأصلي للمنتج
					29. تتوفر طلبيات الشراء لعملاء متاجر التجزئة الالكترونية بلسرعه الزمنية المتوقعه للحصول عليها

الجزء الثالث : البيانات الديموجرافية

1. النوع :

نكر أنثى

2. الفئة العمريه

اكبر من ٤٠ سنه	من ٣١ الي ٤٠ سنه	من ٢١ الي ٣٠ سنه
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

❖ بالاضافه لعدد مرات الشراء

أكثر من ١٠ مرات شراء	من ٥ الي ١٠ مرات شراء	اقل من ٥ مرات شراء
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ملخص الدراسة باللغة العربية

الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية
THE ARAB ACADEMY
FOR MANAGEMENT, BANKING AND
FINANCIAL SCIENCES

تأثير تحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي

دراسة تطبيقية علي متاجر التجزئة الالكترونية.

The Impact of Big Data Analytics on Marketing Performance

An Applied Study on The Online Retailing Sector

مشروع بحث مقدم لاجتياز متطلبات الحصول علي درجة الدكتوراه المهنية في تخصص إدارة

الاعمال

إعداد الباحثة

دينا يحي أبوالمليل

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور / جمال سيد عبدالعزيز

أستاذ التسويق

كلية التجارة - جامعة القاهرة

1446 - 2205

أولاً : مشكلة الدراسة

بناء علي تحليل الدراسات السابقة ونتائج الدراسة الاستطلاعيه يمكننا ان نصيغ المشكله في صوره التساؤلات التاليه :

- ما نوع العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة و الأداء التسويقي ؟
- ما مدي تأثير تحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي
- ما هي الابعاد (الحصه السوقيه - رضا العملاء - جودة الخدمة - الاحتفاظ بالعملاء) الأكثر تأثيراً بتحليل البيانات الضخمة ؟
- الي اي مدي يوجد اختلاف بين اراء العملاء المتغيرات الديموجرافية (النوع - الفئة العمرية - عدد مرات الشراء) .

ثانياً : فروض الدراسة

في ضوء تحليل ومراجعته الدراسات السابقة ، يمكن صياغه فروض الدراسة على النحو التالي:
الفرضية الرئيسية الأولى :

يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين تحليل البيانات الضخمة و تحسين الأداء التسويقي لدي متاجر التجزئة الإلكترونية .

ويتفرع منها الفرضيات الآتية:

1. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي رضا العميل لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
2. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي جودة الخدمة لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
3. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي الحصه السوقية لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.
4. يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي الاحتفاظ بالعملاء لديعملاء متاجر التجزئة الإلكترونية.

الفرضية الرئيسية الثانية :

يوجد تأثير ذو دلالة احصائية بين تحليل البيانات الضخمة و تحسين الأداء التسويقي لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

ويتفرع منها الفرضيات الآتية:

(1) يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي رضا العميل لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

(2) يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي جودة الخدمة لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

(3) يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي حصة السوقية لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

(4) يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي الاحتفاظ بالعملاء لدي عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية .

الفرضية الرئيسية الثالثة :

توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول تحليل البيانات الضخمة وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع, الفئة العمرية) بالإضافة الي عدد مرات الشراء."

الفرض الرئيسي الرابع:

" توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الإلكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة (النوع, الفئة العمرية) بالإضافة الي عدد مرات الشراء."

ثالثاً: أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدي تأثير تحليل البيانات الضخمة على الأداء التسويقي وبتطبيق ذلك علي متاجر التجزئة الإلكترونية ، وفي ضوء الهدف الرئيسي يتضح مجموعه من الأهداف الفرعية التي تتمثل في :

- تحليل العلاقة بين تحليل البيانات الضخمة و الأداء التسويقي
- استكشاف الي أي مدي يوجد اختلاف في إدراك العملاء لمتاجر التجزئة الالكترونية لمتغيرات الدراسة وفقاً للخصائص الديموجرافية (نوع - الفئة العمرية) بالإضافة الي عدد مرات الشراء .
- التوصل الي مجموعه من النتائج وتقديم بعض التوصيات لمساعدة المسؤولين في الشركات للوصول للقصي أستفادة ممكنه من تحليل البيانات الضخمة وتأثيرها علي الأداء التسويقي.

رابعاً: حدود الدراسة:

وهي تشتمل علي الموضوعات والعوامل والمتغيرات التي سيتم تناولها في الدراسة وتشتمل علي:

الحدود موضوعية : يشتمل البحث علي المتغيرات بابعادها حيث ان المتغير المستقل تحليل البيانات الضخمة، بينما المتغير التابع يتمثل في الأداء التسويقي بمؤشراته (رضا العميل و الحصة السوقيه وجوده الخدمه و الاحتفاظ بالعملاء)، ويتم اجراء الدراسة بالتطبيق علي متاجر التجزئة الإللكترونية من خلال استطلاع اراء عينه من عملاء متاجر التجزئة الإللكترونية .

الحدود الزمنية : وسوف تتم الدراسة (تأثير تحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي) في اطار زمني محدد خلال عامي 2023-2024.

حدود الجغرافيه : وتقتصر الدراسة الحاليه بالتطبيق على (متاجر التجزئة الإللكترونية) .

خامساً: هيكل الدراسة

لمعالجة مشكلة الدراسة وتطبيق أهداف الدراسة قامت الباحثة لتقسيم الدراسة الي خمس فصول بالاضافه الي المراجع و ملاحق و ملخص باللغة العربية و الإنجليزية وذلك علي النحو التالي:

الفصل الاول : الاطار العام للدراسة

يتكون من مقدمه للدراسه ويتم عرض به الدراسات السابقة التي تناولت البيانات الضخمة و الأداء التسويقي وذلك للتمكن من الوصول الي مشكله الدراسة وتحديد أهميه وأهداف وفروض ونموذج الدراسة وحدود الدراسة .

الفصل الثاني : الاطار النظري للدراسة

- أولاً : عرض تحليلي نظري لمتغير تحليل البيانات الضخمة
- ثانياً : عرض تحليلي نظري لمتغير الأداء التسويقي

الفصل الثالث : منهجية الدراسة

ويشتمل علي طرق قياس فروض الدراسة و منهج ومجتمع الدراسة وعينتها والاساليب الاحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الرابع : الدراسة الميدانية

التحليل الاحصائي واختبارات الفروض وتحليل نتائج الفروض من خلال تحليل المصدقيه لها ونتائج استخدام الأساليب الاحصائية.

الفصل الخامس : مناقشه النتائج والتوصيات

نتائج وتوصيات الدراسة وتفسير ومناقشه النتائج وعرض التوصيات للدراسه والبحوث المستقبليه.

○ قائمة المراجع

○ ملاحق الدراسة

○ ملخص الدراسة باللغة العربية و الإنجليزية

سادساً: نتائج الدراسة

❖ توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحليل البيانات الضخمة و الأداء التسويقي لدي عملاء متاجر التجزئة الالكترونية, وذلك بدرجة ثقة 95%.

❖ يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الضخمة علي الأداء التسويقي لدي عملاء متاجر التجزئة الالكترونية, بشكل اجمالي, ولكل بعد علي حدهونلك بدرجة ثقة 95%.

❖ يوجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الالكترونية نحو تحليل البيانات الضخمة وفقاً للنوع, والفئة العمرية, وعدد مرات الشراء, وذلك بدرجة ثقة 95%.

❖ توجد اختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عملاء متاجر التجزئة الالكترونية حول الأداء التسويقي وفقاً للفئة العمرية, وعدد مرات الشراء, ولا توجد اختلافات وفقاً للنوع وذلك بدرجة ثقة 95%.

سابعًا: التوصيات

- التوسع في تطبيق تحليل البيانات الضخمة في التسويق و الاعتماد عليها في المجالات المختلفة .
- زيادة وعي الإدارة بالشركات بتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية ، وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل لمديري و لموظفي الشركات لتعريفهم بكيفية استخدام البرامج والمنصات التي تساهم في تحليلات البيانات الضخمة .
- تطوير البنية التحتية اللازمة لتحليل البيانات الضخمة و الاستثمار في بحوث التطوير ذات الصلة ، حيث تعد الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات الضخمة تستثمر في مزايا التكنولوجيا المعاصرة، والتي تعد ضرورية لتحسين الأداء ككل والأداء التسويقي بصفة خاصة.
- تعد أهم استخدامات تحليل البيانات الضخمة هي فهم العملاء وتخصيص العروض والإعلانات المستهدفة .
- القياس المستمر للاداء التسويقي بالشركات لمقارنه الأداء التسويقي الفعلي بالأداء المتوقع
- رصد آراء العملاء لمتاجر التجزئة الألكترونية والخدمات المقدمة مع الاستجابة لها.

ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية

The Impact of Big Data Analytics on Marketing Performance

A field Study on The Online Retailing Sector

**By
Dina Yehia Aboellil**

**A Thesis
Research submitted to complete the requirements for
obtaining a DBA**

Faculty of Commerce, the Arab Academy for Management, Banking and
Financial Sciences

Supervised By

Gamal Sayed Abdelaziz

Business Administration Department, Faculty of Commerce, Cairo University,
Cairo, Egypt

2025

First: The study problem

Based on the analysis of previous studies and the results of the survey study, we can formulate the problem in the form of the following questions :

- What is the type of relationship between big data analysis and marketing performance ?
- What is the extent of the impact of big data analysis on marketing performance ?
- What are the dimensions (market share - customer satisfaction - service quality - customer retention) most affected by big data analysis ?
- What the extent is there a difference between customer opinions and demographic variables (gender - age group - number of purchases).

Second: Study hypotheses

In light of the analysis and review of previous studies, the study hypotheses can be formulated as follows :

The first main hypothesis :

There is a statistically significant correlation between big data analysis and enhancing marketing performance in e-retail stores.

The following hypotheses branch out from it:

1. There is a statistically significant correlation between big data analysis and customer satisfaction among e-retail store customers.
2. There is a statistically significant correlation between big data analysis and service quality among e-retail store customers.
3. There is a statistically significant correlation between big data analysis and market share among e-retail store customers.
4. There is a statistically significant correlation between big data analysis and customer retention among e-retail store customers.

The second main hypothesis:

There is a statistically significant effect between big data analysis and enhancing marketing performance among e-retail store customers.

The following hypotheses are derived from this:

1. There is a statistically significant effect of big data analysis on customer satisfaction among e-retailers.
2. There is a statistically significant effect of big data analysis on service quality among e-retailers.
3. There is a statistically significant effect of big data analysis on market share among e-retailers.
4. There is a statistically significant positive effect of big data analysis on customer retention among e-retailers.

The third main hypothesis :

There are statistically significant differences between the opinions of e-retailers' customers about big data analysis according to the personal variables of the study sample (gender, age group), and number of purchases)".

Fourth main hypothesis:

"There are statistically significant differences between the opinions of e-retailers' customers about marketing performance according to the personal variables of the study sample (gender, age group), and number of purchases)."

Third: Study objectives

This study seeks to know the extent of the impact of big data analysis on marketing performance and by applying this to The Online Retailing Sector, and in light of the main objective, a set of sub-objectives becomes clear, which are :

- Analyze the relationship between big data analysis and marketing performance.
- Review the concept of big data and its analysis and present some of the challenges it faces.
- Review the concept of marketing performance and some of its indicators.

- Explore the extent to which there is a difference in the perception of e-retailers' customers of the study variables according to demographic characteristics (type - age group - number of purchases).
- Reach a set of results and provide some recommendations to help company officials reach the maximum possible benefit from big data analysis and its impact on marketing performance.

Fourth: Study limits :

It includes the topics, factors and variables that will be addressed in the study and include :

- Objective limits: The research includes variables with their dimensions, as the independent variable is big data analysis, while the dependent variable is marketing performance with its indicators (customer satisfaction, market share, service quality and customer retention), and the study is conducted by applying it to The Online Retailing Sector through a survey of the opinions of a Sample of online retail customers.
- Time limits: The study (the impact of big data analysis on marketing performance) will be conducted within a specific time frame during the years 2023-2024 .
- Geographical limits: The current study is limited to (The Online Retailing Sector) .

Fifth: Study Structure

To address the study problem and apply the study objectives, the researcher divided the study into five chapters in addition to references, appendices and a summary in Arabic and English as follows:

Chapter One: General Framework of the Study

It consists of an introduction to the study and presents previous studies that dealt with big data and marketing performance in order to be able to reach the study problem and determine the importance, objectives, hypotheses, study model and study limits.

Chapter Two: Theoretical Framework of the Study

- First: A theoretical analytical presentation of the big data analysis variable
- Second: A theoretical analytical presentation of the marketing performance variable

Chapter Three: Study Methodology

It includes methods for measuring the study hypotheses, the study methodology and community, its sample, and the statistical methods used in the study.

Chapter Four: Field Study

Statistical analysis, hypothesis testing, and analysis of the results of the hypotheses through analyzing their credibility and the results of using statistical methods.

Chapter Five: Discussion of the Results and Recommendations

Results and recommendations of the study, interpretation and discussion of the results, and presentation of recommendations for the study and future research.

- o List of References
- o Study Appendices
- o Summary of the study in Arabic and English

Sixth: Study Results

- ❖ There is a statistically significant positive correlation between big data analysis and marketing performance of e-retailers' customers, with a confidence level of 95%.
- ❖ There is a statistically significant positive impact of big data analysis on marketing performance of e-retailers' customers, overall, and for each of its dimensions, customer satisfaction is the most influential dimension on big data analysis, followed by service quality, customer retention, and finally the impact of market share, with a confidence level of 95%.
- ❖ There are statistically significant differences between the opinions of e-retailers' customers regarding big data analysis according to gender, age group, and number of purchases, with a confidence level of 95%.

- ❖ There are statistically significant differences between the opinions of e-retailers' customers regarding marketing performance according to age group, number of purchases, and there are no differences according to gender, with a confidence level of 95%.

Seventh: Recommendations

- Expanding the application of big data analysis in marketing and relying on it in various fields .
- Increasing the awareness of management in companies about data analysis and digital technology, by holding training courses and workshops for managers and employees of companies to familiarize them with how to use programs and platforms that contribute to big data analysis.
- Companies should develop the necessary infrastructure for big data analysis and invest in related development research, as companies that rely on digital technology and big data analysis invest in the advantages of contemporary technology, which are essential to improving overall performance and marketing performance in particular.
- The most important uses of big data analysis are understanding customers and customizing targeted offers and advertisements.
- Continuous measurement of marketing performance in companies to compare actual marketing performance with expected performance.
- Monitoring customer opinions of e-retail stores and the services provided and responding to them.